

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik (PMGB)

Masterarbeit

Hochsensibilität

aus dem Blickwinkel der ICF-CY

Eingereicht von: Eliane Schläpfer

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 21. Juni 2016

Abstract

Vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Hochsensibilität. In verschiedensten Medien wird die Wichtigkeit dieses Themas, als Persönlichkeitsmerkmal in der emotional-sozialen Entwicklung, hervorgehoben. Diese Arbeit untersucht daher inwiefern sich Aspekte der wissenschaftlichen Forschung zum Thema für die Heilpädagogik im schulischen Kontext nutzen lassen.

Ein ausführlicher Überblick des aktuellen Forschungsstands zeigt auf, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine wissenschaftlich fundierten, einheitlichen Forschungsdaten vorliegen. Mithilfe des Kategoriensystems, welches deduktiv auf der Basis von der ICF-CY entwickelt wurde, können relevante Aspekte der Hochsensibilität bei Kindern im schulischen Kontext herauskristallisiert werden. Diese werden in einer Übersicht, eingeteilt in Körperfunktionen- und -strukturen, Umweltfaktoren sowie Aktivitäten und Partizipation, dargestellt.

ABSTRACT	2
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	6
1. EINLEITUNG	7
1.1. Einführung ins Thema	7
1.2. Heilpädagogische Relevanz	8
1.3. Fragestellung	9
1.4. Aufbau der Arbeit	9
2. WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG ZUR HOCHSENSIBILITÄT	10
2.1. Begriff	10
2.2. Entstehung des Konstrukts	11
2.2.1. Grundlagen für Arons Studien	12
2.2.2. Studien von Aron und Aron	13
2.3. Die HSP-Skala (Highly Sensitive Person – scale)	14
2.4. Verschiedene Forschungszweige	14
2.4.1. Konstrukt Hochsensibilität	15
2.4.2. Biologische Erkenntnisse	19
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse	19
Erkenntnisse aus der Genetik	20
2.4.3. Negative Auswirkungen der Hochsensibilität	21
SPS und Schüchternheit, Angst, Depression	21
SPS und Stress, Arbeitsbelastung	24
SPS und Charaktermerkmale	27
SPS und Kommunikation	29
2.4.4. Positive Aspekte von Hochsensibilität	30
2.4.5. Unterstützungsideen	31
2.4.6. Wissenschaftliche Forschung zu hochsensiblen Kindern und Jugendlichen	34
Hochsensibilität und Schule	36
2.5. Zwischenfazit	38

3. HEILPÄDAGOGIK IM SCHULISCHEN KONTEXT	40
3.1. ICF	40
3.2. ICF-CY	42
3.3. Anwendung von ICF-CY	43
4. METHODISCHES VORGEHEN	44
4.1. Qualitative Inhaltsanalyse	44
4.2. Zu untersuchendes Material	46
4.3. Kategoriensystem	47
4.3.1. Kategorie: Körperfunktionen und -strukturen	48
4.3.2. Kategorie: Umweltfaktoren	49
4.3.3. Kategorie: Aktivitäten und Partizipation	51
5. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	53
5.1. Ergebnisse Körperfunktionen und –strukturen	53
5.1.1. Mentale Funktionen	53
5.1.2. Sinnesfunktionen und Schmerz	56
5.1.3. Strukturen des Nervensystems	57
5.1.4. Zusammenfassung Körperfunktionen und –strukturen	57
5.2. Ergebnisse Umweltfaktoren	57
5.2.1. Produkte und Technologien	58
5.2.2. Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt	58
5.2.3. Unterstützung und Beziehungen	59
5.2.4. Einstellungen	62
5.2.5. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze	63
5.2.6 Zusammenfassung Umweltfaktoren	64
5.3. Ergebnisse Aktivitäten und Partizipation	66
5.3.1. Lernen und Wissensanwendung	66
5.3.2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	67
5.3.3. Kommunikation	69
5.3.4. Selbstversorgung	70
5.3.5. Interpersonelle Interaktionen	71

5.3.6. Bedeutende Lebensbereiche	73
5.3.7. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	73
5.3.8. Zusammenfassung Aktivitäten und Partizipation	74
6. MÖGLICHE ABLEITUNGEN FÜR DIE PRAXIS	76
6.1. Übersicht ICF-CY Kategorien bei Hochsensibilität	76
6.2. Wechselwirkungen	78
6.3. Zwischenfazit	79
7. DISKUSSION UND SCHLUSSAUSWERTUNG	80
7.1. Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse	80
7.2. Beantwortung der Forschungsfrage	81
7.3. Kritische Reflexion der Forschungsmethodik	82
8. FOLGERUNGEN UND AUSBLICK	83
8.1. Weitere Forschungsmöglichkeiten	83
8.2. Erkenntnisse für meine heilpädagogische Arbeit	83
9. DANKSAGUNG	85
10. BIBLIOGRAPHIE	85
10.1. Literaturverzeichnis	85
10.2. Abbildungsverzeichnis	90
10.3. Tabellenverzeichnis	90
11. ANHANG	91
11.1. HSP-Scale	91
11.2. Kategoriensystem mit allen Fundstellen	92

Abkürzungsverzeichnis

AES	Aesthetic Sensitivity / Ästhetische Sensibilität
BAS	Behavioural Activation System / Verhaltensaktivierungssystem
BIS	Behavioural Inhibition System / Verhaltenshemmsystem
EOE	Ease of Excitation / Leichte Erregbarkeit
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases, 10 th revision
ICF	International classification of functioning, disability and health
ICF-CY	International classification of functioning, disability and health children & youth version
HSK	Hochsensibles Kind
HSP	High Sensitive Person / Hochsensible Person
HSP-Skala	Skala zur Messung von Hochsensibilität
IFHS	Institut für Hochsensibilität, Schweiz
IFHS e.V.	Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität eingetragener Verein
LST	Low Sensory Threshold / niedrige sensorische Reizschwelle
SHP	Schulische Heilpädagogen/ Schulische Heilpädagoginnen
SPS	Sensory-processing Sensitivity
WHO	World Health Organisation
ZAL	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen

1. Einleitung

1.1. Einführung ins Thema

Das Thema Hochsensibilität als mögliche Persönlichkeitseigenschaft ist mittlerweile in verschiedensten Medien präsent. Zu Beginn eine kurze Erklärung, was mit dem Begriff Hochsensibilität gemeint ist:

Der Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität e.V. erklärt, dass jeder Mensch Informationen aus der Umwelt aufnimmt und diese verarbeitet. Ein Grossteil der Informationen werde jedoch aus der Wahrnehmung herausgefiltert. Bei hochsensiblen Personen sei gerade dieser Filter, aus neurologischen Besonderheiten weniger stark ausgeprägt. Dies führe dazu, dass viel mehr äussere und innere Informationen gleichzeitig aufgenommen werden (vgl. IFHS e.V., 2014, S. 4).

Im Internet sind zahlreiche Netzwerke und Beratungsstellen zu finden, welche dieses Thema zu ihrem Schwerpunkt gemacht haben. Verschiedenste Pädagogische Hochschulen greifen es unter dem Aspekt der emotional-sozialen Entwicklung auf. Die «Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen des Kantons Zürich (ZAL)» und die pädagogische Hochschule Chur bieten bereits Kurse zum Thema «Hochsensibilität in der Schule» an. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis dieses Thema in verschiedensten Fachbereichen Einzug halten wird. Im wissenschaftlichen Diskurs wird das Thema anhand Studien im Bereich der Sozial-, Geistes-, und Humanwissenschaft aufgegriffen. Trotzdem ist das Thema z.B. in Lehrerzimmern noch wenig bekannt oder es herrscht die Vorstellung, «Hochsensibilität» sei ein neuer Modebegriff, der mehrheitlich spirituell-esoterisch geprägt ist.

Das Konstrukt Hochsensibilität geniesst noch wenig allgemeine Anerkennung in der wissenschaftlichen Welt, obschon bereits mehrere Forschungsstudien unter dem Begriff der Hochsensibilität und «sensory-processing sensitivity (SPS)» durchgeführt wurden. Die amerikanische Psychologin Dr. Elaine Aron legte mit ihrer Veröffentlichung im Jahre 1997 diesbezüglich den Grundstein, Hochsensibilität als wissenschaftlichen Terminus anzuerkennen (vgl. Aron & Aron, 1997). Darauf folgende Studien gebrauchen den Begriff in gleichem Sinne wie Aron, differenzieren teilweise jedoch das Konstrukt in verschiedene Aspekte. Diese Aspekte geben auch immer wieder Anlass zur Verwirrung mit bereits erforschten Konstrukten.

Die «Niedrige sensorische Reizschwelle» (Low sensory threshold (LST)) zum Beispiel, ein Hauptaspekt der Hochsensibilität, ist auch ein wichtiger Aspekt in anderen sensorischen Verarbeitungsmustern und -störungen, wie die «Sensorische Sensitivität» bei Winnie Dunn (2001) oder Jean Ayres' «Sensorische Integration» (1963). Hochsensibilität in ihrer Ganzheit, beschreibt jedoch ein Persönlichkeitsmerkmal und darf nicht verwechselt werden mit solchen Störungen (vgl. Boterberg & Warreyn, 2016, S. 2).

Eine ausführliche Beschreibung der wissenschaftlich fundierten Aspekte und Bezeichnungen folgt im Kapitel zwei dieser Arbeit. Im momentanen Beratungsbereich sind, vor allem in der Schweiz, leicht abgeänderte Bezeichnungen aktuell.

Brigitte Schorr, Leiterin des Instituts für Hochsensibilität (IFHS) in Altstätten, beschreibt Hochsensibilität anhand folgender Aspekte, welche gleichzeitig als Kriterien fungieren: Es sind dies

eine «schmale Komfortzone», «schnelle Überreizbarkeit» (Überstimulation) sowie ein «langes Nachhallen» (vgl. Schorr, 2012, S. 12).

Aron betont in ihren Forschungen sowie Ratgebern, dass 15-20 % aller Menschen eine hohe Sensibilität in «sensorischer Verarbeitung» aufwiesen. Dies würde bedeuten, dass bei 20 Schulkindern bis zu vier davon dieses Charaktermerkmal haben. Grundsätzlich sei dies ein Merkmal eines Menschen, wie viele andere. Aron weist jedoch darauf hin, dass oben genannte Kriterien, die einer hohen Sensibilität zugeschrieben werden, den Schulalltag bezüglich Aktivitäten und Partizipation erheblich beeinträchtigen können. Sie nennt dazu mehrere Begebenheiten, welche den Schulalltag erschweren können (vgl. Aron, 2008, S. 378):

- hohe Lautstärke im Klassenzimmer
- langer Schultag
- Sanktionen und Kollektivstrafen
- Eigenheiten, welche soziale Kontakte erschweren (z.B. stilles Beobachten, langsames Reagieren, nicht ertragen harscher Umgangsformen, Langsamkeit im Treffen von Entscheidungen)
- Rapide wechselnde soziale Szenarien

Aron gibt zu bedenken, dass solche möglichen Integrationsprobleme und Überstimulationen zu einer erhöhten Ängstlichkeit sowie einer anhaltenden Anspannung führen. „Übermässige Anspannung und Angst beeinträchtigen die Fähigkeit, soziale, schulische oder sportliche Kompetenz zum Ausdruck zu bringen“ (Aron, 2011, S. 379). Natürlich ist dies auch bei Kindern mit einer «nicht-hohen» Sensibilität der Fall. Bei hochsensiblen Kindern tritt dieser Zustand der Anspannung im Vergleich jedoch viel früher ein und hallt länger nach. Die Auswirkungen solcher Anspannung bildet die Grundlage für die heilpädagogische Relevanz.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Integrationsprobleme, Auswirkungen von Überstimulation, erhöhte Ängstlichkeit sowie anhaltende Anspannung können zu Auffälligkeiten in verschiedensten schulischen Bereichen führen. Dies wiederum kann bei Lehrpersonen Fragen aufwerfen. Infolgedessen liegt es nahe, sich diesbezüglich von einer schulischen Heilpädagogin/einem schulischen Heilpädagogen beraten zu lassen. Bleiben Auffälligkeiten beständig und beeinträchtigen die emotionale Entwicklung sowie die schulischen Leistungen, ist es die Aufgabe der SHP, eine spezifische Förderdiagnostik durchzuführen.

In dieser Förderdiagnostik sollte die Möglichkeit miteinbezogen werden, ob die Beeinträchtigungen mit den Kriterien «schmale Komfortzone», «schnelle Überreizbarkeit» sowie «langem Nachhallen» zusammenhängen.

In der Förderdiagnostik geht es nicht darum, ein Kind mit einer begrifflichen Diagnose zu etikettieren. Es geht vielmehr darum, im Wissen um dieses spezifische Charaktermerkmal, Zusammenhänge zu ermitteln und Verhaltensweisen gezielter einordnen zu können und diese an einem Standortgespräch zu diskutieren. Um dieses Merkmal überhaupt als Möglichkeit in die Diskussion einfließen zu lassen,

braucht es fundierte Fakten. Gerade weil «Hochsensibilität» ein relativ neues Thema ist, wird es momentan noch sehr kritisch hinterfragt, nicht anerkannt oder abgetan als Sensibilität, im Sinne von einer geringen Belastbarkeit. Aus diesem Grund ist es von grosser Bedeutung, dass auf spezifische wissenschaftliche Literatur zurückgegriffen werden kann.

1.3. Fragestellung

Um «Hochsensibilität», respektive deren Kriterien, als mögliche Charaktermerkmale in die Förderdiagnostik miteinbeziehen zu können, braucht es ein wissenschaftliches Fundament. Hierbei sind Studien und wissenschaftliche Berichte gefragt, welche sich konkret mit dem Konstrukt Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen und speziell unter Einbezug der Variable Schule beschäftigen. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

„Inwiefern lassen sich Aspekte der wissenschaftlichen Forschung bezüglich Hochsensibilität resp. «sensory-processing sensitivity» (SPS) für die Heilpädagogik im schulischen Kontext nutzen?“

1.4. Aufbau der Arbeit

Diese Forschungsfrage beinhaltet mehrere Facetten. Sie nimmt an, dass bereits wissenschaftliche Forschung bezüglich Hochsensibilität vorhanden ist. Der Stand der Forschung wird in einem ersten Teil in der vorliegenden Arbeit ausführlich behandelt. Nach einem Ausflug in die Geburtsstunden des Konstruktes «Hochsensibilität» werden in einem nächsten Schritt alle relevanten und aktuell zugänglichen Studien von 1997 bis 2016, nach Themen und Jahr geordnet, erläutert. Nach jedem Themenbereich folgt eine kurze Zusammenfassung resp. ein Fazit. Es wird herauskristallisiert, welche Aspekte der wissenschaftlichen Forschung zieldienlich sind.

Eine weitere Facette der Forschungsfrage fokussiert die Thematik der Heilpädagogik im schulischen Kontext. Es wird dargelegt, was unter Heilpädagogik im schulischen Kontext zu verstehen ist.

Mithilfe eines, auf der «Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» (ICF-CY) gebildeten, Kategoriensystems, wird ausgewähltes sprachliches Material aus der wissenschaftlichen Forschung qualitativ analysiert. Erkenntnisse für die Praxis werden abgeleitet und die Forschungsmethodik reflektiert.

Ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten sowie ein Fazit für die eigene heilpädagogische Arbeit bilden den Abschluss dieser Arbeit.

2. Wissenschaftliche Forschung zur Hochsensibilität

Die wissenschaftliche Forschung zum Thema Hochsensibilität resp. «sensory-processing sensitivity» steckt noch in den Kinderschuhen. Elaine Aron und ihr Ehemann Arthur Aron brachten das Konzept 1997 anhand eines Zeitschriftenartikels im «Journal of Personality and Social Psychology», einer hoch angesehenen Fachzeitschrift, erstmals in den wissenschaftlichen Diskurs ein. Aufbauend auf deren Untersuchungen wurden seither mehrere Studien zum Thema durchgeführt, insbesondere mit der HSP-Skala, welche von Aron und Aron als Instrument zur Messung von Hochsensibilität, 1997 entwickelt wurde.

Um eine Übersicht über die wissenschaftliche Forschung zum Thema zu bekommen, bietet die Internetseite www.hochsensibel.org breite Informationen. Deren Urheber, der Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität e.V., pflegt ein wissenschaftliches Netzwerk, welches daran interessiert ist, die seriöse Forschung zur Hochsensibilität voranzutreiben. Unter seriöser Forschung versteht der IFHS e.V. „solche, die den gängigen wissenschaftstheoretischen und wissenschaftsethischen Ansprüchen an deutschen Universitäten genügt“ (IFHS e.V., 2016).

In der Bibliographie zum wissenschaftlichen Netzwerk sind bislang 40 Zeitungsartikel und Buchtitel von Elaine Aron und über 30 Qualifikationsarbeiten auf dem Niveau von Bachelor bis zur Dissertation zu finden. Es beschäftigten sich hauptsächlich Sozialwissenschaften (Psychologie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften) mit der Thematik. Vereinzelt findet man jedoch wissenschaftliche Arbeiten aus der Humanmedizin, im Speziellen aus der Psychiatrie, der Neurologie und der Biologie. Die Literatur stammt aus verschiedenen Ländern, mehrheitlich jedoch aus den USA und Deutschland. Der Literaturkorpus für die vorliegende Arbeit wurde anhand der aufgezählten Bibliographie gebildet.

Zunächst werden die Begrifflichkeiten zum Thema geklärt. Anschliessend wird Arons Konstrukt sowie die HSP-Skala genauer erläutert. Darauf folgt eine vertiefte Einsicht in die verschiedenen Forschungsfelder.

2.1. Begriff

In der Literatur zum Thema Hochsensibilität finden sich verschiedene Begriffe, welche Ähnliches beschreiben möchten.

Der Begriff «**High sensory-processing sensitivity**» wurde von Elaine Aron 1997 erstmals als Bezeichnung für ein eindimensionales Konstrukt resp. Wesensmerkmal in die Öffentlichkeit gebracht.

Daraus abgeleitet entstand der Begriff «**highly sensitive person**» oder kurz HSP. Dieser bezeichnet einen Menschen, welcher dieses Wesensmerkmal in sich trägt.

In der wissenschaftlichen Forschung wird meistens der Begriff «**sensory-processing sensitivity**», kurz **SPS** verwendet. Dieser Begriff bezieht sich auf biologische Abläufe, konkret auf sensorische Verarbeitungsprozesse.

Der Begriff «**highly sensitive person**» wurde im deutschen Sprachraum als «hochsensible bzw. hochempfindliche Person» übersetzt (vgl. Parlow, 2006, S. 13). In der deutschen Literatur sind jedoch

Uneinigkeiten zu erkennen. Trappmann-Korr stellt klar den Begriff «hochsensitiv» ins Zentrum, da ihrer Meinung nach «hochsensibel» ein zu eingeschränktes Bild der Thematik abgebe (vgl. Trappmann-Korr, 2010, S. 27). Auch Schorr erklärt, es gebe einen gravierenden Unterschied zwischen dem Begriff hochsensibel und hochsensitiv, da „im Deutschen mit Hochsensibilität oft Empathie und Einfühlungsvermögen, eben sensibles Verhalten, assoziiert wird ... dies sei jedoch nur ein kleiner Teil der Hochsensitivität“ (2010, S. 9). Zusätzlich dazu wäre bei einer hochsensitiven Person ein grundsätzlich stärkeres Empfinden anhand aller Sinnesorgane miteingeschlossen (vgl. Schorr, 2010, S.10).

In der vorliegenden Arbeit wird trotz der Kritik von Trappmann-Korr der Begriff «Hochsensibilität» oder «hochsensible Personen» verwendet, im Sinne einer Beschreibung des, von Aron ins Leben gerufenen, Konstrukts.

In den folgenden Studien flossen verschiedene weitere Begriffe in die Diskussion, um diese ursprünglich benannte, **«High sensory processing sensitivity»** mit ein. Es liegt auch im Sinne der Forschung, ein Merkmal oder eine Begebenheit möglichst präzise beschreiben zu können.

Schüchtern, introvertiert, zurückhaltend, nervös, langsam, begabt, dumm, nachdenklich, gedankenlos, gehemmt, verschlossen, ängstlich, neurotisch, pessimistisch, oder einfach ruhig – viele Begriffe können auf die Person angewendet werden, die nicht handelt, während andere vorwärtsstürmen. (Aron, 2008, S. 326)

Dies sind Zuschreibungen, welche von einem äusseren Betrachter oder aber von einem Individuum selbst gemacht werden, basierend auf dem eigenen Weltwissen und den eigenen Realitätsvorstellungen. Diese Adjektive sagen noch nichts über die Beweggründe für bestimmte Handlungen aus, über die Anamnese eines Menschen oder über den Kontext, in welchem ein Mensch sich dementsprechend verhält.

Trotzdem ist eine Gemeinsamkeit zwischen den Adjektiven zu erkennen, nämlich eine gewisse Art, innezuhalten resp. innehalten zu müssen, bevor gehandelt wird. Ein Grund für ein solches Innehalten kann mit dem eigenen Reaktionsverhalten auf Umwelteinflüsse erklärt werden.

Responding more to cues in the environment by comparing them (consciously or not) to past experience with similar cues may result in taking more time to observe and reacting less rapidly, and thus appearing less 'bold' or impulsive and more risk averse, especially in novel situations or when there are conflicting action tendencies. (Aron, Aron & Jagiellowicz, 2012, S. 2)

Im folgenden Kapitel wird nun genauer aufgezeigt, wie das Konstrukt Hochsensibilität entstanden ist.

2.2. Entstehung des Konstrukts

Elaine Aron erläutert zu Beginn ihres Buches «Sind sie hochsensibel?» ihre Beweggründe für die jahrelange Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema, welches in den darauffolgenden Jahren als Hochsensibilität in verschiedenster Literatur publik wurde.

Verschiedene Ereignisse in ihrem Leben brachten sie zur Annahme, ihr Charakter sei von einer ganz speziellen Empfindsamkeit geprägt, die sich je nach Umweltfaktoren und Ansprüchen positiv resp. negativ äussert. Einerseits beschreibt sie diese Empfindsamkeit als Makel, der sie oft zum Rückzug drängt, andererseits als Bereicherung in Kreativität, Weitsicht und Mitgefühl. Angetrieben vom Wunsch mehr über diese Empfindsamkeit herauszufinden, begann Aron sich mit Literatur zum Thema Sensibilität und Reizwahrnehmung und -verarbeitung auseinanderzusetzen (vgl. Aron, 2013, S. 16-17).

Sie beschäftigte sich dabei insbesondere mit Untersuchungen von Carl Gustav Jung, Hans Jürgen Eysenck, Jeffrey Alan Grey, Iwan Pawlow und Jerome Kagan. Deren Erkenntnisse bildeten in der Folge die Grundlagen für Arons Entwicklung des Konstrukts Hochsensibilität.

2.2.1. Grundlagen für Arons Studien

Der Schweizer Psychoanalytiker **Carl Gustav Jung** beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Introversion. Er machte die Unterscheidung zwischen Extraversion – am aussen interessiert resp. Interesse am Objekt und Introversion – an inneren Zuständen resp. am Subjekt interessiert (vgl. Parlow, 2006, S. 52). C.G. Jung meint, dass introvertierte Menschen eine tiefe und sensible Beziehung zu Stimuli haben und daher eher zu sensorischer Überlastung neigen (vgl. ebd.).

Hans Jürgen Eysenck stellte 1957 die Theorie auf, Introversion sei das Ergebnis der Balance zwischen Zurückhaltung und Erregung.

Inhibition in this case referring to something like stimulussatiation, habituation, or boredom after repeated exposure to a stimulus, which is said to happen more slowly to introverts. As a result of being slow to inhibit, introverts were said to need to protect themselves from overexcitation, whereas extraverts, being quick to inhibit, seek to avoid boredom. (Aron & Aron, 1997, S. 346)

Dies untersuchte er in verschiedenen Studien, und setzte damit einen wichtigen Punkt, Introversion als psychobiologisches Phänomen zu betrachten (ebd.).

Jeffrey Alan Gray modifizierte aufgrund Ungereimtheiten Eysencks Modell. Seine Forschungen wurden dank einem sorgfältigen Fundament in biopsychologischen Prozessen breit anerkannt. Mithilfe von Studien über Gehirnphysiologie sowie vorhandenem Verständnis über Psychopharmakologie, wurden zwei Systeme im Gehirn als Grund für Persönlichkeitsunterschiede vorgeschlagen: das «behavioral inhibition system» (BIS) und das «behavioral activation system» (BAS) (vgl. Aron & Aron, 1997, S. 346). Trappmann-Korr beschreibt die beiden Systeme folgendermassen:

- «Verhaltensaktivierungssystem» (BAS): löst zielgerichtetes Verhalten aus, eintreffende Reize werden mit äusseren Reaktionen beantwortet
- «Verhaltenshemmsystem» (BIS): hemmt äusseres Verhalten, aktiviert jedoch inneres Verhalten (Denksystem), fördert Wachsamkeit (vgl. Trappmann-Korr, 2010, S. 111-114)

Die Kombinationsart dieser beiden Systeme (Parlow nennt diese auch «Stop and go») bildet den Grad einer Intro- bzw. Extraversion (vgl. Parlow, 2006, S. 59).

Ivan Pawlow fand durch Messungen heraus, dass es einen bestimmten markanten Punkt gibt, bei welchem Menschen aufgrund von Überstimulation «dicht machen». Diesen Punkt nannte er «transmarginale Hemmung». Eine weitere Entdeckung bestand darin, dass bezüglich Empfindsamkeit zwei deutlich unterscheidbare Gruppen zu erkennen sind (vgl. Parlow, 2006, S. 53). Die eine Gruppe betrug ca. 15 %. Daraus schloss Pawlow, dass dieser Prozentteil der Menschheit ein sensibleres Nervensystem aufweist (vgl. Parlow, 2006, S. 54).

Der amerikanische Psychologe **Jerome Kagan** beschäftigte sich unter anderem mit dem Thema Empfindsamkeit. „Er setzte Säuglinge verschiedenen Reizen aus und testete deren Reaktion. Etwa 20% der Kinder reagierten stark auf Stimulation, zappelten, weinten und versuchten zu «entkommen»" (ebd.). Im folgenden Auszug aus Arons Studie werden diese Ausprägungen noch detaillierter beschrieben:

Kagan found similar broad physiological and cognitive differences between what he called inhibited and uninhibited children: The former evidenced less spontaneous talk and greater distance with an adult stranger and in free play with peers, less play with a new toy, and more unusual fears, sympathetic reactivity, muscle tension in the vocal cords, urinary norepinephrine and salivary cortisol, right hemisphere electroencephalogram activity and blood flow, and infant colic, constipation, insomnia, allergies, and irritability. (Aron & Aron, 1997, S. 346)

Im weiteren Verlauf ihres Lebens, zeigten sich diese Kinder, mit wenigen Ausnahmen, als gehemmter resp. vorsichtiger und introvertierter als ihre Mitmenschen (vgl. Parlow, 2006, S. 54).

Aron machte die Feststellung, dass in diesen Arbeiten, Menschen mit gehemmten, vorsichtigen, introvertierten Verhaltensweisen oft nicht gesellig seien. Handlungsleitend wurde deshalb in ihren folgenden Studien, „ob Sensibilität nicht fälschlicherweise mit Introvertiertheit gleichgesetzt wurde“ (Aron, 2013, S. 18).

2.2.2. Studien von Aron und Aron

Elaine und Arthur Aron führten sieben Studien (qualitativ: Studie 1 /quantitativ: Studien 2-7) durch, um Aussagen über die Beziehung von Sensibilität in sensorischen Verarbeitungsprozessen und Introvertiertheit resp. Emotionalität zu machen.

Ausgangslage war die starke Annahme, dass es aufgrund der zuvor genannten Forschungen zwei Strategien gibt, wie auf neue Begebenheiten reagiert werden kann: Exploration oder Wachsamkeit, welche eher zu Rückzug führt (vgl. Aron & Aron, 1997, S. 345).

In den Forschungen fokussieren sie ein bestimmtes Merkmal, welches sie als «sensory-processing sensitivity (SPS)» bezeichnen. Sie gehen davon aus, dass dieses Merkmal dem Unterschied zwischen eben erwähnten Strategien zugrunde liegt (vgl. Aron & Aron, 1997, S. 345).

Ziel der ersten qualitativen Studie war es, typische hochsensibilitätsrelevante Muster herauszuarbeiten, um in einem weiteren Schritt durch einen passenden Fragebogen in einem grösseren Rahmen quantitativ Daten zu erfassen. Dafür wurde eine spezielle Skala mit 27 Items erstellt: die «**highly sensitive person scale**» (**HSP-Skala**).

2.3. Die HSP-Skala (Highly Sensitive Person – scale)

Die von Elaine und Arthur Aron konstruierte Skala bildet die Grundlage für die meisten weiteren Forschungen auf dem Gebiet der Hochsensibilität. Daher wird deren Herleitung hier kurz beschrieben.

Aus den Interviews die Aron und Aron in ihrer ersten Studie führten, kristallisierte sich eine Reihe von Merkmalen heraus, die auf sensible Menschen zutreffen sollten. Diese wurden in einen Fragebogen mit 60 Items verpackt. Der Fragebogen bildete die Grundlage für Arons weitere qualitative Studien. Er wurde nahezu tausend Personen ausgehändigt. Aus den rückläufigen Fragebögen wurden 27 Items, welche eine hohe Signifikanz aufwiesen, für die endgültige HSP-Skala herausgefiltert (vgl. Aron, 2014, S. 295). Aron beharrt darauf, dass das Konstrukt der Hochsensibilität einfaktoruell resp. eindimensional ist. Sie beschreibt dies folgendermassen:

Aufgrund der grossen Bandbreite an Verhaltensweisen und Einstellungen, die durch die Items abgedeckt wurde, von Schreckhaftigkeit und Empfindlichkeit gegen Koffein bis zu einem reichhaltigen Innenleben und einer Vorliebe für Kunst, Musik und Literatur passt eine Einfaktorlösung auch zu der Theorie, dass das Konstrukt etwas Fundamentales beschreibt, das den meisten oder allen Verhaltensweisen der Menschen zugrunde liegt, die das Merkmal besitzen. (Aron, 2014, S. 294-295)

Elaine und Arthur Arons HSP-Skala ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. Sie bildet die Grundlage für die nachfolgenden Forschungen.

2.4. Verschiedene Forschungszeige

Seit den Studien von Aron im Jahre 1997 wird nun in verschiedene Richtungen weitergeforscht. Wie bereits im Kapitel 2.3. erwähnt, bildet die HSP-Skala die Grundlage für die meisten dieser Forschungen. Diese verfolgen verschiedene Ziele:

Einerseits versucht man das **Konstrukt Hochsensibilität** anhand verschiedenster Analysen zu präzisieren. Darin werden die einzelnen Items der HSP-Skala gründlich geprüft. Des Weiteren beschäftigen sich bereits einige Forscher mit Nachweisen von Hochsensibilität in der **Morphologie des Gehirns** sowie im **Erbgut**.

Eine Grosszahl an Forschungen lassen sich in die Kategorie **negative Auswirkungen von Hochsensibilität** einordnen. Dabei wird das Konstrukt Hochsensibilität anhand der HSP-Skala mit verschiedenen psychischen Störungen, negativen Persönlichkeitsmerkmalen sowie hemmenden Verhaltensmustern in Beziehung gebracht.

Nur wenige Studien beschäftigen sich bereits mit **positiven Aspekten von Hochsensibilität** sowie **Unterstützungsideen** für Menschen, die anhand der HSP-Skala als hochsensibel gelten.

Und zu guter Letzt werden in diesem Kapitel Studien aufgeführt, welche sich mit **Hochsensibilität bei Kindern** beschäftigen. Die einzelnen Themen werden jeweils abschliessend in einem Fazit zusammengefasst. Das Zwischenfazit am Ende bietet eine Übersicht über das ganze Kapitel 2.

2.4.1. Konstrukt Hochsensibilität

Nach dem Herauskristallisieren von 60 auf 27 Items, wurde die HSP-Skala als Messinstrument vorerst für vollständig erklärt. Aron und ihre Mitarbeiter waren offenbar selbst überrascht, „wie breit die Palette von Items war, die gut miteinander korrelierten, von Schmerzempfindlichkeit und Schreckhaftigkeit bis zu einem komplexen Innenleben und Gewissenhaftigkeit“ (Aron, 2014, S. 311). Hauptelement des Konstruktes war, zusätzlich zu den scharfen Sinneswahrnehmungen und der möglichen Überwältigung durch viel Stimulation, die gründliche und tiefe Verarbeitung von Stimuli.

Aron gibt selbst zu Bedenken, dass die HSP-Skala noch unvollkommen ist, jedoch trotzdem einen gewissen Nutzen erfüllt, also Messungen mit diesem Instrument zu interessanten Ergebnissen führen (ebd.). Obschon die Items derart vielfältig sind, besteht Aron darauf, dass Hochsensibilität als unikates Merkmal die Ursache für verschiedene bereits genannte Folgeerscheinungen ist. Nachweise für eine eindimensionale Skala seien in verschiedenen Studien (vgl. Aron & Aron, 1997; Benham, 2006; Hofmann und Bitran, 2007; Meyer & Carver, 2000; Meyer et al., 2005; Neal et al., 2002) zu finden. Aron argumentiert unter anderem mit «Cronbachs Alpha», einem bestimmten Mass für die innere Konsistenz einer Skala. Mögliche Werte bei dieser Masszahl liegen dabei zwischen 0 und 1. Je näher dieser «Alpha Wert» bei 1 liegt, desto stärker korrelieren die einzelnen Items einer Skala miteinander. Oder anders gesagt: „‘Cronbachs Alpha‘ ist ein Indikator dafür, wie wahrscheinlich jemand, der bei einem Item mit Ja antwortet, auch bei einem anderen mit Ja antwortet“ (Aron, 2014, S. 311).

Es gibt jedoch Forschungen, unter anderem von Smolewska, McCabe und Woody (2006), Evans und Rothbart (2008) sowie Blach (2016), die Hinweise geben, dass das Konstrukt Hochsensibilität mehrere unterscheidbare Faktoren aufzeigt. Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die einzelnen Faktoren und dazu gemachten Studien, welche anschliessend an die Grafik beschrieben werden:

Abbildung 1: Übersicht Konstruktvalidität

Smolewska et al. (2006) untersuchten die psychometrischen Eigenschaften von «high sensory processing sensitivity» und deren Assoziationen mit Carver & Whites Skalen (1994) zu den Verhaltenssystemen BIS und BAS, sowie dem «Big Five»- Persönlichkeitstest von Costa & McCrae (1992). BIS und BAS wurde bereits im Kapitel 2.2. beschrieben. Die «Big Five» resp. das «Fünf-

Faktoren-Modell» stellt ein Modell der Persönlichkeitspsychologie dar. Darin werden folgende Bezeichnungen für Hauptdimensionen von Persönlichkeit genannt: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit (vgl. Smolewska et al., 2006, 1271).

Die Studie von Smolewska et al. wurde anhand einer Befragung von 851 Psychologiestudenten der Universität Waterloo durchgeführt. Die konkrete Analyse der HSP-Skala wurde dann mit 380 Fällen durchgeführt und ergab ein Cronbach's α .89 für die gesamte HSP-Skala. Der «Scree Test», ein Verfahren zur Bestimmung der konkreten Faktorenzahl bei einer Faktoranalyse, indizierte eine Lösung bestehend aus drei Faktoren (vgl. Smolewska et al., 2006, S. 1272). Die Items 1 und 11 wurden aus der Ursprungsskala eliminiert. Hier eine Übersicht über die Faktoren und deren zugeordneten Items (diese können in der, im Anhang befindlichen, HSP-Skala nachgelesen werden):

1. «Ease of Excitation (EOE)»: Leichte Erregbarkeit (Items 3, 4, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 26 und 27)
2. «Aesthetic Sensitivity (AES)»: Ästhetische Sensibilität (Items 2, 8, 10, 12, 15, 22 und 5)
3. «Low Sensory Threshold (LST)»: Niedrige sensorische Reizschwelle (Items 6, 7, 9, 18, 19 und 25)

Evers et al. (2008) bestätigen die drei, von Smolewska et al. (2006) vorgeschlagenen, Subskalen, reduzieren jedoch die HSP-Skala auf 18 Items. Sie lassen diejenigen Items weg, welche nur eine sehr tiefe Korrelation aufweisen.

Evans and Rothbart (2008) stellten in ihrer Studie die Frage; 'Temperamental sensitivity: Two constructs or one?' Sie befragten 297 Teilnehmende anhand eines aus dem ATQ (Adult Temperament Questionnaire, Evans & Rothbart, 2007) und der HSP-Skala zusammengestellten Fragebogens. Der ATQ unterscheidet zwischen «sensory discomfort» (ein unangenehmer Affekt, der durch Stimulation der sensorischen Qualitäten hervorgerufen wird) und «sensory sensitivity» (Bewusstsein von geringer Stimulation aller Sinnesmodalitäten).

Sie untersuchten Aron und Aron's (1997) Hypothese, die besagt, dass höhere sensorische Sensibilität, unabhängig von spezifischen sensorischen Modalitäten, eine Verbindung zu Überstimulation und zu hoher negativer Emotionalität aufzeige (vgl. Evans & Rothbart, 2008, S. 112). Für Evans und Rothbart fehlt bei Aron ein konkreter Zusammenhang zwischen den negativen Reaktionen der Stimulation und der wahrgenommenen Reizschwelle. Anhand ihrer Daten erklären sie, dass «sensory discomfort» und «sensory sensitivity» entgegengesetzte Bereiche von Temperament sind. Daher muss ihrer Ansicht nach die HSP-Skala aus mindestens zwei Domänen bestehen.

Anhand ihrer Ergebnisse, dass sensorische Sensibilität nicht mit sensorischem Diskomfort korreliert, widerlegten sie Aron und Aron's Hypothese, dass solch verschiedene Aspekte ein einziges Konstrukt darstellen können (vgl. Evans & Rothbart, 2008, S. 117). So überprüften sie eine zwei-Faktoren-Lösung und teilten also die Items in zwei Faktoren ein: 1. «negative affect» (Negativer Affekt) und 2. «orienting sensitivity» (Orientierungs-Sensibilität).

Evans und Rothbart geben mit dieser Widerlegung zu bedenken, dass der Begriff Sensibilität verschiedene Bedeutungen in unterschiedlichen Kontexten hat. Insbesondere bei einer

selbstberichteten Sensibilität ist es wichtig, dass vom gleichen Bedeutungsinhalt ausgegangen werden muss (vgl. Evans & Rothbart, 2008, S. 117).

Eine empirisch-quantitative Studie zur Hochsensibilität unternahm **Blumentritt (2012)** an der Universität Bielefeld mit 1410 validen Antwortbögen. In ihrer Studie nimmt sie bewusst den Begriff «Hochsensitivität». Ziel war es zu überprüfen inwieweit dieses Konstrukt „in Deutschland respektive an der Universität Bielefeld ähnlich wie in den USA zu beobachten ist“ (Blumentritt, 2012, S.169). Da offenbar der übersetzte deutsche Fragebogen der HSP-Skala bis dato noch nicht auf Validität geprüft wurde, war es nicht möglich Korrelationen zu berechnen, die zu einer fundierten Aussage über das Konstrukt hätte führen können. Diese Einschränkung miteinbezogen, macht die Autorin trotzdem Bezüge zu, von ihr gebildeten, Labels. Sie findet in den HSP-Scores keine wie bis anhin abgegrenzte Gruppe von Hochsensitiven und nicht-Hochsensitiven, sondern vielmehr Abstufungen, welche sie als unterdurchschnittlich, durchschnittlich und überdurchschnittlicher HSP-Score bezeichnet (vgl. Blumentritt, 2012, S. 171). Anhand einer Faktorenanalyse, bringt Blumentritt nochmals eine neue Ansicht des Konstrukts Hochsensibilität in den Diskurs ein. Sie schlägt vor, dass dieses Konstrukt aus sieben Faktoren besteht (diese machen 55 % der Gesamtvarianz aus): Beeinflussung durch intensive Reize, Umgang mit Zeitdruck, Empathie, Schmerztoleranz, Lebensweise, Fremdwahrnehmung während der Kindheit und Gewissenhaftigkeit. Sie empfindet diese 7-Faktorenlösung als eine inhaltliche Ausdifferenzierung von Arons Erklärung, Hochsensibilität sei durch Erregbarkeit, Verarbeitungstiefe, Vergegenwärtigung und Vergangenheit zusammengesetzt (vgl. Blumentritt, 2012, S. 172). In der Diskussion zur Studie trägt Blumentritt einen zu bedenkenden Anstoss bei: „Fraglich bleibt, ob ein hoher Sensitivitätsscore mit dem Vorhandensein resp. ein niedriger HSP-Score mit dem Nicht-Vorhandensein des Merkmals high sensory-processing sensitivity gleichzusetzen ist“ (2012, S. 171).

Im gleichen Jahr nehmen auch **Borries und Ostendorf (2012)** das Persönlichkeitskonstrukt SPS genauer unter die Lupe. In ihrer empirischen Studie (N=898) untersuchen sie anhand taxometrischer Verfahren die HSP-Skala entlang der Frage: „Ist SPS als kontinuierlich verteilte Variable aufzufassen oder eher als Taxon (das heisst als Klassenvariable mit den Kategorien «hochsensitiv» vs. «alle anderen»?)“ (vgl. Borries & Ostendorf, 2012, Poster).

Die Ergebnisse zeigen eine überraschende Eindeutigkeit. In allen Verfahren zeigt sich, dass SPS eine kategoriale Variable ist. Das heisst, man kann Menschen mit einer hohen Sensibilität als eigene Gruppe bezeichnen, „die sich von anderen in der Art und Weise unterscheiden, wie sie Stimuli wahrnehmen/verarbeiten“ (ebd.).

Im Jahr 2011 übersetzt **Blach (2016)** in Zusammenarbeit mit der Universität Graz eine eigene Übertragung der HSP-Skala ins Deutsche und überprüft diese statistisch anhand Item- und Faktoranalyse. Dieses deutsche Messinstrument für das Konstrukt Hochsensibilität nennt sie «Fragebogen zur Feinfühligkeit». Die Fragebogen-Studie wurde im Gegensatz zu studentischen Stichproben (Aron & Aron, 1997; Smolewska et al., 2006; Evans & Rothbart, 2008) an einer heterogenen Stichprobe (N= 610) durchgeführt. Wiederum anders als bei vorangegangenen Studien, schlägt Blach keine zu eliminierenden Items vor (vgl. Blach, 2016, S. 80). In ihrer Untersuchung

wurden sechs mögliche Faktoren gefunden. Blach nennt folgende mögliche Bezeichnungen (vgl. Blach, 2016, S. 81):

Tabelle 1: Itembezeichnungen nach Blach (2016)

Bezeichnung (Blach, 2016)	Items aus der HSP-Skala (Aron & Aron, 1997)
1. Leichte Erregbarkeit	Item 4, 6, 13, 18, 20, 21, 26, 27
2. Ästhetische Sensibilität (positive Aspekte)	Item 1, 2, 3, 8, 19, 15, 22
3. Niedrige sensorische Reizschwelle	Item 7, 9, 19, 24, 25
4. Zeitliche Überforderung	Item 14, 16, 23
5. Sozialer Rückzug	Item 5, 11
6. Gewissenhaftigkeit	Item 12, 17

Blach (2016) gibt in der Diskussion zu Bedenken, dass von allen Items nur 15 einen genügend hohen Wert (Kommunalität) erreichen, damit angenommen werden kann das Item sei den anderen ähnlich. 12 Items weisen jedoch tiefere Werte auf. Dies impliziert, „dass Hochsensibilität ein mehrdimensionales Konstrukt ist und auf weitere Dimensionen hindeutet, die mit diesem Messinstrument bislang nicht erhoben werden können“ (Blach, 2016, S. 85-86).

Fazit

Die HSP-Skala von Aron und Aron (1997) gilt momentan nach wie vor als das grundlegende Testinstrument für die Messung von Hochsensibilität. Seit der Erscheinung wurde dessen Eindimensionalität jedoch mehrmals in Frage gestellt. Studien von Smolewska et al. (2006), Evans und Rothbart (2008) oder Blach (2016) zeigen auf, dass dem Konstrukt eine Mehrdimensionalität zugrunde liegt und es daher in mehrere Faktoren aufgeteilt werden sollte. Deren Analysen ergeben unterschiedliche Ergebnisse. Dies hat zur Folge, dass in nachfolgenden Studien auch unterschiedlich Items aufgrund deren minimalen Trennschärfe eliminiert werden. Obschon noch kein wissenschaftlicher Konsens über die faktorielle Struktur der HSP-Skala herrscht, werden die einzelnen Vorschläge bereits für weitere Studien als Instrumente zur Messung von Hochsensibilität genutzt. Smolewska et al.'s (2006) Dreifaktorenmodell («Leichte Erregbarkeit» (EOE), «Ästhetische Sensibilität» (AES) und «Niedrige sensorische Reizschwelle» (LST)) wird am häufigsten für weitere Studien verwendet. Obschon Hochsensibilität entlang dieser Studien eine Mehrdimensionalität aufweist, können, basierend auf Borries und Ostendorf's Studie (2012), Menschen mit einer hohen Sensibilität als eigene Gruppe bezeichnet werden, die sich in der Art der Wahrnehmung und Verarbeitung von Stimuli von anderen unterscheiden.

Im deutschsprachigen Raum stellt bislang Blach's Fragebogen zur Feinfühligkeit die einzige empirisch geprüfte deutsche Version dar zur Messung des Konstrukts Hochsensibilität (vgl. Blach, 2016, S. 61). Auch Blumentritt arbeitete in ihrer Studie mit einer deutschen Übersetzung der HSP-Skala, welche jedoch bis dato nicht auf Validität geprüft wurde.

2.4.2. Biologische Erkenntnisse

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse

Mittlerweile ist erst eine kleine Zahl von Forschungen zu finden, welche sich auf neurowissenschaftlicher Ebene mit dem Konstrukt der Hochsensibilität befasst.

Die erste Studie im Bereich Neurowissenschaften wurde von **Aron, Ketay, Hedden, Aron, Markus und Gabrieli (2010)** gemacht. Ihr Ziel war herauszufinden, ob SPS eventuell wahrgenommene kulturelle Unterschiede vermindert und dies sogar in Reaktionen im Gehirn aufgezeigt werden kann. In der Studie wurden zehn Amerikaner und zehn Ostasiaten gebeten die HSP-Skala auszufüllen und sich anschliessend einer funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) zu unterziehen, während bestimmte visuell-räumliche Aufgaben durchgeführt wurden. Diese Aufgaben waren entweder kontextunabhängig oder kontextabhängig. Scheinbar zeigten die Hochsensiblen unter diesen 20 Studienteilnehmern weniger kulturelle Prägung. Oder umgekehrt: Nichthochsensible Menschen sind stärker kulturell geprägt. Demzufolge zogen die Autoren die mögliche Aussage in Betracht, dass „die sensiblen Personen nur weniger oder gar keine Anstrengung aufzuwenden brauchten, um eine kulturell geprägte Wahrnehmung, wie man sie bei nichtsensiblen Menschen festgestellt hatte, zu überwinden“ (Aron, 2014, S. 307). Die Autoren erklären sich dies, dass Personen mit einer hohen Punktzahl in der HSP-Skala, grundsätzlich Reize ausführlicher verarbeiten und einzelnen Reizen mehr Beachtung schenken, unabhängig vom kulturellen Kontext (vgl. Aron et al., 2010, S. 6).

Eine weitere Untersuchung mit funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) machte das Forschungsteam um **Jagiellowicz (2010)**. Die Gruppe untersuchte anhand von 16 Studenten, inwiefern sich Reaktionen im Gehirn beim Erkennen von visuellen Unterschieden in Landschaftsaufnahmen zeigen. Die Aufgabe war, möglichst schnell detaillierte Unterschiede in beinahe identischen Bildern zu erfassen. „Die Teilnehmer, die hohe Werte auf der HSP-Skala hatten, wiesen bei den Aufgaben zu den subtilen ... Veränderungen eine dramatisch höhere Aktivierung in mehreren Hirnregionen auf, was darauf hindeutet, dass sie an den subtilen Aufgaben aktiver arbeiteten als die nichtsensiblen Teilnehmer“ (Aron, 2014, S. 308).

Acevedo, Aron, Aron, Brown, Collins und Sangster (2014) untersuchten in ihrer Studie erstmals mögliche Auswirkungen von Emotionen des Gegenübers auf das neurale System. Sie wollten damit neurologische Anhaltspunkte finden für die Annahme, dass als hochsensibel beschriebene Personen die Stimmungen und Emotionen anderer stärker wahrnehmen und darauf reagieren (vgl. Acevedo et al., 2014, S.582). In der Studie wurden 18 Teilnehmer aufgefordert, Bilder von ihren Partnern und von fremden Personen anzuschauen. Die Gesichtsausdrücke auf den Bildern variierten zwischen positiv, negativ und neutral. Während dieser Übung wurden mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) die Gehirnströme gemessen. Die Studie wurde nach einem Jahr in ähnlicher Form wiederholt. Um einen Zusammenhang mit Hochsensibilität herzustellen, wurde diese anhand der HSP-Skala gemessen und Resultate daraus mit den unterschiedlichen Gehirnreaktionen verglichen.

Die Resultate zeigen spezifische Aktivierungen in Gehirnregionen, welche in der Bewusstheit, der Aufmerksamkeit und der Handlungsplanung eine grosse Rolle spielen. Dies untermauert die Resultate

von Jagiellowicz (2010). Des Weiteren wurden Anhaltspunkte in Regionen gefunden, welche mit der Integration von sensorischer Information, emotionaler Bedeutungskonstruktion, Empathie, Spiegelneuronen und höhere kognitive Prozesse in Verbindung gebracht werden (vgl. Acevedo et al., 2014, S. 592). Die Resultate zeigen eine Tendenz auf, dass hochsensible Personen vor allem Informationen, respektive Stimuli, welche sich auf nahestehende Personen beziehen, stärker verarbeiten. Bei fremden Personen konnte nur bei positiven Gesichtsausdrücken eine signifikante Veränderung festgestellt werden. Bezüglich negativer Gefühle von fremden Personen, konnte keine signifikante Entdeckung gemacht werden (vgl. Acevedo et al., 2014, S. 591).

In ihren Schlussfolgerungen erwähnen die Forscher, dass mit dieser Studie ein weiterer Meilenstein gelegt wurde in Bezug auf neurale Unterschiede zwischen hochsensiblen und nicht-hochsensiblen Menschen:

The present findings support SPS theory and research suggesting that it is a trait associated with enhanced awareness and behavioural readiness to respond to salient environmental stimuli, particularly important social situations. These results highlight how the highly sensitive brain may mediate greater attunement to others' and responsiveness to others' needs.
(Acevedo, Aron et al., 2014, S. 592)

Im neurowissenschaftlichen Bereich wurde eine weitere Studie zum Thema SPS gemacht. Obschon diese nicht öffentlich zugänglich ist, findet sich eine kurze Erklärung dazu bei Aron (2014), welche im Folgenden vorgestellt wird.

In dieser Studie von **Ersner-Hershfield (2007)** werden Hinweise darauf gegeben, dass SPS stark mit komplexen, aber konsistenten Unterschieden in der grauen Substanz, gemessen mit einer neuen Methode – der voxelbasierten Morphometrie - assoziiert wurde. Inwiefern dies genau untersucht wurde und wie die Studie aufgebaut ist, wird von Aron nicht näher erläutert. Als Überblick über die bis zum Jahre 2014 bereits getätigten Forschungen bezüglich SPS anhand neurowissenschaftlichen Studien, meint Aron (2014): „Neuropsychologische Untersuchungen ergaben, auch wenn nur sehr kleine Stichproben erhoben wurden, dass die Werte auf der HSP-Skala in der Morphologie des Gehirns assoziiert sind und auch mit vorhersagbaren Aktivierungsunterschieden bei Wahrnehmungsaufgaben“ (S.308).

Erkenntnisse aus der Genetik

Chen et al. beschäftigten sich in ihrer Studie (N=480) mit dem Finden von spezifischen genetischen Varianten (Polymorphismus), welche durch molekular genetische Untersuchungen in Beziehung mit dem Persönlichkeitsmerkmal Hochsensibilität gebracht werden können (vgl. Chen et al., 2011, S.1). In der Studie analysierten sie, inwieweit genetische Faktoren sowie Umweltfaktoren zur Persönlichkeit beitragen. Da das dopaminerge System betreffend Persönlichkeitsmerkmalen eine grosse Rolle zu spielen scheint, wurde dieses bei der Erbgutanalyse im Speziellen betrachtet (Chen et al., 2011, S. 2). Sie fanden erste Erkenntnisse zur genetischen Ursache der Hochsensibilität, indem sie zehn Gen-Orte auf sieben Genen des dopaminergen Systems nachweisen konnten, welche mit Hochsensibilität in Verbindung standen (vgl. Chen et al., 2011, S. 7).

Fazit

Die Studien in diesem Unterkapitel weisen darauf hin, dass sich Hochsensibilität nicht nur im Verhalten einer Person zeigt, sondern auch durch Aktivierung in bestimmten Gehirnregionen und im Erbgut (Chen et al., 2010). Obschon die Untersuchungsstichproben für diese Studien relativ gering sind, lassen sich signifikante Zusammenhänge erschliessen. Hochsensible Menschen scheinen kulturell geprägte Wahrnehmungen leichter zu überwinden, da sie grundsätzlich die Veranlagung haben, Reize ausführlicher zu verarbeiten und einzelnen Reizen mehr Beachtung zu schenken, unabhängig vom kulturellen Kontext (Aron et al., 2010). Des Weiteren beschäftigen sie sich intensiver mit subtilen Veränderungen und reagieren darum stärker darauf. Je mehr emotionale Bindung zum Gegenüber da ist, desto stärker werden Stimuli wahrgenommen. Acevedo et al. (2014) schliessen daraus, dass hochsensible Menschen feinere Antennen für ihre Gegenüber haben und darum deren Bedürfnisse stärker wahrnehmen.

Die Studien bieten erste mögliche Hinweise auf Zusammenhänge der HSP-Items und der Morphologie des Gehirns. Jedoch sollten diese wie auch die festgestellten Nachweise im Erbgut mit Vorsicht betrachtet werden, bis weitere Studien diese Ergebnisse erhärten.

2.4.3. Negative Auswirkungen der Hochsensibilität

SPS und Schüchternheit, Angst, Depression

Um das Konstrukt Hochsensibilität genauer zu erfassen, wird in verschiedensten Studien erforscht, inwieweit Zusammenhänge mit bereits wissenschaftlich fundierten Konstrukten bestehen. Dies hat zum Ziel, Hochsensibilität durch Abgrenzung noch präziser beschreiben zu können. Für die nachfolgenden Forschungen wurde immer mit der von Aron und Aron (1997) entwickelten HSP-Skala, oder mit Teilbereichen davon, geforscht.

Die ersten Forschungen stammen von **Aron und Aron (1997)**. Sie erbringen den Nachweis, dass Hochsensibilität ein Konstrukt mit einer eindimensionalen Struktur darstellt, da alle Items der HSP-Skala stark miteinander korrelieren. Durch ihre Studie lässt sich weiter erkennen, dass die Art der erlebten Kindheit eine wichtige Variabel darstellt. Menschen mit höherer Sensibilität scheinen stärker auf negative Erziehung zu reagieren (vgl. Aron & Aron, 1997, S. 361).

Des Weiteren beschreiben die Autoren, dass Aspekte von hoher Sensibilität zwar Ähnlichkeiten haben mit den Konstrukten Introversion und Emotionalität, jedoch auch Unabhängigkeiten herauskristallisiert werden konnten. Dies scheint sehr wichtig zu sein, da bislang in der Persönlichkeitspsychologie diese spezifischen Aspekte nur im Zusammenhang mit Introversion und Emotionalität betrachtet wurden und nicht als mögliche, eigenständige Variablen, die zusammengefasst ein neues Konstrukt ergeben könnten (vgl. Aron & Aron, 1997, S. 365). Die breit gefächerten Variablen dieses Konstrukts scheinen einen grossen Einfluss auf das Verhalten zu haben:

Further, high sensitivity in itself appears to have broad implications for behaviour and experience, as illustrated by the widely diverse variables that have unique correlations with it (ranging from sensitivity to daylight to moral-social sensitivity). (Aron, 1997, S. 365)

Dies sind nun erste Schritte in der Entwicklung des Konstruktes Hochsensibilität. Im Jahr 2005 publizierten Aron, Aron und Davies drei weitere Studien. In diesen untersuchten sie inwieweit das Zusammenwirken von Sensibilität und einer belasteten Kindheit Vorhersagen über negative Affekte (Neurotizismus) und Schüchternheit ermöglichen. Die Schüchternheit wurde miteinbezogen, da sie nach Meinung der Forscher oft mit Sensibilität gleichgesetzt wird (vgl. Aron, 2014, S. 300).

In der ersten Studie (N=96) fanden sie einen Nachweis für ein Vorhersagen von Schüchternheit: „Bei den Hochsensiblen galt, je schlechter die Kindheit, desto grösser die Schüchternheit“ (ebd.). Bezüglich Neurotizismus konnte nur festgestellt werden, dass Personen mit negativer Affektivität zu Schüchternheit tendieren können. Negative Affektivität war bei einem schlechten Kindheitsumfeld bestenfalls ein Mittler, welcher in Schüchternheit mündete (vgl. ebd.).

In der zweiten Studie wurde das gleiche Zusammenwirken untersucht, jedoch mit zusätzlichen Fragebögen zu Angst, Depression und Elternbindung. Diese Studie verfestigte die Annahme, „dass SPS in Kombination mit entweder einem schlechten elterlichen Umfeld oder negativer Affektivität signifikant mit Schüchternheit zusammenhing“ (ebd.). Die dritte Studie postulierte die gleichen Ergebnisse.

Liss, Timmel, Baxley und Killingsworth (2005) nahmen Arons Studien als Grundlage und forschten anhand folgender Annahme weiter:

Although some research has found links between sensory processing sensitivity and psychological difficulties, highly sensitive people may not necessarily be predisposed to negativ affect, but may be more sensitive to poor parenting. (Liss, Timmel & Baxley, 2005, S. 1429)

In ihrer Studie (N=213) untersuchten sie den Zusammenhang zwischen SPS und Erziehungsstil, Angst sowie Depression. Sie arbeiteten mit der HSP-Skala und Skalen zur Erfassung von Bindungsverhalten, Angst und Depression. In ihrer Diskussion weisen sie darauf hin, dass SPS eine beachtenswerte Variable im klinischen Bereich sein kann. Es wurde ein starker Zusammenhang zwischen SPS, Angst und Depression festgestellt. „*It may provide valuable information in understanding why certain individuals are predisposed toward depression and anxiety, especially in certain environments*“ (Liss et al., 2005, S. 1437). Des Weiteren korrelierte SPS leicht mit «parental overprotection». Personen, die sich als hochsensibel einstufen, gaben an, dass deren Eltern ihnen nicht zutrauten, für sich selber Sorge tragen zu können und deswegen als Puffer zwischen ihnen und negativen Umwelteinflüssen fungierten (vgl. Liss et al., 2005, S.1438). Handkehrum konnte auch eine Korrelation zwischen SPS und einer kühlen, gefühllosen Umgebung ausgemacht werden. Dies scheint einen noch stärkeren Einfluss auf hochsensible Personen zu haben. „*Parents who are cold and uncaring may fail to act as a buffer between external negative events and internal affect*“ (Liss et al., 2005, S.1438). Genau dieser Puffer macht aus, inwiefern ein Kind sich selbst überlassen ist im Verarbeiten von äusseren Eindrücken, oder eben unterstützt wird.

Hofmann und Bitran (2007) unternahmen mit ihrer Studie (N=89) den ersten Versuch, SPS unter Menschen mit «Sozialen Angststörungen» zu untersuchen. Sie gingen von Arons Annahme aus, dass SPS ein Vulnerabilitätsfaktor für Schüchternheit sein kann. Diese ist wiederum ein möglicher Faktor für eine zukünftige «Soziale Angststörung» (social anxiety disorder, SAD). Von daher liegt es nahe,

einen möglichen Zusammenhang zwischen SPS und SAD zu erwarten (vgl. Hofmann & Bitran, 2007, S. 5).

Die Resultate zeigen, dass sich das Konzept Hochsensibilität von demjenigen einer «Sozialen Angststörung» unterscheidet, jedoch eine hohe Korrelation erfasst wurde mit «Schadensvermeidung» (harm avoidance) und «Platzangst» (agoraphobic avoidance) (vgl. Hofman & Bitran, 2007, S. 1). Die Autoren postulieren, dass hierbei vor allem Übereinstimmung in der Vorsicht und Gewissenhaftigkeit zu dieser Korrelation geführt hätten. Um weitere fundierte Zusammenhänge aufzeigen zu können, bräuchte es weitere Studien. Die Autoren sind jedoch grundsätzlich der Meinung, dass SPS ein möglicher Risikofaktor für eine spätere soziale Angststörung darstellen kann. Diese Annahme konnten sie jedoch anhand des vorliegenden Studiendesigns nicht testen (vgl. Hofmann & Bitran, 2007, S. 6).

Liss, Mailloux und Erchull (2008) untersuchten in ihrer Studie einen möglichen Zusammenhang zwischen SPS, «Alexithymia» (Gefühlsblindheit), Autismus, Depression und Angst. Die hohe Sensibilität gegenüber physischen Stimuli ist ein typisches Autismus-Symptom, wird jedoch auch in der HSP-Skala als Item zur Beschreibung von hochsensiblen Menschen benutzt. Ein weiteres Konstrukt, das Ähnlichkeit mit SPS aufweist, ist die «Alexithymie». Diese Gefühlsblindheit wird oft in Beziehung gesetzt mit Depression und spielt eine Rolle in der sozialen Angst. Physiologisch sind diese Menschen hypersensibel bezüglich Berührung und Schmerz und reagieren stärker auf akustische Signale (Zackheim, 2007; Evren & Evren, 2007; Nyklicek & Vingerhoets, 2000; Sivik, 1993; Schafer, Schneider, Tress & Franz, 2007). In der Studie geht es Liss et al. (2008) nebst den Zusammenhängen auch um die klinischen Folgen, wie Angst und Depression.

In ihrer Studie brauchten sie das Dreifaktorenmodell von Smolewska et al. (siehe Kapitel 2.4.1.) als Grundlage für die Messung von Hochsensibilität. Dementsprechend wurden in der Diskussion vor allem Zusammenhänge mit den drei Untergruppen erörtert.

Die Untergruppen «Leichte Erregbarkeit» (EOE) und «Niedrige sensorische Reizschwelle» (LST) konnten mit Ängstlichkeit und Depression in Verbindung gebracht werden. «Ästhetische Sensibilität» (AES) wies einen Zusammenhang mit Ängstlichkeit auf, jedoch nicht mit Depression. Liss et al. (2008) geben zu bedenken, dass EOE und LST offenbar die negativen Aspekte der SPS repräsentieren. AES widerspiegelt eher das reiche Innenleben, beziehungsweise das höhere Mass an Bewusstsein. Durch die Möglichkeit, sein eigenes Handeln mehr zu hinterfragen, könnte auch die Ängstlichkeit stärker angetrieben werden.

Bezüglich Autismus wurde ein Zusammenhang gefunden zwischen EOE und LST und Defizite im Sozialen und in der Kommunikation. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Individuen, die stark überwältigt werden von externen Stimuli, sich in solchen Momenten stärker aus sozialen Settings zurückziehen, um diese zu verarbeiten. So hätten sie auch Mühe, sich geeignete Kommunikations-Skills anzueignen. Die ästhetische Sensibilität wurde in Zusammenhang gebracht mit dem Erkennen von Details, eine Eigenschaft, welche dem Autismus zugeschrieben wird. Dieser Zusammenhang ist jedoch nur schwach vorhanden.

Im Bereich der «Alexithymie» konnte ein schwacher Zusammenhang festgestellt werden zwischen EOE und dem Identifizieren von Gefühlen und erläutert, dass dies zu Ängstlichkeit führen kann. Es könne sein, dass ein Individuum Angst bekommt, wenn es relativ schnell erregt wird von äusseren Faktoren und dies nicht mithilfe eines geeigneten Vokabulars in Worte fassen kann (vgl. Liss et al., 2008, S. 258). Liss et al. erwähnen, dies seien mögliche Zusammenhänge. Eine fundierte Kausalität zwischen den Faktoren konnte anhand der Studie nicht bewiesen werden. Dazu müssten Längsschnittstudien zu besagten Themen gemacht werden (vgl. Liss et al., 2008, S. 259).

Fazit

Hochsensibilität scheint einen grossen Einfluss auf das Verhalten und die Art welche Erfahrungen gemacht werden können, zu haben. Je nach Art der Erziehung und der Kindheit kann Hochsensibilität ein schüchternes, eher introvertiertes Verhalten erzeugen. Der nachgewiesene Unterschied zwischen Introversion, Emotionalität und Hochsensibilität ist gerade deswegen von grosser Bedeutung. Diese Konstrukte wirken ähnlich, sind jedoch nicht identisch (Aron, 1997).

In mehreren Studien konnten Zusammenhänge zwischen SPS und Angst, sowie Depression festgestellt werden. Liss et al. (2005) meinen sogar, SPS könnte eine wichtige Information sein, warum gewisse Menschen eher zu Depression und Ängstlichkeit neigen, besonders in einer kühlen, gefühllosen Umgebung. In einer solchen Umgebung erhalten Hochsensible wenig Unterstützung im Verarbeiten von äusseren Eindrücken. Auch wenn Hochsensible sehr ängstliches Verhalten zeigen, ist dies nicht gleichzusetzen mit einer sozialen Angststörung (Hofmann & Bitran, 2007). Das Verhalten hat vielmehr mit dem Bedürfnis nach Schadensvermeidung und Vorsicht zu tun.

Liss et al. (2008) beschreiben Zusammenhänge mit Ängstlichkeit und Depression anhand Smolewska et al.'s Faktoren «leichte Erregbarkeit» und «niedriger sensorischer Reizschwelle». Das schnellere und breitere Wahrnehmen von Reizen kann innere Unruhe begünstigen. Werden diese Wahrnehmungen nicht wohlwollend geordnet, kann dieses Übermass zu Angst oder Depression führen.

Des Weiteren gelingt Liss et al. (2008) eine wichtige Abgrenzung von Hochsensibilität gegenüber Autismus und «Alexithymia» (Gefühlsblindheit). Die hohe Sensibilität gegenüber physischen Stimuli sowie der soziale Rückzug sind auch Themen in der Hochsensibilität. Die Defizite im Sozialen hängen jedoch eher damit zusammen, dass Hochsensible stark überwältigt werden von externen Reizen (mitunter auch Gefühlslagen von Mitmenschen) und durch den Rückzug eine Möglichkeit zu deren Verarbeitung erhalten.

SPS und Stress, Arbeitsbelastung

Benham (2006) untersuchte anhand der HSP-Skala den Zusammenhang zwischen SPS, «selbst-empfundem Stress» (self-perceived stress) und körperlichen Symptomen. Dies begründet er folgendermassen:

Given that many HSPs report needing to escape from their environment to recharge and often seem overwhelmed by bombardment to the senses, the aim of the present study was to

examine whether sensory-processing sensitivity is associated with self-perceived stress levels and physical health complaints. (Benham, 2006, S. 1434)

Die Ergebnisse seiner Studie (N=383) erbringen einen Nachweis zwischen SPS und einem höher empfundenem Stress, sowie häufigeren Krankheitssymptomen. Auf die Frage, warum dies so ist, konnte Benham keine Antworten liefern, sondern nur weitere Hypothesen aufstellen. Es könne daran liegen, dass höhere Sensibilität grundsätzlich die Körpermechanismen stärker stimuliert. Dies führte dann zu einem chronischen Stress. Oder sensiblere Personen würden einfach mehr auf die eigenen Körperempfindungen achten und dadurch eine Erregung schneller wahrnehmen. Obschon eine Korrelation zwischen SPS und Stress, sowie körperlichen Symptomen festgestellt werden konnte, fehlt der Beweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen den Faktoren nach wie vor (vgl. Benham, 2006, S. 1439).

Evers, Rasche und Schabracq (2008) verfolgten mit ihrer Studie zwei Ziele. Das eine betrifft die Validität der HSP-Skala, das andere zielt auf Zusammenhänge zwischen SPS und Arbeitsbelastung ab. Die Autoren leiten ein, dass Sensibilität und deren Beeinträchtigungen bereits seit geraumer Zeit im wissenschaftlichen Diskurs seien. Heute zeige sich die hohe Sensibilität oder eben die «high sensory-processing sensitivity» als ein Symptom von Arbeitsbelastung oder sogar Burnout (vgl. Evers et al., 2008, S. 189).

Ihre Hypothesen beinhalten negative Zusammenhänge von SPS mit Kohärenzgefühl, Verständlichkeit, Handhabbarkeit, Wichtigkeit sowie Selbstwirksamkeit und einen positiven Zusammenhang mit Entfremdung. Sie erklären die Zusammenhänge der Variablen folgendermassen:

Individuals who are overwhelmed by all kinds of stimuli find it hard to effectively influence their world. Alternatively, as they consider themselves to be unable to influence, settle, or change things, they let themselves be overwhelmed by these stimuli. (Evers, Rasche & Schabracq, 2008, S. 191)

Wird ein Individuum permanent von Reizen überflutet, wird es schwer machbar, weiterhin arbeiten zu können. „*Instead they detach themselves emotionally from the work and enter a state of alienation*“ (ebd.).

Weitere Hypothesen von Evers et al. behandeln den Zusammenhang zwischen SPS und «Negativer Affektivität» sowie Grundkomponenten von Arbeitsbelastung («work stress», «workload», «emotional load», «work displeasure», and «need for recovery»).

Ein Grossteil ihrer Hypothesen konnten sie nachweisen. Einzig für die Bereiche Selbstwirksamkeit und Wichtigkeit (self-efficacy and meaningfulness) konnte kein Nachweis festgemacht werden. Die Autoren gingen davon aus, dass eine negative Korrelation bestehen müsste zwischen diesen Aspekten und SPS. Das heisst, je höher SPS, desto niedriger ist die Selbstwirksamkeit. Jedoch korrelierten diese Aspekte mit der Subskala AES sogar positiv. Evers et al. nehmen an, dass die Subskala AES eher die positiven Aspekte der SPS misst. Darin könnte auch der Zusammenhang zwischen höherer ästhetischer Sensibilität und dem Anspruch an Wichtigkeit einer Arbeit, resp. dem Gefühl durch breit gefasste Details selbstwirksam sein zu können, gesehen werden (vgl. Evers et al., 2008, S. 196).

Die Hypothese, welche den Zusammenhang von SPS mit Grundkomponenten der Arbeitsbelastung betrifft, konnte nur teilweise nachgewiesen werden. Es besteht ein Zusammenhang mit Arbeitsmissbehagen und dem Bedürfnis sich zu erholen. Die Arbeitsstress-Skala zeigt ausschliesslich Zusammenhänge mit den Subskalen LST und EOE. Eine wichtige Erkenntnis konnte im Bereich der Arbeitsbelastungsstufen gemacht werden. SPS korreliert zwar mit der zweiten Stufe, jedoch nicht mit der ersten. Die erste Stufe wird als «alarm stage» bezeichnet, die zweite als «maintenance stage». Die Autoren glauben darin den Nachweis zu sehen, dass hohe Wahrnehmungssensibilität ein Burnout-Symptom ist (ebd.).

Eine weitere Studie zum Zusammenhang von SPS und Stress wurde von **Gerstenberg (2012)** veröffentlicht. Die Studie (N=89) beinhaltete das Ausfüllen der HSP-Skala, sowie das Ausführen einer visuellen Übung («visual detection task»). Vor und nach der Übung füllten die Teilnehmer einen Fragebogen zum empfundenen Stress aus. Die ausgewählten Aufgaben ähnelten den visuellen Übungen, welche für die Nachweis-Studien im neurowissenschaftlichen Bereich gebraucht wurden (Aron, 2010; Jagiellowicz, 2011). Jedoch wurde in dieser Studie nur ein Quervergleich zwischen den verschiedenen Antworten der Fragebögen und der Resultate bei den Übungen gemacht.

Auch in dieser Studie wurde mit den drei Subskalen von Smolewska gearbeitet und ein Vergleich zum Big-Five-Inventory gezogen.

Grundsätzlich korrelierte SPS positiv mit der Performanz bei den visuellen Übungen. Anders als bei Jagiellowicz' (2011) Resultaten, fand man in dieser Studie einen Zusammenhang von SPS und einer kürzeren Reaktionszeit. Jagiellowicz (2011) dagegen erläuterte, dass je mehr Punkte bei der HSP-Skala erzielt wurden, desto länger brauchte man bei der visuellen Übung (vgl. Gerstenberg, 2011, S. 499). Gerstenberg erklärt dies aufgrund der unterschiedlichen Übungen, welche eingesetzt wurden. Ihre Übung schien grundsätzlich leichter gewesen zu sein.

People with LST may be able to detect subtle but simple difference more quickly ... but may also be more careful about responding to more complex differences because of increased BIS activation and a desire to stop and think before acting on things that they may be unsure of.
(Gerstenberg, 2011, S. 499)

Zusätzlich konnte sie einen Zusammenhang feststellen zwischen SPS und dem Erleben von grösserem Stress nach einer solchen Übung. Dies zeigt Ähnlichkeiten mit den Ergebnissen von Benham (2006) auf.

Einen weiteren Blickwinkel auf das Thema Stress und SPS zeigt **Blach (2016)** mit ihrer Studie (N=50) auf. Sie prüfte mit Fragebögen und Herzwahrnehmungstests, ob hochsensible Personen eine stärkere Stressreaktivität und eine präzisere Herzwahrnehmung aufweisen (vgl. Blach, 2016, S. 11). Die Resultate zeigen auf, dass Ängstlichkeit, Depression, Stress, Alter und Geschlecht zwar starke Hinweise auf Hochsensibilität geben, jedoch bei den psychophysiologischen Tests keine Unterschiede zwischen Hochsensiblen und Nicht-Hochsensiblen erkannt wurden (vgl. ebd.). Sie schliesst mit der Annahmen, „dass Hochsensibilität zwar ein mehrdimensionales, möglicherweise aber primär psychologisches Phänomen ist, das erst sekundär physiologische Wirkungen generiert“ (ebd.).

Fazit

Hochsensible Menschen äussern häufig den Wunsch nach Rückzug, um all die Reize zu verarbeiten, die sie täglich wahrnehmen. Häufig gelingt dies nicht in gewünschtem Mass und sie fühlen sich überflutet von allen Eindrücken (Benham, 2006). Mehrere Studien konnten einen Zusammenhang von SPS und Stressempfinden sowie Arbeitsbelastung nachweisen. Evers et al. (2008) erachten SPS sogar als ein Risikofaktor für Burnouts am Arbeitsplatz. Je stärker die Hochsensibilität, desto mehr leidet das Kohärenzgefühl, die Verständlichkeit und die Handhabbarkeit in der präsentierten Arbeit. Evers et al. (2008) gehen davon aus, dass SPS automatisch zu einer Reizüberflutung führt und in einem solchen Zustand die Arbeit nicht mehr adäquat geleistet werden kann. Anders als erwartet fanden sie einen Zusammenhang zwischen höherer AES (Ästhetischer Sensibilität) und Selbstwirksamkeit sowie Wichtigkeit. Man könnte daraus schliessen, dass Hochsensible durch ihre ästhetische Sensibilität und die detailliertere Wahrnehmung mehr Gewissenhaftigkeit aufweisen.

Auch Blach (2016) konnte einen Zusammenhang zwischen Stressempfinden und SPS ausmachen, dies jedoch nur anhand von Fragebogen und nicht anhand der erhobenen psychophysiologischen Messdaten. In diesen lässt sich kein Zusammenhang erkennen. Der Fokus liegt bei diesem Kapitel demnach auf dem Selbstberichteten Stress und weniger auf den sichtbaren physiologischen Anzeichen.

SPS und Charaktermerkmale

Im Evaluieren der HSP-Skala untersuchten **Smolewska et al. (2006)** Zusammenhänge mit Temperamentmerkmalen, den sogenannten «Big Five» und Gray's Systemen BIS («behavioral inhibition system») und BAS («behavioral activation system»). Anhand ihrer Studie (N=844) konnten sie Zusammenhänge mit gewissen Items der HSP-Skala feststellen. Speziell zu erwähnen ist dabei, dass Neurotizismus (emotionale Labilität) mit der ganzen Skala korrelierte, vor allem mit deren Subskala «Leichte Erregbarkeit» (EOE). Im Konkreten hängt die emotionale Labilität mit der Tendenz zusammen, schnell überwältigt zu sein und im Erleben von Konzentrationsstörungen (vgl. Smolewska et al., 2006, S. 1276).

Es gab eine feine Verbindung zum Temperamentmerkmal Offenheit, insbesondere mit der Subskala «Ästhetische Sensibilität» (AES). Eine schwache Korrelation bestand zwischen Extraversion und der Subskala «Niedrige sensorische Reizschwelle» (LST). Bezüglich Verhaltenssystemen konnte nur ein Zusammenhang mit dem BIS, also dem Verhaltenshemmsystem festgestellt werden (vgl. Smolewska et al., 2006, S. 1274).

Das Ziel von **Ahadi und Basharpour's Studie (2010)** war es, den Zusammenhang zwischen SPS, Persönlichkeitsdimensionen und psychischer Gesundheit zu untersuchen. Die Studie (N=180) beinhaltete unter anderem die HSP-Skala und ein Messinstrument für die «Big Five» (Big-Five-Inventory, Neo-FF), welches bereits von Smolewska (2006) gebraucht wurde.

Die Autoren erwähnen, dass SPS ein wichtiger Faktor in der Persönlichkeitsentwicklung darstellt. Des Weiteren scheint durch eine SPS eine höhere Anfälligkeit auf Pathologien, wie z.B. neurotische

Störungen, zu bestehen (vgl. Ahadi & Basharpour, 2010, S. 570-571). In ihren Messungen teilten sie die HSP-Skala in die von Smolewska et al. vorgeschlagenen Subskalen LST, EOE, AES.

Die Resultate zeigen, dass die Subskala «Leichte Erregbarkeit» (EOE) einen positiven Zusammenhang mit Neurotizismus aufweist. Es kann sogar gesagt werden, dass ein hoher Wert in EOE Neurotizismus sozusagen voraussagt. Auch die Subskala «Niedrige sensorische Reizschwelle» (LST) weist einen Zusammenhang mit Neurotizismus auf. Dies wurde bereits in früheren Studien belegt (Aron 1997; Smolewska et al. 2006). Des Weiteren wurde ein positiver Zusammenhang zwischen der Subskala «Ästhetische Sensibilität» (AES) und «Offenheit für neue Erlebnisse» sowie auch «Gewissenhaftigkeit» beobachtet. AES prophezeit sogar die «Gewissenhaftigkeit» (vgl. Ahadi & Basharpour, 2010, S. 573). Bereits Liss et al. (2008) haben den Zusammenhang von AES und «Gewissenhaftigkeit» aufgezeigt. Des Weiteren wurde AES auch noch mit Ängstlichkeit in positive Beziehung gesetzt. Auch dies wurde bereits von Liss et al. (2008) nachgewiesen. Für die Ängstlichkeit seien vor allem das komplexe Innenleben und die starke Erregung von Menschen mit AES verantwortlich (vgl. ebd.).

Bezüglich Gesundheit konnte ein Zusammenhang zwischen EOE, LST und körperlichen Symptomen, Ängstlichkeit, sozialer Funktionsstörungen, Depression sowie niedriger psychischer Gesundheit festgestellt werden. Die Autoren verweisen auf eine Studie von Hershfield et al. (2007), in welcher erklärt wurde, dass Personen mit LST sensorische Stimuli stärker wahrnehmen und einer solch starken Stimulation erliegen. Dies kann zu niedriger psychischer Gesundheit führen (vgl. Hershfield; zitiert nach Ahadi & Basharpour, 2010, S. 573).

Fazit

SPS scheint ein wichtiger Faktor in der Entwicklung der Persönlichkeit zu sein. Beide hier erwähnten Autoren konnten den Nachweis erbringen, dass SPS positiv mit Neurotizismus korreliert. Dies konnte vor allem mithilfe von Smolewska et al.'s (2006) Subskalen «Leichte Erregbarkeit» (EOE) und «Niedrige sensorische Reizschwelle» (LST) nachgewiesen werden. Auch bezüglich niedriger psychischer Gesundheit konnte mit diesen Subskalen ein Zusammenhang aufgezeigt werden. Smolewska et al. erklären dies mit einer Überstimulation durch die niedrige sensorische Schwelle, welche zur Handlungsunfähigkeit führt. Wird diese über längere Zeit erlebt, beginnt die psychische Gesundheit zu leiden.

Weiter erwähnen die Forscher, dass sowohl bezüglich Gewissenhaftigkeit, Offenheit aber auch Ängstlichkeit ein Zusammenhang gefunden wurde mit der Subskala «Ästhetische Sensibilität» (AES). Menschen mit einer erhöhten ästhetischen Sensibilität nehmen detaillierter wahr. Sie sind sich dadurch auch stärker bewusst, was alles zur Erfüllung einer Aufgabe gehören könnte. Einerseits geniessen sie neue äussere Reize und Inputs, andererseits kann ein intensives Innenleben resp. zu viele innere Reize auch Ängste hervorrufen.

SPS und Kommunikation

Gearhart und Bodie (2012) erforschten in ihrer Studie (N=304), inwiefern SPS einen Zusammenhang mit Stress auf akademischer Ebene (College, Universität) aufzeigt. Unter vielen verschiedenen Variablen, welche zu einem solchen Stress führen können, fokussieren die beiden Forscher das «öffentliche Sprechen». Ist dieses in höchster Form beeinträchtigt, liegt eine «Kommunikationsangst» vor (vgl. Gearhart & Bodie, 2012, S. 27). Menschen mit hoher Sensibilität tendieren dazu, sich durch die Überstimulation in sozialen Situationen kommunikativ zurückzuziehen (vgl. Gearhart & Bodie, 2012, S. 29). «Kommunikationsangst» und eben genannte Auswirkungen von SPS scheinen Ähnlichkeiten aufzuweisen. Auch in den Resultaten zur Studie wird ein Zusammenhang zwischen Kommunikationsangst und SPS gefunden, respektive scheinen die beiden Variablen einen ähnlichen Hintergrund zu haben. Ein klarer Zusammenhang wird zwischen den beiden Variablen und den Stufen von «akademischem Stress» gefunden. SPS hat sogar einen dreifach so hohen Einfluss auf den Stress, wie Kommunikationsangst (vgl. Gearhart & Bodie, 2012, S. 34). In ihrer Diskussion führen die Autoren zwei mögliche Erklärungen für diesen Zusammenhang auf: Einerseits könnte die Erhöhung der Angst vor einem grösseren Publikum zu sprechen damit zusammenhängen, von mehr als zwei Personen bewertet zu werden. Andererseits kann bereits das höhere Bewusstsein, dass man sichtbar ist und die damit einhergehende Angst, bewertet zu werden, zu einer mentalen Überstimulation führen.

Zwei Jahre später machte **Gearhart (2014)** eine weitere Untersuchung (N=342) zum Thema SPS und nonverbales Dekodieren. Diese bezieht sich im Konkreten dem Effekt auf die Hörfähigkeit sowie Hörgenauigkeit. Er zielte dabei auf die Annahme ab, dass hohe Sensibilität einhergeht mit erweiterter Genauigkeit (Gearhart, 2014, S. 98). Entgegen dieser positiven Folge von SPS, setzte er eine mögliche negative Auswirkung von SPS: das höhere Gewahrsein von gemässiger und hoher sensorischer Stimulation. Deshalb überprüfte er, inwieweit die Genauigkeit durch unangenehme Stimulationen beeinflusst werden kann. Er ging davon aus, dass hochsensible Personen emotional gefärbte Aussagen viel genauer wahrnehmen könnten, wenn keine äussere Einwirkung durch Stimulation vorhanden wäre. Würden jedoch äussere Einwirkungen vorhanden sein, schnitten sie bedeutend schlechter ab als nicht-hochsensible Personen (vgl. Gearhart, 2014, S. 99).

Entgegen seiner Hypothesen weisen die Resultate der Studie darauf hin, dass es kein signifikanter Unterschied in der Hörfähigkeit, resp. –genauigkeit zwischen hochsensiblen und nicht-hochsensiblen Menschen gibt (vgl. Gearhart, 2014, S.107). Hochsensible Personen machten sogar entgegen der Annahme mehr Fehler bezüglich Genauigkeit als nicht-hochsensible Personen. Dies widerspricht den Studien von Jagiellowicz, welche postuliert hat, dass hochsensible Personen über eine grössere Diskriminierungsfähigkeit verfügten (vgl. Gearhart, 2014, S. 109). Die schlechteren Ergebnisse könnten aber auch daher rühren, dass diese Personen unter höherem Stress gestanden haben (durch den äusseren Faktor des Bewertet-Werdens) und sie daher nicht die volle Leistung erbringen konnten. *„HSPs are more stimulated by the context and not necessarily the presence/absence of sensory cues“* (Gearhart, 2014, S. 109).

Fazit

Kommunikationsangst und gewisse Auswirkungen von SPS scheinen Ähnlichkeiten aufzuweisen und konnten in der Studie von Gearhart und Bodie (2012) nachgewiesen werden. Hochsensible Menschen haben die Tendenz, sich in sozialen Situationen aufgrund von Überstimulation kommunikativ zurückzuziehen. Die Autoren spekulieren über mögliche Gründe. Beim öffentlichen Sprechen ist man mehreren Bewertungsinstanzen ausgesetzt. Des Weiteren kann für eine hochsensible Person das Gewahrsein von Sichtbarkeit bereits zu einer mentalen Überstimulation führen.

Gearhart hat nicht nur die Sprechfähigkeit, sondern auch den Einfluss von SPS auf die Hörfähigkeit, resp. Hörgenauigkeit untersucht. Anders als beim Sprechen liess sich bezüglich Hörfähigkeit kein Unterschied erkennen. Einzig Jagiellowicz konnte in ihrer Studie (2011) nachweisen, dass hochsensible Personen scheinbar über eine grössere Diskriminierungsfähigkeit verfügen.

2.4.4. Positive Aspekte von Hochsensibilität

Sobocko und Zelenski (2015) fokussieren mit ihren zwei Studien ($N_1=154$, $N_2=118$) die positiven Folgen einer hohen Sensibilität. Sie bewerten die beiden Modelle der HSP-Skala von Evans & Rothbart, (2008, zwei Faktoren) und Smolewska et al. (2006, drei Faktoren) hinsichtlich eines Zusammenhangs mit «Wohlbefinden».

Sie erläutern, dass in beiden Modellen positive sowie negative Aspekte einer höheren Sensibilität anhand der Items erfragt, resp. getestet werden. In Evans & Rothbart's Modell der HSP-Skala, fokussiert die Subskala «orienting sensitivity» auf die positiven Aspekte, in Smolewskas Modell ist es die Subskala «Ästhetische Sensibilität» (AES).

Die Resultate ihrer Studie bestätigen die Hypothese, dass nur gerade eben genannte Subskalen einen Zusammenhang mit Wohlbefinden und erwünschten Persönlichkeitsmerkmalen aufzeigen (vgl. Sobocko & Zelenski, 2015, S. 47). Gleichwohl ist den Autoren noch unklar, warum genau ästhetische Sensibilität zu einem grösseren Wohlbefinden führt. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass Menschen mit höherer ästhetischer Sensibilität viel stärker Nuancen wahrnehmen und geniessen können.

Pluess und Boniwell (2015) leisten mit ihrer Studie ($N_{\text{control group}}=197$, $N_{\text{treatment group}}=166$) einen weiteren Beitrag zu den positiven Aspekten von Hochsensibilität. Sie erforschen, inwieweit SPS die Wirksamkeit von einer schulbasierten Intervention, welche Depressionsprävention zum Ziel hat, beeinflusst (vgl. Pluess & Boniwell, 2015, S. 40).

Die Studie baut auf einem gesellschaftlichen Problem auf, welches sich durch eine Zunahme von Depressionsgefühlen und Ängstlichkeit bei Jugendlichen in England während der letzten zwanzig Jahre zeigt. Davon seien dreimal mehr Mädchen betroffen als Knaben (vgl. ebd.). Die Autoren erwähnen, dass bereits mehrere Interventionsmöglichkeiten ausprobiert wurden, jedoch sei bei diesem Effort ein wichtiger Aspekt vernachlässigt worden. Die Charaktereigenschaften eines Menschen müssten unbedingt in die Interventionsmodelle miteinbezogen werden. In dieser Studie wurde daher SPS, als eine mögliche Persönlichkeitseigenschaft, in Zusammenhang gesetzt mit einem neuen universalen schul-basierten präventiven Interventionsprogramm.

Das Interventionsprogramm baut auf kognitiver Verhaltenstherapie, sowie positiver Psychologie auf. Es zielt darauf ab, emotionale Resilienz zu bilden resp. zu stärken und präventiv gegen Depression zu wirken (vgl. Pluess & Boniwell, 2015, S. 42).

Die Studie untersuchte 363 11-Jährige Mädchen einer öffentlichen Schule in einer der sozial stark benachteiligten Gegenden Englands, wo das Risiko an Depressionsstörungen zu erleiden, enorm hoch ist (vgl. Pluess & Boniwell, 2015, S. 41).

Die gestellte Hypothese war, dass Mädchen, welche bei der - von den Autoren angepassten –HSP-Skala eine hohe Punktzahl erreichten, höhere positive Reaktionen auf das Interventionsprogramm zeigten als solche, mit einer tiefen Punktzahl.

Die Resultate konnten diese Hypothese bestätigen: *„The intervention had a substantial positive effect in girls scoring high on SPS but was not effective at all in girls scoring low on the same measure“* (Pluess & Boniwell, 2015, S. 43). Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass die Depressionswerte bei Mädchen mit einem hohen SPS, in den nachfolgenden Erfassungen (sechs und zwölf Monate später) signifikant tiefer waren. Die Autoren folgerten daraus, dass die Depressionswerte bei Mädchen mit hohem SPS progressiv abgenommen hätten (vgl. Pluess & Boniwell, 2015, S. 44).

Ein Grund, warum Mädchen mit hohem SPS mehr von einem solchen Programm profitieren, könnte in der tieferen Verarbeitung der Interventionsinhalte liegen. Dies würde zu stärkerer Internalisierung und der automatischeren Anwendung der gelernten Coping-Strategien führen (vgl. ebd.).

Fazit

Vorangegangenen Studien fokussierten mehrheitlich Merkmale von Hochsensibilität, welche zu negativen Auswirkungen führen können. Sobocko und Zelenski (2015) wie auch Pluess und Boniwell (2015) unterstreichen mit ihren Studien Merkmale, welche begünstigend für ein hochsensibles Individuum sein können. Diese Merkmale würden vor allem durch Smolewska et al.'s (2006) Subskala «Ästhetische Sensibilität» sowie Evans und Rothbart's (2008) Subskala «Orientierungssensibilität» hervorgehoben. Diese wiesen einen hohen Zusammenhang mit Wohlbefinden auf. Das stärkere Wahrnehmen von Nuancen kann dazu führen, den Alltag stärker zu geniessen und sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Des Weiteren zeigt die Studie von Pluess und Boniwell (2015) auf, dass durch die tiefere Verarbeitung von Inhalten, auch gelernte Coping-Strategien stärker internalisiert und dadurch automatisch angewendet werden.

2.4.5. Unterstützungsideen

Evers, Rasche und Schabracq (2008) führen in der Diskussion zu ihrer SPS/Arbeitsbelastungs-Studie (wurde bereits im Kapitel 2.4.3. erläutert) einige Tipps an, inwiefern Menschen mit hoher Sensibilität unterstützt werden könnten. Sie empfinden es grundsätzlich als wichtig, deren Reaktion auf Stimulantien als normal anzuerkennen. Des Weiteren sollten solche Menschen unterrichtet werden, diese Eigenart, welche manchmal zum Dilemma werden kann, vorausschauend in den

verschiedenen Lebensfeldern zu berücksichtigen. Sie schlagen weiter vor, Möglichkeiten der Ruhe zu schaffen, z.B. mit Muskelrelaxation, Meditation, Yoga, Aikido.

Die Hauptaussage aus ihren Resultaten für eine effektive Intervention im Arbeitsbereich sei das Verstärken des Kohärenzgefühls, der Selbstwirksamkeit, des Engagements und den Grad an Affektion der involvierten Personen. Dies würde die ganze Einstellung zur Arbeit und somit auch die Effektivität beeinflussen (vgl. Evers et al., 2008, S. 197). Ein zusätzlicher Gewinn obendrauf wäre, dass sich nicht nur die hochsensible Person wohler fühlen würde, sondern die Umgebung die Möglichkeit hätte, „*to enjoy the results of all the delicate reflections that highly sensitive persons are able to produce*“ (Aron; zitiert nach Evers et al., 2008, S.197).

Bakker und Moulding (2012) testen in ihrer Studie, inwieweit die Variabel Achtsamkeit den bereits belegten Zusammenhang zwischen SPS und der höhere Anfälligkeit für Depression und Ängstlichkeit (Liss et. al., 2005) beeinflussen könnte. Achtsamkeit beschreiben sie als die Fähigkeit „*to attend and be accepting of present experience*“ (Bakker & Moulding, 2012, S. 341).

In den Resultaten zur Studie (N=94) fanden die Forscher, ähnlich wie bei Liss et al. (2005) einen klaren Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und erhöhten Levels von Depression, Ängstlichkeit und Stress. Einen Grund für mögliche Depressionen sehen die Forscher in wiederholt ablehnenden Erfahrungen, welche hochsensible Personen durch Überstimulation in sozialen Situation erleben (vgl. Bakker & Moulding, 2012, S. 344).

Die Hypothese, dass Achtsamkeit die Beziehung zwischen SPS und negativen Symptomen mildern würde, konnte nur teilweise nachgewiesen werden. Nur wenn ein hochsensibler Mensch gleichzeitig geringe Achtsamkeit und Selbstakzeptanz aufwies, konnte dies zu relativ hoher Ängstlichkeit führen. Verfügte der hochsensible Mensch bereits über eine hohe Achtsamkeit, konnte kein Zusammenhang zwischen SPS und Ängstlichkeit belegt werden (vgl. Bakker & Moulding, 2012, S. 344). Umgekehrt könnte man sagen, dass hohe Sensibilität nicht automatisch negative Auswirkungen haben muss, wenn bestimmte andere Faktoren, wie Achtsamkeit einen hohen Stellenwert einnehmen (vgl. ebd.).

Soons, Brouwers und Tomic (2010) untersuchten in ihrer Studie (N=74) den Einfluss eines spezifischen Programms zur Stressreduktion für hochsensible Personen: das «Mindfulness Based Stress Reduction» (MBSR) Programm, zu Deutsch «Stressbewältigung durch Achtsamkeit». Der Fokus lag dabei vor allem auf den Auswirkungen einer Teilnahme am MBSR auf Stresssymptome, soziale Ängste, Selbstakzeptanz, Emotionale Empathie und persönliches Wachstum (vgl. Soons et al., 2010, S. 148).

Um ihre Idee zu rechtfertigen, verweisen die Autoren auf verschiedene Studien zur Hochsensibilität, welche nachweisen, dass hochsensible Menschen stärker durch Stress und Ängste in sozialen Situationen beeinträchtigt sind (Aron, 1997; Liss et al., 2005; Benham, 2006). Da scheint es naheliegend, dass dieses Programm eventuell positive Affekte auf hochsensible Personen haben könnte. Das Programm besteht aus zweieinhalbstündigen Sitzungen, welche wöchentlich während zwei Monaten durchgeführt werden. Die Sitzungen sind aus Körperwahrnehmung, Yogaübungen und Sitzmeditation zusammengesetzt. Die Teilnehmer verpflichten sich, während der Trainingsperiode an

sechs Tagen pro Woche mindestens 45 Minuten täglich MBSR-Übungen zu machen. Grundgedanke bei diesem Training ist, zu lernen, unangenehme Gefühle und Gedanken zu beobachten und anzunehmen, ohne sie zu bewerten (vgl. Soons et al., 2010, S.149).

In Punkto Messung der Sensibilität stützten sich die Autoren auf die Studien von Evans und Rothbart (2008). Deren zweiter Faktor «Orientierungssensibilität» scheint auf die Fähigkeit hinzuweisen, Stimuli in einem breiten Sinne wahrnehmen zu können: „*Orienting Sensitivity refers to the ability to be aware of a neutral or emotionally low-intensity stimulus from the environment, one’s own body, or one’s cognition*“ (ebd.).

Die Resultate geben Grund zur Annahme, dass das MBSR-Training einen positiven Einfluss auf die Selbstakzeptanz, die emotionale Empathie, das persönliche Wachstum sowie auf Stressreduktion und soziale Ängstlichkeit hat. Der konkrete Zusammenhang des Trainings auf hochsensible Menschen darf jedoch nur unter Einschränkungen betrachtet werden. Diese betreffen die Auswahl der Studienteilnehmer, die einseitige Messung nur durch Fragebogen, sowie Langzeitfolgen, also inwieweit die Effekte auch nach einer längeren Zeit noch gemessen werden könnten (vgl. Soons et al., 2010, S.162).

Jonsson, Grim und Kjellgren (2014) widmeten sich in ihrer Studie (N=57) der Frage, inwieweit hochsensible Personen während sensorischer Isolation (in einem «floating tank») veränderte Bewusstseinszustände erlebten. In diesem - mit Salzwasser angereicherten - Tank ist die Person von jeglichen Aussenreizen abgeschottet. Die «flotation tank therapy» dient der Tiefenentspannung und dauert 45 Minuten (vgl. Jonsson et al., 2014, S. 1495).

Als veränderte resp. unübliche Bewusstseinszustände, welche bei einer solchen «floating tank therapy» auftreten können, nennen die Autoren das Erleben von Schwerelosigkeit, veränderte Wahrnehmung der Zeit, Gedankenbilder und Veränderungen in der Körperwahrnehmung (vgl. Jonsson et al., 2014, S. 1496). Gedanken und die Aufmerksamkeit seien in einem solchen Tank viel stärker auf das Hier-und-Jetzt gerichtet und seien stärker begleitet von Achtsamkeit.

Die erste Hypothese der Forscher besagt, dass Menschen mit hoher Sensibilität ein höheres Mass an veränderten Bewusstseinszuständen erleben würden. Des Weiteren wurde erforscht inwieweit SPS mit Depression, Ängstlichkeit, Optimismus, mystischen Zuständen und Absorption zusammenhängt.

Die Resultate zeigen, dass als hochsensibel bezeichnete Personen in einem «flotation tank» signifikant mehr veränderte Bewusstseinszustände erlebten als die übrigen Personen. Des Weiteren meldeten diese Personen signifikant höhere Grade an Ängstlichkeit, Absorption und das häufigere Erleben von mystischen Zuständen bereits vor der Studie (vgl. Jonsson et al., 2014, S. 1502).

Die Autoren meinen, dies könnte mit der schnelleren Überwältigung durch sensorischen Input zusammenhängen, resp. mit dem Wahrnehmen von Feinheiten in der Umgebung. Eine Folge davon könnte erhöhte Ängstlichkeit sein, da diese Personen konstant mit einer Unmenge an Informationen konfrontiert sind, welche sie verarbeiten und integrieren. Dies wiederum bedeute, dass der allgemeine «Workload» grundsätzlich höher ist. Folglich würden solche Menschen viel stärker das Bedürfnis nach

Pausen aufweisen und sich immer wieder in ihre inneren Welten zurückziehen. Dies würde auf das häufigere Erleben von mystischen Zuständen und Absorption hinweisen (vgl. ebd.).

Die Autoren sehen in der «flotation tank therapy», dank dem Fokus auf das Hier-und-Jetzt, eine Chance für hochsensible Menschen. Zusätzlich trägt die reizarme Umgebung dazu bei, achtsam die eigenen Gedanken und Körperempfindungen zu beobachten.

„It underlines the usefulness of mindfulness for this group, because it strengthens the ability to focus attention voluntarily, resulting in feelings of an increased sense of control“ (Jonsson et al., 2014, S. 1503). Gerade das Erleben von Absorption und von mystischen Zuständen weist darauf hin, dass eine solche Person wenig Kontrolle über und wenig Zugang zu sich selbst spürt. Durch Achtsamkeit kann dies wieder stärker fokussiert werden.

Fazit

Hochsensible Menschen tendieren eher dazu, durch eine geringere sensorische Reizschwelle, durch leichte Erregbarkeit und das intensive Wahrnehmen von äusseren und inneren Stimuli überflutet zu werden. Durch den daraus folgenden Rückzug erleben Hochsensible in sozialen Situationen immer wieder Ablehnung. Die Gefahr, dadurch in Depressionen zu verfallen, steigt. Bakker und Moulding (2012) konnten nachweisen, dass hochsensible Personen mit tiefer Selbstakzeptanz und Achtsamkeit stärker zu Ängstlichkeit tendieren. Wies die hochsensible Person jedoch eine hohe Achtsamkeit auf, konnte kein Zusammenhang zwischen SPS und Ängstlichkeit ausgemacht werden. Die Vermutung liegt nahe, dass Achtsamkeit einen bedeutenden Einfluss auf eine hochsensible Person haben könnte. Spezifische Trainings wie das «Mindfulness Based Stress Reduction»-Programm könnten hierbei von grossem Nutzen sein. Die Studie von Soons et al. (2010) mit dem MBSR-Programm gibt Grund zur Annahme, dass solch ein Programm positive Auswirkungen unter anderem auf die Selbstakzeptanz, die Stressreduktion und die Ängstlichkeit hat.

Eine weitere Möglichkeit die Achtsamkeit zu kultivieren, wird in der Studie von Jonsson et al. (2014) anhand einer «flotation tank therapy» erwähnt. In solch einem Tank liegt der Fokus dank der reizarmen Umgebung auf dem Hier-und-Jetzt. Es geht darum, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und dadurch eine gewisse Selbstkontrolle zu erlernen, um sich nicht von äusseren und inneren Reizen überflutet zu fühlen.

2.4.6. Wissenschaftliche Forschung zu hochsensiblen Kindern und Jugendlichen

In den Forschungsartikeln lassen sich zwei Studien finden, welche mit Kindern durchgeführt wurde. Die Studie von **Pluess und Boniwell (2015)** wird im Kapitel 2.4.4 genauer beschrieben. Das Forschungsvorgehen lässt sich mit bereits genannten Studien vergleichen. Wichtig dabei ist jedoch, dass zur Messung der Hochsensibilität nicht die HSP-Skala von Aron und Aron (1997) genutzt wurde, sondern eine angepasste «12-Item Kinderversion». Diese wurde zwar empirisch geprüft, deren interne Konsistenz ist jedoch nur akzeptabel ($\alpha = .74$) (vgl. Pluess & Boniwell, 2015, S. 42). Folgende Abbildung zeigt, welche Items dazu verwendet wurden:

The 12 Items of the Highly Sensitive Person Scale – Child Short form.	
1	I notice when small things have changed in my environment
2	Loud noises make me feel uncomfortable
3	I love nice smells
4	I get nervous when I have to do a lot in little time
5	Some music can make me really happy
6	I am annoyed when people try to get me to do too many things at once
7	I don't like watching TV programs that have a lot of violence in them
8	I find it unpleasant to have a lot going on at once
9	I don't like it when things change in my life
10	I love nice tastes
11	I don't like loud noises
12	When someone observes me, I get nervous. This makes me perform worse than normal

Abbildung 2: «12-Item Kinderversion» nach Pluess & Boniwell (2015)

Die Studie von **Boterberg und Warreyn (2016)** beschäftigte sich mit der Beziehung von SPS und Problemen im täglichen Funktionieren. Auch sie verwendeten eine angepasste HSP-Skala (Parent-report HSP-Scale). Anhand derer und Fragen zur täglichen Funktionsfähigkeit wurden Betreuungspersonen von 235 Kindern (3-16 Jahre) befragt. Nach der Prüfung der «parent-report HSP-Skala» auf deren interne Konsistenz, schlugen sie eine zweifaktorielle Struktur vor: «Überreaktion auf Reize» (overreaction to stimuli) und «Verarbeitungstiefe» (depth of processing). Die Resultate zeigen, dass Kinder mit hohem SPS scheinbar grössere Internalisierungsprobleme haben. Der Faktor «Überreaktion auf Reize» korreliert stärker mit Kindern, die als Baby exzessiv weinten, medizinische unerklärliche physische Symptome und Schlaf-, Ess- und Trinkprobleme aufwiesen. Der Faktor «Verarbeitungstiefe» korrelierte ausschliesslich mit den medizinisch unerklärlichen physischen Symptomen und Schlafproblemen.

Eine weitere Studie, welche im Rahmen einer Masterarbeit veröffentlicht wurde, beschäftigt sich mit der Rolle von SPS als Mittlerfunktion zwischen dem Verhalten der Eltern und dem empathischen Verhalten des Kindes. **Van Buul (2013)** befragte die Erziehungsberechtigten von 280 Kindern nach deren Verhalten. SPS wurde auch mit einer «12-Items Kurzversion» der HSP-Skala (abgeleitet von der «12-Item Kinderversion» von Pluess & Boniwell, 2015) erfasst. Der Fragebogen ist speziell auf Eltern zugeschnitten und weist eine akzeptable interne Konsistenz auf. ($\alpha=.78$) (vgl. Van Buul, 2013, S. 8) Die Annahme, dass permissives Elternverhalten tiefere Werte von Empathie bei hochsensiblen Kindern hervorruft, konnte nicht bestätigt werden. Responsives Elternverhalten hat vor allem auf Kinder mit tiefem SPS-Wert einen Einfluss. Daraus kann geschlossen werden, dass hochsensible Kinder eher resilient erscheinen, wenn es um Empathie-Erlernung geht. Sie scheinen von Grund auf eine höhere Empathie aufzuweisen (vgl. Van Buul, 2013, S. 13).

Noch eine Untersuchung im Rahmen einer Masterarbeit, wurde von **Kienzl (2014)** zum Thema «hochsensible Jugendliche» mithilfe von Fragebogenerhebungen mit 294 14-Jährigen veröffentlicht. Sie legte das Augenmerk auf den „Zusammenhang von Hochsensibilität und Selbstwert als Indikator für das Lebensbewältigungspotential von Jugendlichen“ (Kienzl, 2014, S. 2). Zur Erfassung der Hochsensibilität wurde die «Hochsensibilitätsskala für Jugendliche» (HSSJ) eingesetzt. Dies ist eine Adaption der HSP-Skala für den deutschen Sprachraum. Dieses Erfassungsinstrument erwies sich als gut einsetzbar. Die Resultate dieser Studie zeigen, dass hochsensible Jugendliche einen tieferen Selbstwert aufweisen als nicht-hochsensible Jugendliche. Dies wird beinahe in allen Teilbereichen der Selbstwertschätzung sichtbar, ausser in den Leistungsbezogenen.

Hochsensibilität und Schule

Lang-Bergamin und Müller (2012) gingen in ihrer Masterarbeit anhand einer quantitativen Untersuchung der Frage nach, inwiefern heilpädagogisch angemessen mit «hochsensiblen Kindern» umgegangen werden kann. Den Datensatz bilden 141 Fragebogen von Erwachsenen, welche sich selbst als hochsensibel bezeichnen. Die Autorinnen stützen sich auf Literatur von Elaine Aron (2011), welche ein Buch über «hochsensible Kinder» verfasst hatte. Anhand der Literatur werden Hypothesen gebildet, welche durch die Analyse der Fragebogen geprüft werden. Die Antworten der Teilnehmenden basieren auf deren Erinnerungen an ihre Kindheit. In der Schlussdiskussion resp. der Beantwortung ihrer Fragestellung, interpretieren sie die Ergebnisse der Datenanalyse und präsentieren mehrere Erkenntnisse:

Lehrpersonen müssen über das Persönlichkeitsmerkmal Hochsensibilität Bescheid wissen, da sie zur Um- und Mitwelt eines Kindes gehören. Als sinnvoll wird ein Austausch im Lehrerteam erachtet. Des Weiteren erwähnen die Autorinnen die Auswirkungen eines Übertrittes in eine nächste Schulstufe; dieser soll gut vorbereitet werden. Der Kontakt zwischen Lehrpersonen und Eltern wird als enorm wichtig eingeschätzt.

Da der Umgang mit Stress und lauten Situationen für hochsensible Menschen eine Schwierigkeit darstellt, sollten soziale Themen in der Klasse möglichst präventiv angegangen werden. Ebenfalls werden mögliche Integrationsprobleme und grundsätzliche Auswirkungen der Überstimulation wie Stress und Konzentrationsprobleme erwähnt. Wünschenswert sei eine einfühlsame und verständnisvolle Lehrperson. Abschliessend heben sie die Leistungsstärke solcher Kinder hervor, welche im Unterricht eher zurückhaltend sind. Um solche Kinder zu erkennen und eventuellen Problemen aufgrund von Überstimulierung vorzubeugen, sei eine gezielte, sorgfältige Förderdiagnostik zwingend (vgl. Lang-Bergamin & Müller, 2012, S. 60 - 62).

Eine weitere Arbeit hatte zum Ziel, Unterrichtsbereiche auszumachen, welche das Wohlergehen hochsensitiver Kinder (Achermann wählt für ihre Arbeit die Bezeichnung «hochsensitiv») stark beeinflussen und mögliche Entwicklungsansätze des Unterrichtssettings zu prüfen. **Achermann's (2013)** Arbeit basiert auf Einzelfallanalysen. Nebst einem Experteninterview mit Brigitte Schorr, Leiterin des Instituts für Hochsensibilität in Altstätten, interviewt die Autorin in ihrer Arbeit vier junge Erwachsene, die durch eine Fachperson als hochsensitiv beurteilt wurden. Die Aussagen wurden mit einem Kategoriensystem geordnet und in der Schlussdiskussion mehrheitlich mit Aussagen von Elaine Aron, aus deren Buch «Das hochsensible Kind» (2011), untermauert.

Den Bereich «Klassenführung» schätzen die Interviewten als sehr bedeutsam ein. In diesem Bereich werden nachvollziehbare Regeln, adäquate Reaktion auf Disziplinstörungen seitens der Lehrperson, klare Strukturierung des Unterrichtsablaufes, informelle Unterrichtseintritte und Rituale für hochsensitive Kinder als wichtig erachtet (vgl. Achermann, 2013, S. 56).

Zum Bereich «lernförderliches Klima» wurde ein spezieller Fokus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen gelegt. Dies war offenbar ein dominantes Thema und hatte grossen Einfluss auf das Befinden der Befragten. Als wichtige Subthemen werden das positive Feedback, Fairness, die anspruchsvolle Beziehungsgestaltung und Perfektionismus erwähnt (vgl. Achermann, 2013, S. 57).

Auch die Bereiche «individuelles Fördern» sowie das Thema der «Angebotsvielfalt» schienen für die Interviewten von Bedeutung zu sein. Dabei wird individuelles Fördern eher im Sinne der Förderdiagnostik gesehen und weniger in der direkten Betreuung durch die LP. Hochsensitive Menschen hätten eher Mühe durch die direkte Betreuung im Mittelpunkt zu stehen. Die Angebotsvielfalt scheint für hochsensitive Menschen eher ein Hindernis darzustellen. Sie bevorzugten lieber Frontalunterricht gegenüber Werkstattunterricht oder Gruppenarbeiten. Letzt genannte Formen führten zu einer stärkeren Unruhe und dadurch für hochsensitive Menschen zu Überstimulation. Beim Frontalunterricht gäbe es eher die Möglichkeit für Erholungspausen (vgl. Achermann, 2013, S. 59).

Eine weitere Masterarbeit zum Thema «Hochsensible Lernende» wurde an der Universität Wien verfasst. **Pilgerstorfer's (2014)** qualitative Forschung beinhaltet eine Gruppendiskussion, drei problemzentrierte Einzelinterviews und ein abschliessendes Experteninterview. Die Interviews wurden mit Erwachsenen geführt, „die für sich selbst das Konstrukt der Hochsensibilität entdeckt haben“ (Pilgerstorfer, 2014, S. 2). Für das Fachgespräch stellte sich eine Expertin auf dem Gebiet der Hochsensibilität zur Verfügung. Diese gründete eine Schule, in welcher hochsensible Kinder in einem häuslichen Umfeld unterrichtet werden.

Die gesammelten Daten präsentiert Pilgerstorfer anhand dreier Hauptkategorien, mit jeweiligen Subkategorien, welche dann in Verbindung zu einer Schlüsselkategorie und deren Subkategorien führen.

Tabelle 2: Kategorien nach Pilgerstorfer (2014)

Hauptkategorien	Subkategorien	Schlüsselkategorie	Subkategorien
fremde Ansprüche	Institutionelle Lernstrukturen	Individualität	Lernmotor
	Soziale Lebenswelt		Wertschätzung
Non-(konformität)	Renitenz		Selbstbestimmtes Lernen
	Anpassung		Stillschweigende Empfindungen
Interaktion	Gesprächsstoff		
	Mitgestaltung		

Die Schlüsselkategorie «Individualität» zeigt in verdichteter Weise die wesentlichen Hauptthemen der geführten Interviews auf (vgl. Pilgerstorfer, 2014, S. 90).

Um einer solchen Individualität gerecht zu werden, reicht es nicht, wenn nur Lehrpersonen mehr Bewusstsein über dessen Bedeutung aufbringen. Pilgerstorfer postuliert, dass die Politik für angemessene institutionelle Lehrstrukturen zu sorgen hat. „So ermöglicht nur ein Unterricht in kleineren Gruppen oder mit geringerem Lehrtempo der Lehrenden bzw. dem Lernenden, die individuellen Grenzen des Lernenden verstärkt wahrzunehmen und die Lehrtätigkeit darauf anzupassen“ (Pilgerstorfer, 2014, S. 96).

Fazit

Die momentane Anzahl an Studien und höheren Qualifikationsarbeiten, welche sich mit dem Thema Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen, lässt sich an einer Hand abzählen. Mit Blick auf die Erfassung der Daten wird erkennbar, dass sich Kinder und Jugendliche nur in den Studien von Pluess und Boniwell (2015) und Kienzl (2014) selbständig bezüglich Hochsensibilität

eingeschätzt haben. Bei Boterberg und Warreyn (2016) sowie Van Buul (2013) übernahmen Bezugspersonen die Einschätzung der Kinder. In den drei Arbeiten von Lang-Bergamin und Müller (2012), Achermann (2013) und Pilgerstorfer (2014) berichten, nebst zwei Expertinnen für Hochsensibilität, erwachsenen Personen retrospektiv über ihre eigene Kindheit. In den ersten vier Untersuchungen wurden vier verschiedene Skalen zur Messung der Hochsensibilität verwendet: zweimal eine angepasste «12-Item Kinderskala», eine spezifische «parent-report HSP-Skala» und eine «Skala für hochsensible Jugendliche». In den drei zuletzt genannten Arbeiten wurde mit Erwachsenen gearbeitet, welche sich selber als hochsensibel bezeichnen oder von einer Fachperson als hochsensibel bestätigt worden sind. Das Studiensetting und die Form der Erhebung wirkt noch wenig einheitlich. Des Weiteren stellt sich die Frage, wie valide eine selbstberichtete Hochsensibilität ist und inwieweit bei einer Fremdeinschätzung des Kindes die eigene Beziehung, die eigene Persönlichkeit einen Einfluss auf die Einschätzung hat.

Zieht man die Ergebnisse dieser Studien trotz offener Fragen in Betracht, geben sie grob zusammengefasst trotzdem einige Hinweise: z.B. dass hochsensible Kinder scheinbar grössere Internalisierungsprobleme haben. Werden andererseits Coping-Strategien eingeübt, werden diese durch die stärkere Verarbeitungstiefe gleichwohl internalisiert und führen zu nachhaltigeren Ergebnissen. Hochsensible Kinder scheinen eine eher resistente Empathie aufzuweisen, unabhängig von der Erziehungsart der Eltern. Im Jugendalter lässt sich bei hochsensiblen Jugendlichen ein tieferer Selbstwert erkennen.

Im Bereich Schule wird vor allem die Lehrperson und deren Art Individualität zu erkennen und dieser Raum zu geben erwähnt (lernförderliches Klima, Empathie, Authentizität). Dies scheinen die stärksten Einflussfaktoren zu sein.

2.5. Zwischenfazit

Kapitel 2 wird im Folgenden zusammengefasst. Aron und Aron (1997) erwähnen in ihren Forschungen erstmals ein Konstrukt namens Hochsensibilität. Diesem zugrunde liegt eine spezifische Sensibilität in der Wahrnehmung und Verarbeitung von sensorischer Informationen. In der Forschung wird daher der Begriff «sensory processing-sensitivity» (SPS) verwendet. Die «highly sensitive person scale» (HSP-Skala) bildet das Instrument zur Messung von Hochsensibilität als Konstrukt.

Seit 1997 wird im Zusammenhang mit SPS resp. Hochsensibilität in verschiedene Richtungen geforscht. Ziel dabei ist es, das Konstrukt Hochsensibilität durch Abgrenzung von bereits bestehenden Konstrukten zu erhärten und zu differenzieren.

In mehreren Forschungen wurde nachgewiesen, dass Hochsensibilität ein mehrdimensionales Konstrukt ist. Dies führt dazu, dass die Dimensionen durch verschiedenen Analysen der HSP-Skala genauer definiert werden. Bislang bestehen verschiedene Vorschläge, in welche Faktoren die HSP-Skala unterteilt werden könnte. Eine der meist verbreiteten Unterteilungen ist die von Smolewska et al. (2006) Sie weist drei Faktoren auf: «Leichte Erregbarkeit», «Niedrige sensorische Reizschwelle» und «ästhetische Sensibilität». Die ersten beiden Faktoren werden in nachfolgenden Studien mehrheitlich mit negativen Folgen assoziiert. Sie scheinen daher die eher «negativen Seiten einen

Hochsensibilität» zu repräsentieren. «Ästhetische Sensibilität» wird hingegen mit den «positiven Seiten einer Hochsensibilität» in Verbindung gebracht.

In wenigen Studien lässt sich Hochsensibilität bereits in der Morphologie des Gehirns wie auch im Erbgut nachweisen. Geht man davon aus, dass diese Sensibilität deshalb bereits im Kindesalter vorhanden sein muss, ist es unabdingbar anzunehmen, dass Hochsensibilität eine wichtige Komponente in der Ausbildung von Persönlichkeit darstellt. Abhängig von Umweltfaktoren kann deshalb eine hochsensible Veranlagung zu Schüchternheit, Rückzug, Stress, Belastung bis hin zu Depression führen. Wird der Hochsensibilität jedoch Rechnung getragen, bekommen die positiven Seiten - wie das stärkere Wahrnehmen von Nuancen, die Gewissenhaftigkeit, die Empathie - mehr Raum. Bisher genannten Studien lassen jedoch nur korrelative und keine kausalen Schlüsse zu. Alle erwähnten Zusammenhänge oder Schlussfolgerungen sind also immer Mutmassungen der jeweiligen Autoren.

Bezüglich hochsensiblen Kindern und Jugendlichen ist die wissenschaftliche Forschung erst ganz am Anfang. Die Daten dazu wurden mit angepassten HSP-Skalen durchgeführt. Obschon alle von Aron und Aron's (1997) ursprünglicher HSP-Skala abgeleitet wurden, unterscheiden sich diese in Länge und Wortlaut. Dies lässt den Schluss zu, dass bis dato noch keine einheitlichen, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse betreffend hochsensiblen Kindern vorliegen. Zusätzlich zu unterscheiden ist zwischen von Kindern und Jugendlichen selbst geäusserten Antworten und Antworten von Bezugspersonen solcher Kinder und Jugendlicher. Die Frage ist offen, inwieweit bei fremdberichteten Antworten die Einschätzung beeinflusst wird.

Momentan vorliegende Ergebnisse zu hochsensiblen Kindern wurden also entweder mit verschiedenen Instrumenten erhoben, oder sie bestehen aus Einschätzungen von Bezugspersonen oder aus retrospektiven Aussagen von «selbstberichteten Hochsensiblen».

Nebst dem momentanen Forschungsstand zum Thema Hochsensibilität, muss zur Beantwortung der Forschungsfrage die Bezeichnung «Heilpädagogik im schulischen Kontext» geklärt werden.

3. Heilpädagogik im schulischen Kontext

Folgendes Kapitel zeigt auf, welcher Teil des schulischen Kontextes den Bezugsrahmen für das Thema Hochsensibilität darstellen soll.

Menschen mit hoher Sensibilität fallen grundsätzlich im gesellschaftlichen wie auch schulischen Kontext nicht besonders auf. Erst wenn dieses Merkmal nicht adäquat erkannt wird und es zu Folgestörungen kommt, kann ein solcher Mensch Auffälligkeiten zeigen. Hier liegt die Chance der Heilpädagogik.

Heilpädagogik, wie sie von Hanselmann (1976) definiert wurde, zeigt ihre Aspekte treffend auf: „Heilpädagogik ist die Lehre vom Unterricht, von der Erziehung und Fürsorge aller jener Kinder, deren körperlich-seelische Entwicklung dauernd durch individuelle und soziale Faktoren gehemmt ist“ (S. 11). Dementsprechend liegt es in der Aufgabe einer Heilpädagogin, eines Heilpädagogen, solche individuellen und soziale Faktoren zu ermitteln und Erziehung und Fürsorge so anzupassen, damit die Hemmung der körperlich-seelischen Entwicklung geringer wird. Oder anders formuliert:

Die primäre Aufgabe der Heilpädagogik ist es, einen Kontext zu schaffen, in dem der Mensch mit einer Behinderung möglichst optimal am gesellschaftlichen Leben teilhaben (partizipieren) und soweit möglich seine Kompetenzen in den Aktivitäten weiterentwickeln kann. (Bigger, 2011, S. 5)

Bigger weist in diesem Kontext auf die Förderplanung hin, welche ein Kernelement der heilpädagogischen Arbeit ist. Sie umfasst das gedankliche Vorwegnehmen, die Umsetzung und die Evaluierung von Heilpädagogischer Arbeit (vgl. Bigger, 2011, S. 3). Förderplanung, als Oberbegriff, setzt sich aus der Förderdiagnostik und der Förderplanung zusammen. Die Ermittlung der individuellen und sozialen Faktoren ist Teil der Förderdiagnostik. In dieser wird der Mensch möglichst präzise als Individuum und als Teil seiner Umwelt erfasst. Die Förderplanung hingegen geht einen Schritt weiter und hat zum Ziel unterstützende Massnahmen festzulegen, welche auf der „Interpretation der Teilhabe der Person mit einer Behinderung an ihrer Lebenssituation und der damit verbundenen Erwartungen dieser Person sowie ihrer Bezugspersonen“ (Bigger, 2011, S. 4) beruhen.

Um das Individuum möglichst breit beschreiben, in ihrer Umwelt erfassen zu können und zu ermitteln inwieweit die Funktionsfähigkeit dessen eingeschränkt ist, liegt seit über zehn Jahren die «ICF-Klassifikation» vor.

3.1. ICF

Die «International classification of functioning, disability and health (ICF)» ist ein bio-psycho-soziales Modell der Komponenten von Gesundheit, welches im Mai 2001 von der «World Health Organisation» (WHO) verabschiedet wurde. Im Deutschen wird sie als «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit» bezeichnet (vgl. Hollenweger, 2012, S. 7). „Allgemeines Ziel der ICF-Klassifikation ist, in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur Verfügung zu stellen“ (Hollenweger, 2012, S. 29).

Die ICF bietet einen erweiterten Blickwinkel zu Gesundheitsproblemen, welche anhand der «ICD-10» (Kurzbezeichnung für die «International classification of diseases», 10. Revision) diagnostiziert werden können. „Informationen über Diagnosen (ICD-10) in Verbindung mit Informationen über die Funktionsfähigkeit (ICF) liefern ein breiteres und angemesseneres Bild über die Gesundheit von Menschen oder Populationen, welches zu Zwecken der Entscheidungsfindung herangezogen werden kann“ (Hollenweger, 2012, S. 30).

Die ICF verfolgt verschiedene Ziele. Neben wissenschaftlichen Aspekten stellt dieses Modell „eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung des Gesundheitszustands ... zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Benutzern, wie Fachleuten im Gesundheitswesen, Forschern, Politikern und der Öffentlichkeit, einschliesslich Menschen mit Behinderungen, zu verbessern“ (Hollenweger, 2012, S. 32).

Die ICF wird in zwei Hauptbereiche aufgeteilt. Der eine Bereich befasst sich mit der Funktionsfähigkeit und Behinderung und der andere Bereich mit Kontextfaktoren. Die folgende Abbildung bietet einen Überblick über die ICF:

Komponenten	Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung		Teil 2: Kontextfaktoren	
	Körperfunktionen und -strukturen	Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe]	Umweltfaktoren	personbezogene Faktoren
Domänen	Körperfunktionen, Körperstrukturen	Lebensbereiche (Aufgaben, Handlungen)	Äußere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung	Innere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung
Konstrukte	Veränderung in Körperfunktionen (physiologisch) Veränderung in Körperstrukturen (anatomisch)	Leistungsfähigkeit (Durchführung von Aufgaben in einer standardisierten Umwelt) Leistung (Durchführung von Aufgaben in der gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt)	fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt	Einflüsse von Merkmalen der Person
positiver Aspekt	Funktionale und strukturelle Integrität	Aktivitäten Partizipation [Teilhabe]	positiv wirkende Faktoren	nicht anwendbar
negativer Aspekt	Schädigung	Beeinträchtigung der Aktivität	negativ wirkende Faktoren (Barrieren, Hindernisse)	nicht anwendbar
		Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]		
	Behinderung			

Abbildung 3: Überblick über ICF (Hollenweger, 2012, S.37)

Die Klassifikation bietet an sich noch keine Prozessbeschreibung von Funktionalität und Behinderung. Erst wenn die einzelnen Bereiche in Wechselwirkung zueinander betrachtet werden, lässt sich erkennen, dass in einer Situation verschiedene Aspekte eine Rolle spielen können, inwiefern eine Behinderung resp. Funktionsfähigkeit vorliegt. Folgende Abbildung dient dem Verständnis, wie die Komponenten interagieren können:

Abbildung 4: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Hollenweger, 2012, S.46)

In der Betrachtung dieser Wechselwirkungen setzt die Heilpädagogik an. Diese bezieht in der Förderdiagnostik alle Komponenten mit ein und setzt mit der Diskussion über die Wechselwirkungen Schwerpunkte. Wie bereits erwähnt, haben diese Schwerpunkte das Ziel, einen Menschen in seiner alltäglichen Partizipation zu fördern.

Da in dieser Arbeit die Heilpädagogik im schulischen Kontext fokussiert wird, dient die angepasste internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Version Kinder und Jugendliche (ICF-CY) als Grundlage für die Erhebung von Daten.

3.2. ICF-CY

Die ICF-CY wurde von der allgemeinen ICF „abgeleitet und entworfen, um die Besonderheiten des sich entwickelnden Kindes und den Einfluss seiner Umwelt aufzuzeichnen“ (Hollenweger, 2012, S. 9). Sie wurde aus einer Notwendigkeit heraus entwickelt, da sich die Manifestation von Behinderungen und auch mögliche chronische Gesundheitszustände bei Kindern und Jugendlichen anders zeigen können als im Erwachsenenalter. Variablen hierbei sind die Art, die Intensität und die Auswirkungen (vgl. Hollenweger, 2012, S. 10). Die ICF-CY ist als Klassifikationsinstrument für Menschen bis 18 Jahre gedacht, jedoch in ihren Grundkomponenten kompatibel mit der ICF.

Es werden vier Besonderheiten der ICF-CY in Bezug auf Kinder und Jugendliche erwähnt: Als erstes muss das Kind im Gegensatz zu einer erwachsenen Person im **Kontext der Familie** (oder ähnlichen Erziehungsinstitutionen) betrachtet werden. „Der Einfluss der familiären Interaktionen auf die Funktionsfähigkeit des Kindes ist in dieser Phase der Entwicklung grösser als zu irgendeinem späteren Zeitpunkt seiner Lebensspanne“ (Hollenweger, 2012, S. 15). Eine weitere Besonderheit stellen **Entwicklungsverzögerungen** dar. Die Feststellung derer, bildet oft die Grundlage für eine Identifizierung von möglichen Behinderungen. Die Entwicklungsverzögerung wird im ICF-CY spezifisch anhand der Komponente Körperfunktionen und -strukturen beschrieben. Dies geschieht mittels einer Einschätzung in fünf Stufen von (0) keine Schädigung, Schwierigkeit oder Barriere bis (4), was komplette Schädigung, Schwierigkeit oder Barriere bedeutet (vgl. ebd.).

Eine dritte Besonderheit liegt in der Komponente der **Partizipation**. Das Setting von Lebenssituationen bei Kindern und Jugendlichen unterscheidet sich erheblich von solchen im Erwachsenenalter. In der Entwicklung ändern sich die Lebenssituationen bezüglich der Beziehungen zu verschiedenen Bezugspersonen (Eltern, Peers, Personen im Beschulungsumfeld). Die Partizipation wird massgeblich durch diese bestimmt (vgl. Hollenweger, 2012, S. 16).

Die vierte Besonderheit liegt in den umfassenden Lebenswelten. In diesen **Lebenswelten resp. Umweltfaktoren** spielt die Veränderung in Kompetenz und Unabhängigkeit eine grosse Rolle. Dies variiert stark bezüglich Alter des Kindes, Lebensumfeld wie Elternhaus, Schule, Gemeinschaftsleben, aber auch bezüglich Mobilität und materiellen Elementen, welche zur Verfügung stehen (vgl. Hollenweger, 2012, S.16-17).

3.3. Anwendung von ICF-CY

Die ICF-CY ist wie bereits erwähnt angelehnt an die ICF (siehe Abb. 3). Gleichermassen besteht sie aus definierten „Komponenten von Gesundheit und gesundheitsbezogenen Komponenten des Wohlbefindens“ (Hollenweger, 2012, S. 18). Körperfunktionen werden mit dem Buchstaben «b», Körperstrukturen mit dem Buchstaben «s», Aktivitäten/Partizipation mit dem Buchstaben «d» und Umweltfaktoren mit dem Buchstaben «e» bezeichnet. Die Beurteilungsmerkmale reichen von «0 = Problem nicht vorhanden» bis «4 = Problem voll ausgeprägt». Diese Merkmale beziehen sich auf die Funktionsfähigkeit. Des Weiteren lassen sich Umweltfaktoren als Barrieren (negative Effekte) oder als Förderfaktoren (positive Effekte) bezeichnen. (vgl. ebd.)

Die ICF-CY kann in verschiedenen klinischen oder administrativen Bereichen verwendet werden sowie für Politentwicklung und Forschungszwecke. (vgl. Hollenweger, 2012, S. 18) Die Klassifikation anhand der ICF-CY ist keine Diagnose des Kindes, sondern eine Beschreibung seiner Funktionsfähigkeit.

Im Erfassen der Informationen für eine solche Kodierung soll möglichst auf Objektivität geachtet werden (vgl. Hollenweger, 2012, S. 19). Um nun anhand des ICF-CY eine Förderplanung machen zu können, ist es unabdingbar, diese im interdisziplinären Team zu besprechen: „Kinder mit Behinderungen erleben häufig in vielfältigen Bereichen Beeinträchtigungen und suchen bzw. erhalten somit Unterstützung von unterschiedlichen Fachpersonen“ (Kraus de Camargo & Simon, 2015, S. 17). Wie bereits erwähnt, soll die einheitliche Struktur der ICF-CY eine Gesprächsgrundlage für verschiedene Fachdisziplinen bieten. In die Förderplanung soll zusätzlich das Familiensystem möglichst umfassend miteinbezogen werden, damit Förderung in eben erwähnten vielfältigen Bereichen ansetzen kann.

Die Komponenten der ICF fungieren als Grundlage für das Kategoriensystem, welches in der nachfolgend beschriebenen Forschungsmethodik als Kernstück gilt.

4. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert. Es wird begründet, warum die qualitative Inhaltsanalyse ein sinnvolles Instrument darstellt, um essentielle Aspekte der Forschungsfrage zu beantworten. Für diese Arbeit wird im Konkreten die strukturierende Inhaltsanalyse gewählt, aufgrund derer ein umfassendes Kategoriensystem gebildet wird. Diese Kategorien werden auf der theoretischen Grundlage der «Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit» (ICF) resp. deren angepasste Version für Kinder und Jugendliche (ICF-CY), deduktiv erstellt.

4.1. Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2015) definiert den Begriff «Inhaltsanalyse» als eine bestimmte Disziplin, welche Kommunikation, im spezifischen die fixierte Kommunikation, analysieren will. Sie geht dabei systematisch, regel- und theoriegeleitet vor und verfolgt das Ziel, „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen“ (Mayring, 2015, S.13). Der Autor führt an, es sei zu bedenken, dass nicht nur der Inhalt einer Kommunikation analysiert werde, sondern auch deren Form (vgl. ebd.).

Dazu, inwieweit mit dem Begriff «qualitativ» in der Analyse Ausschliesslichkeit besteht, äussert sich Mayring, dass eine präzise Trennung der Begriffe qualitativ und quantitativ nicht unbedingt zieldienlich sei. Vielmehr mache es Sinn, beide Arten der Erfassung zu verknüpfen und den Gegensatz «qualitativ-quantitativ» zu überwinden. Am Anfang wissenschaftlichen Vorgehens stehe meist die Auswahl, was untersucht werden soll, also ein qualitativer Schritt. Folglich werden vorwiegend anhand eines Kategoriensystems Inhalte untersucht. Auch die Bildung des Kategoriensystems stellt ein qualitativer Schritt dar. Auf der Grundlage des Instrumentariums können dann quantitative Analyseschritte folgen. Eben diese möglichen Schritte lassen erkennen, dass gerade das Zusammenspiel von qualitativem und quantitativem Vorgehen eine gewinnbringende Methode sein kann. Im Folgenden wird die Gesamtheit der quantitativ erfassten Informationen wieder zusammengezogen und qualitativ, auf die Fragestellung bezogen, interpretiert (vgl. Mayring, 2015, S.17-22).

Aufgaben qualitativer Analysen können Hypothesenfindungen, Pilotstudien, Vertiefungen, Einzelfallstudien, Prozessanalysen, Klassifizierungen oder Theorie- und Hypothesenprüfungen sein. In der vorliegenden Arbeit wird zuerst die Klassifizierung angestrebt. Diese hat die „Ordnung eines Datenmaterials nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten“ (Mayring, 2015, S. 24) zum Ziel, um auf diesem Weg das erhobene Material strukturierter beschreiben zu können. (ebd.) Die Art der Analyse geht dann in Richtung Kontingenzanalyse. Ziel derer ist es, herauszufiltern, ob bestimmte Textelemente besonders häufig im gleichen Zusammenhang auftreten. Dies soll zu einer Struktur von miteinander assoziierenden Textelementen führen (vgl. Mayring, 2015, S. 16).

Im inhaltsanalytischen Vorgehen erwähnt Mayring (2015) acht essentielle Punkte (S. 50 - 54):

Tabelle 3: Essentielle Punkte des inhaltsanalytischen Vorgehens nach Mayring (2015)

1. Einbettung des Materials in den Kommunikationszusammenhang	→ Der Kommunikationszusammenhang muss erläutert werden, damit der Text im Kontext interpretiert werden kann.
2. Systematische, regelgeleitetes Vorgehen	→ Zentral ist die Festlegung an ein konkretes Ablaufmodell, mit dem Ziel, dass ein zweiter Auswerter, die Analyse ähnlich durchführen könnte.
3. Kategorien im Zentrum der Analyse	→ Die Arbeit mit dem Kategoriensystem bildet die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, der Abschätzung der Reliabilität der Analyse.
4. Gegenstandsbezug statt Technik	→ Das Analyseverfahren muss auf die konkrete Studie modifiziert werden und darf nicht basieren auf dem blinden Ausführen einer Technik.
5. Überprüfung der spezifischen Instrumente durch Pilotstudien	→ Das spezifische Kategoriensystem muss in einer Pilotstudie getestet werden, dies ist bereits in der Rücklaufschleife des Ablaufmodells berücksichtigt.
6. Theoriegeleitetheit der Analyse	→ Der Stand der Forschung zum Gegenstand wird bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen.
7. Einbezug quantitativer Schritte	→ Mit der Häufigkeit einer Kategorie kann unter Umständen deren Bedeutung untermauert werden, dies muss jedoch zusätzlich begründet werden.
8. Gütekriterien	→ Objektivität, Reliabilität und Validität. Im Fokus auf Fehlerquellen in der Pilotstudie können Analyseinstrumente zielführend modifiziert werden.

Für ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen, wie im Punkt zwei erwähnt, wird für die Analyse ein passendes Ablaufmodell beigezogen. „Eben darin besteht die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderen Interpretationsverfahren, dass die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird, die vorher festgelegt werden“ (Mayring, 2015, S. 61).

Bevor das Ablaufmodell festgelegt werden kann, muss die Frage nach dem Interpretationsvorgang des sprachlichen Materials beantwortet werden. Mayring charakterisiert die Analyseformen (wie z.B. Klassifikation und Kontingenzanalyse) in ihrer Interpretationsart und reduziert diese auf drei grundsätzliche Interpretationsvorgänge (vgl. Mayring, 2015, S. 65): «Zusammenfassung», «Explikation» und «Strukturierung». Eine «Zusammenfassung» hat zum Ziel, das sprachliche Material zusammenzufassen. Entweder um der Reduktion willens oder um anschliessend eine induktive Kategorienbildung zu machen. «Explikation» wird für eine enge oder weite Kontextanalyse beigezogen. Allen Untergruppen von «Strukturierung» ist gemeinsam, dass zuvor ein Hauptkategoriensystem festgelegt wurde, eine sogenannte deduktive Kategorienbildung. Die inhaltliche Strukturierung stellt eine dieser Untergruppen dar. Anhand dieser wird „Material zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahiert und zusammengefasst“ (Mayring, 2015, S. 68). Dies erfolgt nach einem bestimmten Ablaufmodell (nach Mayring, S. 98/104):

Abbildung 5: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung nach Mayring (2015)

Theoriegeleitet entwickelte Kategorien und Unterkategorien bestimmen, welche Inhalte extrahiert werden sollen. „Nach der Bearbeitung des Textes mittels des Kategoriensystems ... wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zunächst pro Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie zusammengefasst“ (Mayring, 2015, S. 103). Bevor das Ablaufmodell zum Einsatz kommt, muss das sprachliche Material zunächst definiert werden.

4.2. Zu untersuchendes Material

Die sogenannte «fixierte Kommunikation», wie es Mayring nennt, respektive das sprachliche Material (vgl. Mayring, 2015, S. 13) wird in der nachfolgenden Analyse aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit erschlossen. Die Forschungsfrage zielt darauf ab, herauszukristallisieren, inwiefern sich Aspekte der wissenschaftlichen Forschung bezüglich Hochsensibilität für die Heilpädagogik im schulischen Kontext nutzen lassen. Der momentane Stand der wissenschaftlichen Forschung bezüglich Hochsensibilität weist minimale Ergebnisse auf, welche bislang die Variablen «Hochsensibilität», «Kind» und «Schule» in den Fokus rücken (siehe Kapitel 2.4.6.). Qualifikationsarbeiten, die bereits zu diesem Thema geschrieben wurden, basieren alle auf der HSP-Skala sowie Elaine Arons Buch «das Hochsensible Kind».

Dieses erschien in der englischen Originalausgabe im Jahr 2002 unter dem Titel «The Highly Sensitive Child». In diesem - von der Presse als Standardwerk bezeichneten – Buch, gibt Elaine Aron Hilfestellungen, wie die Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen erkannt werden und wie diese, der besonderen Empfindsamkeit gemäss, gefördert und begleitet werden können. Das Buch richtet sich vor allem an Eltern, jedoch auch an weitere erwachsene Personen, welche in irgendeiner Form an der Entwicklung eines Kindes beteiligt sind (also auch Lehrpersonen und Förderlehrpersonen). Auf die Frage, inwieweit Aussagen in diesem Buch wissenschaftlich fundiert sind, gibt Aron folgende Erklärung:

Die Informationen, die Sie in diesem Buch finden, basieren mithin auf gründlichen Untersuchungen. Tatsächlich wird die Problematik der Hochsensibilität im Hinblick auf Kleinkinder und Kinder bereits seit etwa 50 Jahren näher erforscht, wobei jedoch eine andere Terminologie verwendet wurde. Die Psychologen sprachen von niedriger Reizschwelle, angeborener Schüchternheit, Introvertiertheit, Ängstlichkeit, von Hemmungen, einer negativen Grundhaltung oder Furchtsamkeit. (Aron, 2014, S. 13)

Aron sah genau in diesen Bezeichnungen eine Notwendigkeit, dem Wesenszug einen neuen Namen zu geben, da ihrer Meinung nach die alten Terminologien den Kindern nicht gerecht wurden. Inwieweit die genannten Untersuchungen valide mit dem Konstrukt der Hochsensibilität sind, lässt sich nicht erschliessen. Trotzdem sind die Aussagen in diesem Buch von grosser Bedeutung, da sie auf interner Evidenz, also auf der Expertise der Autorin, beruhen.

Da sich der Wissensstand über hochsensible Kinder durch zwei Studien sowie Qualifikationsarbeiten nicht wesentlich erweitert, sondern einfach in vorliegender Form unterstützt und erhärtet hat, werden ausschliesslich Teile dieses Buch als sprachliches Mittel in der nachfolgenden Inhaltsanalyse verwendet. Das Buch beschreibt umfassend grundsätzliche Merkmale von hochsensiblen Kindern und

Jugendlichen in vielfältigen Bereichen derer Lebenswelt. Die Forschungsfrage dieser Arbeit zielt auf den schulischen Kontext ab. Aus diesem Grund wurden nur die vier treffendsten Kapitel betrachtet. Die Kapitel 1 und 2 geben einen Überblick über allgemeine Merkmale von Hochsensibilität bei Kindern. Kapitel 9 und 10 behandeln spezifische Situationen von hochsensiblen Kindern (kurz HSK) im Schulalter, konkret vom 6.-15. Lebensjahr. Es werden ausschliesslich Aussagen extrahiert, welche einen Bezug zum Begriff HSK (hochsensibles Kind) aufweisen.

Nachdem die Analyseeinheiten bestimmt sind, folgt die Definition der Hauptkategorien, um anschliessend ein passendes Kategoriensystem zusammenzustellen.

4.3. Kategoriensystem

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Arbeit ist es, gewähltes sprachliches Material nach deduktiven Kategorien zu strukturieren, um herauszufiltern, ob bestimmte Textelemente besonders häufig im gleichen Zusammenhang auftreten. Das Kategoriensystem soll eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten und somit zur Reliabilität der Analyse beitragen.

Bereits in Kapitel 3.2. wurde die Wichtigkeit der «Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» (ICF-CY) als Grundlage der heilpädagogischen Förderdiagnostik erläutert. Um herausfiltern zu können, inwieweit Beschreibungen von Hochsensibilität bei Kindern im schulischen resp. heilpädagogischen Kontext eine Relevanz haben, basieren die Kategorien auf den Komponenten der ICF-CY-Klassifikation.

Für das Kategoriensystem wurden die Komponenten «Körperfunktion und –strukturen», «Aktivitäten und Partizipation» sowie die Komponente «Umweltfaktoren» als Hauptkategorien gesetzt. Die «personenbezogenen Faktoren» fungieren nicht als Kategorie, da sie „wegen der mit ihnen einhergehenden grossen soziokulturellen Unterschiedlichkeit nicht in der ICF klassifiziert sind“ (Hollenweger, 2012, S. 34).

Basierend auf vorangegangener Literaturrecherche zum Thema Hochsensibilität wurden nur Subkategorien gewählt, welche im Thema Hochsensibilität eine Rolle spielen könnten. Von daher werden gewisse ICF- Bereiche und Unterkapitel nicht erwähnt, da sie für das Thema Hochsensibilität resp. SPS keine tragende Rolle spielen. Dies gilt ebenso für die Auswahlmöglichkeiten. Diese bestehen aus Einheiten der ICF-Klassifikation, sind jedoch gezielt auf das Thema Hochsensibilität ausgewählt. Die alphanumerische Kodierung der ICF- Klassifikations-Einheiten wird in diesem Kategoriensystem beibehalten, um Transparenz zu gewährleisten.

Alle extrahierten Textelemente stammen aus Elaine Aron's Buch «Das Hochsensible Kind» (2010). Die Quellenangaben der Textelemente und Paraphrasierungen bestehen daher jeweils nur aus der Seitenzahl.

4.3.1. Kategorie: Körperfunktionen und -strukturen

Körperfunktionen beinhalten die physiologischen Funktionen von Körpersystemen, darin enthalten sind auch psychologische Funktionen. **Körperstrukturen** beschreiben die anatomischen Teile des Körpers (Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile) (vgl. Hollenweger, 2012, S. 38).

Tabelle 4: Kategoriensystem Körperfunktionen und -strukturen

Subkategorien		Auswahlmöglichkeiten	Ankerbeispiel
Mentale Funktionen	Globale mentale Funktionen	- b125 Dispositionen und intrapersonelle Funktionen - b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit - b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs	„Die meisten HSK scheinen sich nur schlecht anpassen zu können. In Wirklichkeit ist ihr Verhalten darauf zurückzuführen, dass von ihnen zu viel Anpassung verlangt wird. Sie sind überfordert oder haben Angst vor Überforderung, weil so viele neue Reize auf sie einwirken, die sie alle erst verarbeiten müssen, ehe sie sich entspannen können“ (S. 49). „Hochsensible Erwachsene und Kinder sind meist mitfühlend, klug, intuitiv, kreativ, umsichtig und gewissenhaft. (Sie vermeiden Missetaten, weil sie sich ihrer Auswirkungen stärker bewusst sind als andere“ (S. 26). „HSK sind ziemlich leicht abzulenken, da sie so vieles aufnehmen. Aber ihre Ablenkungsbereitschaft wird durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Materie gern ausgeglichen. Mit andern Worten: an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen können sie sich sehr gut konzentrieren“ (S. 51).
	Spezifische mentale Funktionen	- b144 Funktionen der Aufmerksamkeit - b144 Funktionen des Gedächtnisses - b152 Emotionale Funktionen - b156 Funktionen der Wahrnehmung - b160 Funktionen des Denkens - b164 Höhere kognitive Funktionen	„Wie bereits erwähnt, können HSK im Allgemeinen jede Ablenkung recht gut ausschalten, wenn sie wollen oder müssen, jedenfalls für eine Weile. Aber das erfordert mentale Energie, und das wiederum ist ein Grund, weshalb bei hochsensiblen Kindern oft fälschlicherweise ADS diagnostiziert wird. Wenn nämlich zu viele oder zu anhaltende Ablenkungen auftreten oder die Kinder emotional aufgewühlt und daher überreizt sind, können sie sehr wohl von äusseren Ablenkungen überwältigt werden und sich entsprechend unruhig oder «aufgedreht» verhalten“ (S. 59). „Statt der drei Schächte, in denen sie das verarbeiten, was auf dem Fliessband auf sie zukommt, besitzen HSK 15 Schächte, um sehr feine Unterschiede machen zu können. Alles läuft gut, bis zu viele Orangen gleichzeitig auf dem Förderband auf sie zukommen. Dann kommt es zu einem gewaltigen Stau“ (S. 27). „Schliesslich bewirkt die erhöhte Aufmerksamkeit und intensivere Verarbeitung, dass ihr HSK in Situationen, die eine emotionale Reaktion hervorrufen (was alle Situationen zu einem gewissen Grad tun), stärker reagiert“ (S. 30). „Es nimmt mehr Einzelheiten wahr als andere Kinder, hat oft aber einen speziellen Bereich, auf den sich seine Wahrnehmung besonders konzentriert“ (S. 29). „Über «neue Informationen», speziell über das, was es sieht oder hört, denkt ein hochsensibles Kind bisweilen ziemlich bewusst und offensichtlich nach, beispielsweise wenn es um längere Bedenkzeit bittet, bevor es eine Entscheidung fällt“ (S. 30). „HSK fallen nicht so schnell von Bäumen, verlaufen sich weniger oft, werden seltener angefahren, probieren nicht schon in jungen Jahren das Rauchen aus. Ein hochsensibles Kind überprüft jede Situation im Hinblick auf die Gefahren, vor denen Sie es gewarnt haben“ (S. 101).
Sinnes-funktionen		- b270 Sinnesfunktionen bezüglich Temperatur und anderer Reize	„Oft beklagen sich HSK sehr viel – es ist zu heiss, zu kalt, der Stoff ist zu kratzig, das Essen zu scharf, im Zimmer riecht es merkwürdig-. Dinge, die andere Kinder überhaupt nicht registrieren“ (S. 32).
Schmerz		- b280 Schmerz	„Wieder andere bekommen Bauch- oder Kopfschmerzen – eine körperliche Reaktion auf Überforderung und zugleich eine kurzfristige Lösung ihres Problems, denn sie liefert ihnen einen Vorwand, sich auszuruhen“ (S. 33).
Strukturen des Nervensystems		- s110 Struktur des Gehirns	„Alle Gehirne verfügen über dieses System (das «Verhaltenshemmsystem»), aber bei Hochsensiblen nimmt man an, dass es besonders stark ausgeprägt ist. Man verbindet das System mit einer aktiven rechten Hemisphäre des denkenden Gehirnteils (dem Frontalkortex), und vermutet, dass Babys mit vermehrter elektrischer Aktivität und Blutzirkulation auf der rechten Hirnseite eher HSK sind“ (S. 45).

4.3.2. Kategorie: Umweltfaktoren

Die **Umweltfaktoren** bezeichnen materielle, soziale und einstellungsbezogene Einflüsse auf ein Individuum. Diese tragen wesentlich dazu bei, inwiefern das Individuum Leistungsfähigkeit umsetzen und partizipieren kann (vgl. Hollenweger, 2012, S. 44).

Tabelle 5: Kategoriensystem Umweltfaktoren

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Ankerbeispiel
Produkte und Technologien	- e-110 Produkte und Substanzen für den persönlichen Verbrauch	„Sie sind schmerzempfindlicher und reagieren stärker auf Medikamente und Genussmittel. Ihr Immunsystem ist reaktionsfähiger, und sie leiden häufiger unter Allergien“ (S. 27).
	- e-125 Produkte und Technologien zur Kommunikation	„Viele HSK schrecken davor zurück, was das Fernsehen zu bieten hat (zum Beispiel Action Shows mit einer Fülle von Gewaltszenen), Klatsch und Tratsch, üble Scherze, Mobbing; die Suche nach einem Sündenbrot oder Verurteilung von Menschen, die anders sind; real wirkende Fantasy- oder Videospiele, bei denen Töten, Foltern und Massenvernichtung an der Tagesordnung sind“ (S. 387).
	- e-150 Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von öffentlichen Gebäuden	„HSK sind ziemlich leicht abzulenken, da sie so vieles aufnehmen. Aber ihre Ablenkungsbereitschaft wird durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Materie gern ausgeglichen. Mit andern Worten: an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen können sie sich sehr gut konzentrieren“ (S. 51).
Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt	- e-155 Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von privaten Gebäuden	„HSK sind in hohem Mass ortsgewunden, wie Katzen. Sie kennen jede Kerbe in der Zimmerwand, jeden Baum und jede Pflanze im Garten persönlich. Sie entwickeln eine tiefe emotionale Beziehung zu ihrer Umgebung. Umziehen ist für sie, als würde man einen alten, fest verwurzelten Baum verpflanzen. Einen Ortswechsel sollte man daher nicht auf die leichte Schulter nehmen“ (S. 351).
	- e-225 Klima - e-235 Vom Menschen verursachte Ereignisse - e-250 Laute und Geräusche	„Hochsensible Personen fühlen sich häufig überwältigt, sei es von einem «starken Geräuschpegel» oder einem Übermass an anderen äusseren Reizen, die auf sie einströmen“ (S. 27).
Unterstützung und Beziehungen	- e-310 Engster Familienkreis	„Sie braucht Ihre uneingeschränkte Empathie, Unterstützung und eine Orientierungshilfe für den «Realitätscheck». Solche Einsichten in die Psyche können Ihrem hochgradig intuitiven Kind einen Weg eröffnen, Problemlösungen zu finden“ (S. 412).
	- e-325 Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder	„Ein Kind, das sich bereitwillig von seiner Umwelt herabsetzen lässt, empfindet dies unter Umständen als weniger unangenehm, als den Schmerz seiner Mitmenschen nachempfinden zu müssen oder den Zorn anderer auf sich zu ziehen“ (S. 97).
Einstellungen	- e-360 Andere Fachleute (z.B. Sozialarbeiter, Lehrer)	„Sie legen die Massstäbe fest und halten sich daran, sollten aber mit Disziplinarmaßnahmen vorsichtig umgehen, denn dadurch wird das Erregungsniveau unter Umständen derart erhöht, dass Sie mit Ihrer Botschaft nicht durchdringen“ (S. 369).
	- e-410 Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises	„Leider neigen die meisten Menschen – einschliesslich der Eltern – dazu, vor allem die Schattenseiten der Hochsensibilität wahrzunehmen. Da liegt in ersten Linie daran, dass HSK sich schnell über Dinge aufregen, die andere Kinder gar nicht bemerken, und in lauten, schwierigen, sich stetig verändernden Situationen leicht vollkommen überfordert sind, beispielsweise in einem Klassenraum oder bei einer Familienfeier, zumal wenn sie solchen Situationen zu lange ausgesetzt sind“ (S. 32).
	- e-425 Individuelle Einstellungen von Bekannten, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und anderen Gemeindemitgliedern	„In einem Versuch, eine Überforderung zu vermeiden, machen sie einen scheuen und furchtsamen Eindruck und werden nicht selten als «Spassbremsen» bezeichnet“ (S. 27).

Tabelle 6: Kategoriensystem Umweltfaktoren Fortsetzung

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Ankerbeispiel
<p>Einstellungen (Fortsetzung)</p>	<p>- e445 Individuelle Einstellungen von Fremden</p> <p>- e450 Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe</p> <p>- e455 Individuelle Einstellungen von anderen Fachleuten</p>	<p>„Die sechste Herausforderung im Leben mit einem HSK hat nicht direkt mit dem Wesenszug zu tun, sondern vielmehr mit der Einstellung anderer dazu. Falls Ihr Kind seine Hochsensibilität nicht gut verbergen kann, wird es bald als jemand auffallen, der mehr fühlt und registriert, der innehält, bevor er etwas tut, und der über alles hinterher gründlich nachdenkt. Und es scheint eine menschliche Tatsache, dass wir bei jedem, der anders ist ... sofort entscheiden, ob sie überlegen oder unterlegen sind, ob sie zu uns oder wir zu ihnen aufblicken sollen“ (S. 105).</p> <p>„Gelegentlich ist ein HSK, das dispositionsbedingt alle noch so leisen Geräusche oder Bewegungen wahrnimmt, in einem Umfeld mit vielen Ablenkungen hochgradig unkonzentriert; aus diesem Grund diagnostiziert man vielleicht ADS/ADHS und behandelt mit Blick auf dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivitätsstörung. Doch wie bereits erwähnt, können sich HSK in einer ablenkungsarmen Umgebung gut konzentrieren, was für Kinder mit einer solchen Störung untypisch ist“ (S. 371).</p> <p>„Deshalb ist es wichtig, sich bei einem HSK vor Augen zu halten, dass innere Unruhe oder Niedergeschlagenheit zeitweilig (weniger als zwei Wochen) durchaus normal sein können – vor allem, wenn es einen offensichtlichen Grund dafür gibt, beispielsweise Enttäuschung, Verlust oder Zurückweisung“ (S. 355).</p>
<p>Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze</p>	<p>- e465 Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen</p> <p>- e585 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens (inkl. Sonderpädagogische Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze)</p>	<p>„Bei einer Vergleichsstudie an chinesischen und kanadischen Grundschulkindern wurde festgestellt, dass sensible, ruhige Kinder in China als beliebt gelten, in Kanada hingegen als unbeliebt“ (S. 105).</p> <p>„Erstens sind HSK an den meisten Schulen einer Überstimulation ausgesetzt; 80 Prozent der Schüler sind Nicht-HSK, in den Klassenzimmern herrscht dringvolle Enge und Lärm, und der Schultag ist lang“ (S. 378).</p>

4.3.3. Kategorie: Aktivitäten und Partizipation

Als **Aktivität** wird die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung durch einen Menschen bezeichnet. Das Einbezogen-Sein in eine Lebenssituation wird durch den Begriff **Partizipation** beschrieben (vgl. Hollenweger, 2012, S. 41).

Tabelle 7: Kategoriensystem Aktivitäten und Partizipation

Subkategorien		Auswahlmöglichkeiten	Ankerbeispiel
Lernen und Wissensanwendung	Bewusste sinnliche Wahrnehmungen	- d110 zuschauen - d115 zuhören	„HSK registrieren vor allem jede Kleinigkeit, die ihnen nicht gefällt“ (S. 84).
	Elementares Lernen	- d155 sich Fertigkeiten aneignen (elementare und komplexe)	„Es entwickelt vielleicht überraschende Talente in Bereichen wie Musik, Malen, Mathematik oder Naturkunde“ (S. 343/344).
	Wissensanwendung	- d160 Aufmerksamkeit fokussieren - d161 Aufmerksamkeit lenken - d163 Denken	„HSK sind ziemlich leicht abzulenken, da sie so vieles aufnehmen. Aber ihre Ablenkungsbereitschaft wird durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Materie gern ausgeglichen. Mit andern Worten: an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen können sie sich sehr gut konzentrieren“ (S. 51). „Andere hochsensible Kinder wiederum konzentrieren sich eher auf die Lösung schwieriger Mathematik- oder Logik-Rätsel, oder sie ängstigen sich vor dem «Was wäre, wenn», denken sich Geschichten aus oder stellen sich vor, was ihre Katze denkt. Natürlich tun dies alle Kinder bis zu einem gewissen Grad, aber bei HSK ist diese Neigung ungleich intensiver“ (S. 30).
		- d175 Probleme lösen (einfache und komplexe) - d177 Entscheidungen treffen	„ADS ist eine Störung, weil sie auf einen allgemeinen Mangel an angemessenen „exekutiven Funktionen“ verweist: Die Betroffenen haben Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung, bei der Konzentration und der Einschätzung von Konsequenzen. HSK sind normalerweise in all diesen Dingen gut, zumindest wenn sie sich in einem ruhigen, vertrauten Umfeld befinden“ (S. 58).
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen		- d230 tägliche Routine durchführen	„HSK stören sich zweifellos sehr an «kleinen» Unannehmlichkeiten, Veränderungen oder Merkwürdigkeiten“ (S. 51). „HSK sind in der Regel gute Schüler – bisweilen sogar zu ehrgeizig. Manche verbringen zu viel Zeit damit, für Prüfungen zu büffeln oder ihre Hausaufgaben zu erledigen; das heisst, sie tun mehr als der Lehrer erwartet und mehr als ihre Mitschüler, die ebenfalls gute Noten erzielen“ (S. 404).
		- d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen	„Wie bereits erwähnt, können HSK im Allgemeinen jede Ablenkung recht gut ausschalten, wenn sie wollen oder müssen, jedenfalls für eine Weile. Aber das erfordert mentale Energie. Wenn nämlich zu viele oder zu anhaltende Ablenkungen auftreten oder die Kinder emotional aufgewühlt und daher überreizt sind, können sie sehr wohl von äusseren Ablenkungen überwältigt werden und sich entsprechend unruhig oder «aufgedreht» verhalten“ (S. 59).
		- d250 Sein Verhalten steuern	„HSK brauchen mitunter lange, bis sie Gewohnheiten aus früherer Kindheit ablegen, wie Daumenlutschen, das geliebte Stofftier, das sie auf Schritt und Tritt begleitet, oder ein Tränenbad beim Abschied, wenn Sie es in den Kindergarten oder zur Schule bringen“ (S. 387).
Kommunikation	Kommunizieren als Empfänger	- d310 Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen - d315 Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen - d320 Kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen	„Eines der grössten Probleme für ältere HSK ist, das sie sich der Gefühle anderer auch dann bewusst sind, wenn diese selbst keine Ahnung davon haben. Oft leugnen Menschen ihre Angst oder Wut, um höflich zu sein und Peinlichkeiten zu vermeiden, und sie können es mitunter so gut, dass sie sich dieser Empfindungen tatsächlich nicht mehr bewusst sind. Aber das HSK nimmt die subtilen Hinweise wahr, bis hin zu dem Geruch, den bestimmte Emotionen im Körper eines anderen auslösen“ (S. 96).
	Kommunizieren als Sender	- d330 Sprechen - d335 Non-verbale Mitteilungen produzieren - d345 Mitteilungen schreiben	„Und obwohl sich junge HSK zunächst weigern können, in der Schule etwas zu sagen, sollten sie zu Hause und unter engeren Freunden sehr wohl sprechen - d.h. sie sollten in vertrauter Umgebung entspannt sein“ (S. 57).

Tabelle 8: Kategoriensystem Aktivitäten und Partizipation Fortsetzung

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Ankerbeispiel
Selbstversorgung	- d570 Auf seine Gesundheit achten - d571 Auf eigene Sicherheit achten	„HSK brauchen viel Schlaf, er ist unverzichtbarer Bestandteil ihrer Aus- oder Ruhezeit“ (S. 346).
Allgemeine Interpersonelle Interaktionen	- d710 Elementare interpersonelle Aktivitäten	„HSK können wundervolle Freunde, Vertraute und Berater sein, vor allem für Elternteile ohne verständnisvollen Partner“ (S. 99).
	- d720 Komplexe interpersonelle Beziehungen	„Andererseits begreifen HSK, welche Konsequenzen es hat, wenn sie sich nicht anpassen, sowohl für sie selbst als auch für die Menschen in ihrer Umgebung, und sie bemühen sich nach Kräften, flexibel zu sein. Das ist besonders anstrengend für die Eltern, weil sich diese Kinder ausserhalb der Familie zusammennehmen, zu Hause aber bereits «ausflippen», sobald man auch hier eine Kleinigkeit von ihnen verlangt“ (S. 49).
Besondere	- d760 Familienbeziehungen	„Eltern die emotional weniger verfügbar sind und nicht so intensiv darauf eingehen – vielleicht weil sie selbst überfordert sind oder mit intensiven Gefühlen nicht umgehen können – können ein HSK dazu bringen, seine Gefühle zu verbergen, um akzeptiert zu werden und keine Probleme zu machen. Aber solch ein Kind lernt nie, mit seinen verdrängten Gefühlen umzugehen und normalerweise treten sie im Erwachsenenalter auf andere Weise zutage“ (S. 82).
Bedeutende Lebensbereiche	- d820 Schulbildung - d835 Schulleben und damit verbundene Aktivitäten	„Die gute Neuigkeit ist, dass HSK in der Schule selten durch schwenwiegende Verhaltensprobleme auffallen. Sie neigen kaum zu Tätlichkeiten, Tyrannei, Lügen, Stehlen, Schule schwänzen, Drogenkonsum oder Verbalattacken gegen Lehrer“ (S. 376).
Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	- d910 Gemeinschaftsleben - d920 Erholung und Freizeit	„Bei HSK können potenziell problematische soziale Situationen aller Art auftreten – Ferienlager, Zugehörigkeit zu Mannschaften oder Clubs, Gruppenunterricht“ (S. 394).

5. Darstellung der Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die extrahierten Fundstellen zunächst nach Subkategorie in paraphrasierter Form dargestellt. Wie Mayring (2015) bereits darauf hingewiesen hat, lässt sich mit der Häufigkeit von Aussagen pro Kategorie deren Bedeutung allenfalls untermauern, „dies muss jedoch zusätzlich begründet werden“ (S. 52). Alle nachfolgend präsentierten Aussagen und Paraphrasierungen müssen im Lichte von Elaine Aron's Wahrnehmung des Konstrukts Hochsensibilität und deren interner Expertise betrachtet werden. Die Paraphrasierungen werden zunächst nach Subkategorie zusammengefasst präsentiert. Abschluss jeder Hauptkategorie bildet die Zusammenfassung aller Subkategorien.

Die Strukturierung anhand des Kategoriensystems weist auf mögliche Zusammenhänge von Merkmalen der Hochsensibilität mit ausgewählten Bereichen des ICF-CY hin. Eine ausführliche Aufstellung aller extrahierten Fundstellen ist nach Kategoriensystem geordnet im Anhang zu finden.

5.1. Ergebnisse Körperfunktionen und –strukturen

5.1.1. Mentale Funktionen

Mit mentalen Funktionen sind Funktionen des Gehirns gemeint. Globale mentale Funktionen beschreiben das Bewusstsein von Wahrnehmungen, die Orientierung zu äusseren Faktoren, die Intelligenz, spezifische Dispositionen sowie intrapersonelle Funktionen (z.B. Verhaltens- und Reaktionsstil), welche Grundlage für spätere Temperaments- und Persönlichkeitsmerkmale sein können, sowie den inneren Antrieb und die psychische Energie eines Individuums (vgl. Hollenweger, 2012, S. 73-81). Spezifische mentale Funktionen beinhalten Funktionen der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Emotionalität, sowie spezifische Wahrnehmungen und solche, die das Denken auf verschiedenen Abstraktionsebenen beschreiben (vgl. Hollenweger, 2012, S. 81-91).

Disposition und intrapersonelle Funktionen (b125)

HSK bevorzugen den Rückzug als Verhaltens- und Reaktionsstrategie. Sind sie überwältigt, werden sie still, ziehen sich vermehrt zurück (vgl. Aron, 2008, S. 33) und beschäftigen sich alleine mit einem Buch oder vor dem Computer (vgl. ebd.). Ihre Adaptionsfähigkeit scheint gering zu sein. Aron beschreibt dies jedoch als Verhaltensstrategie, einer möglichen Überforderung durch zu viele neue Reize vorzubeugen. Sie meint sogar, es würde von HSK zu viel Anpassung verlangt (vgl. Aron, 2008 S. 49).

Wird die, von HSK relativ schnell erreichte, Erregungsschwelle im Positiven genutzt, kann sie in Form von Responsivität interpretiert werden. Dies führt dazu, dass HSK sich weniger langweilen, sich fürsorglicher verhalten und bereits dann soziales Engagement zeigen, wenn „die anderen noch keinen Finger rühren“ (Aron, 2008, S. 87).

Funktionen von Temperament und Persönlichkeit (b126)

HSK scheinen ein hohes Mass an Gewissenhaftigkeit aufzuweisen (vgl. Aron, 2008, S. 31). Diese taucht bereits in ungewöhnlich jungem Alter auf (vgl. ebd.). Die Gewissenhaftigkeit beruht scheinbar

auf dem stärkeren Bewusstsein für Auswirkungen möglicher Missetaten (vgl. Aron, 2008, S. 26). Nichtsdestotrotz wollen HSK, speziell solche mit einem stärker ausgeprägten Verhaltensaktivierungssystem, ihre Umwelt erforschen und gehen neugierig auf neue Menschen oder Dinge zu (vgl. Aron, 2008, S. 46 / S. 50). Aufgrund ihrer Hochsensibilität handeln sie trotzdem überlegt und begehen solche Schritte nur, wenn sie sich sicher fühlen (vgl. Aron, 2008, S. 50). Introversion resp. Neurotizismus ist nicht mit Hochsensibilität gleichzusetzen. Dazu passende Attribute wie scheu oder neurotisch beschreiben Sekundärmerkmale, welche hochsensible wie auch nicht-hochsensible Personen aufweisen können (vgl. Aron, 2008, S. 25). Das ausgeprägte Innehalten von den meisten HSK kann fälschlicherweise als Schüchternheit missinterpretiert werden. Vielmehr scheint solch eine Reaktion mit einem höheren Verhaltenshemmsystem zusammenzuhängen (vgl. Aron, 2008, S. 46 / S. 50). Um solche mutmassliche Defizite zu kompensieren, streben einige HSK nach Perfektion und herausragenden Leistungen (vgl. Aron, 2008, S. 33).

Aron betont, dass „HSK nicht geisteskrank sind und es auch nicht werden, es sei denn, man setzt sie ungewöhnlichem Stress aus“ (Aron, 2008, S. 55).

Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs (b130)

Solange die Risiken nicht zu gross erscheinen, wollen HSK grundsätzlich Neues erforschen (vgl. Aron, 2008, S. 104). Sind sie an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen, können sie sich intensiv und über längere Zeit mit einer Materie beschäftigen (vgl. Aron, 2008, S. 51). Sind diese Rahmenbedingungen nicht gegeben und fühlt sich ein HSK überstimuliert durch zu viele Reize, wirkt es schnell abgelenkt (vgl. ebd.). Insofern scheint es nicht mehr möglich, die erlebten Impulse adäquat zu kontrollieren resp. zu regulieren. So kann es passieren, dass ein überstimuliertes HSK plötzlich «ausrastet», sich auf den Boden wirft und schreit (vgl. Aron, 2008, S. 33).

HSK verarbeiten in der Regel alles sehr gründlich. Von daher scheinen sie viel Durchhaltevermögen zu besitzen (vgl. Aron, 2008, S. 50). Durch dieses Bedürfnis, alles gründlich verarbeiten zu wollen (und zu müssen), scheinen viele HSK einen starken Perfektionismus in sich zu tragen. Ein solcher Perfektionismus führt bei Misserfolgen zwangsläufig zu Frustration. Dies wiederum löst eine starke Überreizung und Versagensgefühle aus. Da HSK grundsätzlich die Risiken und Folgen ihres Verhaltens gründlich abschätzen, werden sie sich auch nach Misserfolgen intensiv überlegen, inwieweit sie ihre hoch gesteckten Ziele in zukünftigen Situationen resp. Aufgaben überhaupt erreichen können, ohne einen weiteren Misserfolg und damit einhergehende Überreizung zu erleben. Dies kann soweit führen, dass HSK lieber aufgeben und somit von aussen betrachten wenig Durchhaltevermögen zeigen (vgl. Aron, 2008, S. 51).

Funktionen der Aufmerksamkeit (b140)

HSK können in der Regeln ihre Aufmerksamkeit sehr gut bündeln und jede Ablenkung relativ gut ausschalten, wenn dies von ihnen verlangt wird. Dies erfordert jedoch eine dermassen hohe mentale Energie, dass ein HSK bei zu vielen und zu anhaltenden Ablenkungen oder durch emotionale Aufwühlung so sehr überreizt wird, dass es selber unruhig und aufgedreht werden kann und die Aufmerksamkeit sichtlich schwindet (vgl. Aron, 2008, S. 51). Bei starker Überreizung kann es sogar

sein, dass ein HSK seine Aufmerksamkeit nicht mehr lenken kann und somit auch unempfindlich wird für die Bedürfnisse anderer (vgl. Aron, 2008, S. 97).

Ein weiterer Grund für eine Änderung in der Aufmerksamkeit bei einem HSK kann Langeweile sein. Da ein HSK üblicherweise eine rasche Auffassungsgabe besitzt, langweilt es sich speziell in repetitiven Übungssituationen im Unterricht und schweift mit den Gedanken leicht ab. Wird das Thema gewechselt und somit eine Lenkung der Aufmerksamkeit verlangt, verpassen HSK nicht selten den Anschluss (vgl. Aron, 2008, S. 378).

Funktionen des Gedächtnisses (b144)

Das intensive Verarbeiten von Gedächtnisinhalten scheint für HSK ein grundlegendes Thema zu sein (vgl. Aron, 2008, S. 408). Aron vergleicht dies mit dem Aussortierungsprozess von Orangen auf einem Fließband. „Anstatt der drei Schächte, in denen sie das verarbeiten, was auf sie zukommt, besitzen HSK 15 Schächte, um sehr feine Unterschiede machen zu können. Alles läuft gut, bis zu viele Orangen gleichzeitig auf dem Förderband auf sie zukommen. Dann kommt es zu einem gewaltigen Stau“ (Aron, 2008, S. 27). Für die Verarbeitung braucht ein HSK viel Zeit. Nach längerer Bedenkzeit kann es jedoch zu erstaunlichen Erkenntnissen gelangen (vgl. Aron, 2008, S. 30).

Emotionale Funktionen (b152)

Grundsätzlich sind HSK «normale» Kinder. Sie sind mehrheitlich entspannt, aufgeschlossen allem gegenüber, was ihnen vertraut ist, sie sind aufmerksam und können sich adäquat ausdrücken. Auffälligkeiten entstehen erst, wenn sie unter Stress stehen (vgl. Aron, 2008, S. 62). Dadurch dass sie eine höhere Erregbarkeit aufweisen, neigen sie auch eher zu stärkeren emotionalen Reaktionen (vgl. Aron, 2008, S. 57). Je nach Intensitätsgrad in der eine neue Situation erlebt wird, und inwieweit sich das HSK die Folgen vorstellt und deutet, gestaltet sich das Ausmass der emotionalen Reaktion. Dies betrifft Gefühle wie Glück, Freude, Zufriedenheit und Ekstase genauso wie Unglück (vgl. Aron, 2008, S. 91). Die Intensität hängt mit der erhöhten Aufmerksamkeit und der intensiveren Verarbeitung zusammen (vgl. Aron, 2008, S. 30).

Eine stärkere emotionale Reaktion kann sich in Tobsuchtsanfällen, lautstarkem Protest, Verzweiflung, Appetitlosigkeit, Verstörung, kompletter Verweigerung, Rückzug oder Depression äussern (vgl. Aron, 2008, S. 33 / S.101 / S. 92 / S. 101 / S. 379 / S. 351). Auslöser für solche emotionalen Reaktionen sind durchwegs Dissonanzen zwischen dem Wahrgenommenen, Reaktionen von aussen, sowie dem eigenen Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Verständnis der Situation (vgl. Aron, 2008, S. 92 / S. 101).

Aron weist darauf hin, dass HSK gerade durch die tiefere Verarbeitung eine starke Selbstregulation aufbauen und grundsätzlich fühlen, welche Reaktion erwünscht wäre (vgl. Aron, 2008, S. 92).

Funktionen der Wahrnehmung (b156)

Ein HSK nimmt mehr Einzelheiten wahr als andere Kinder. Meist hat es einen Bereich, in welchem sich diese höhere Wahrnehmungsfähigkeit äussert (vgl. Aron, 2008, S. 29). Dies können Naturphänomene sein, wie Wetterwechsel und Eigenschaften von Pflanzen (vgl. ebd.) aber auch Zwischenmenschliches, wie Stimmungen, Mimik und Beziehungen (vgl. ebd.). Aron beschreibt dies als grundlegende Disposition des Körpers, „alles was geschieht, besser zu erfassen und zu verstehen“

(Aron, 2008, S. 27). Gewisse HSK scheinen die Gefühle anderer sogar wahrzunehmen, wenn diese sich deren gar nicht bewusst sind. Es sind dann subtile Reize, wie Geruchsveränderungen, welche durch bestimmte Emotionen ausgelöst werden, die wahrgenommen werden können (vgl. Aron, 2008, S. 96).

Die Wahrnehmung und deren Verarbeitung können sehr rasch erfolgen. Insbesondere dann, wenn einem HSK auffällt „dass etwas los ist“, oder dass sich etwas verändert hat (z.B. das Bett frisch angezogen, neue Frisur, neues Waschmittel), was anderen Kindern gar nicht auffällt (vgl. Aron, 2008, S. 30).

Es gibt jedoch auch HSK, bei denen das Wahrnehmen von Feinheiten nicht auffällt, da sie so auf ihre Innenwelt fokussiert sind. Aron meint dazu, dass sich diese spezielle Neigung der intensiveren Wahrnehmung jedoch über kurz oder lang trotzdem bemerkbar macht (vgl. Aron, 2008, S. 84).

Funktionen des Denkens (b160)

Dass ein HSK meist intensiver über „neue Informationen“ nachdenkt, zeigt sich zum Beispiel im Wunsch nach mehr Bedenkzeit um eine Antwort zu geben, oder eine Entscheidung zu treffen (vgl. Aron, 2008, S. 30). Daher scheinen gerade HSK's oft äusserlich völlig ruhig, während es zuweilen in ihrem Kopf rumort (vgl. Aron, 2008, S. 49).

Höhere kognitive Funktionen (b164)

Aron macht indirekt eine Aussage über HSK, indem sie über ADS berichtet. ADS deshalb, weil diese Störung oft fälschlicherweise bei HSK diagnostiziert werde. Diese Störung verweise auf einen allgemeinen Mangel an angemessenen «exekutiven Funktionen». Die Kompetenzen der Entscheidungsfindung, Konzentration und Einschätzung von Konsequenzen seien bei HSK jedoch meist gut entwickelt. Es zeige sich höchstens eine Beeinträchtigung in diesen Kompetenzen, wenn sich das Kind in einem ungewohnten oder überstimulierenden Umfeld befinde (vgl. Aron, 2008, S. 58).

HSK haben eine grosse Abneigung gegenüber Risiken (vgl. Aron, 2008, S. 352). Da sie Risiken intensiv abschätzen und gründlich durchdenken, laufen sie weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu werden. Sie neigen weniger zu Suchtmittelkonsum und sind bei der Wahl ihrer Freunde vorsichtiger (vgl. Aron, 2008, S. 101 / S. 102).

HSK scheinen vermehrt einen Scharfsinn entwickelt zu haben. Dieser kann sich durch einen ausgeprägten Sinn für Humor und Ironie äussern (vgl. Aron, 2008, S. 29).

5.1.2. Sinnesfunktionen und Schmerz

Für das Kategoriensystem wurden aus dem ICF-Kapitel Sinnesfunktionen und Schmerz die Bereiche *Sinnesfunktionen bezüglich Temperatur und anderer Reize (b270)* sowie *Schmerz (b280)* ausgewählt.

HSK haben nicht grundsätzlich besser entwickelte Sinnesfunktionen als andere Menschen. Es lässt sich eher eine Tendenz erkennen, dass bei einigen HSK zumindest eine Sinnesfunktion in hohem Masse aktiv ist (vgl. Aron, 2008, S. 27).

HSK werden als schmerzempfindlicher beschrieben. Des Weiteren reagieren sie stärker auf Medikamente und Genussmittel und leiden offenbar häufiger an Allergien (vgl. ebd.). HSK empfinden schneller etwas als zu kalt, zu heiss, zu kratzig, zu scharf (vgl. Aron, 2008, S. 32). Grundsätzlich sind HSK aber nicht schmerzempfindlicher als andere Kinder. Schmerz zeigt sich bei HSK meist im Zusammenhang mit Überforderung, sozusagen als körperliche Reaktion, im Sinne von Bauch- oder Kopfschmerzen (vgl. Aron, 2008, S. 33).

5.1.3. Strukturen des Nervensystems

Bezüglich Körperstrukturen können bislang nur vereinzelte Aussagen zu möglichen Gehirnfunktionen gemacht werden. Aron beschreibt einen möglichen Zusammenhang mit dem Verhaltenshemmsystem, welches bei hochsensitiven Personen stärker ausgeprägt sei. Dieses System werde mit einer aktiven rechten Hirnhälfte des «denkenden Gehirnteils» (Frontalkortex) in Verbindung gebracht. Man könne also anhand vermehrter elektrischer Aktivität und Blutzirkulation auf der rechten Hirnseite davon ausgehen, dass es sich bei einem solchen Kind um ein HSK handelt (vgl. Aron, 2008, S. 45). Anhand dieser These erklärt Aron auch einen Unterschied zu Gehirnaktivitäten bei einer ADS. Menschen mit dieser Störung hätten eher einen vermehrten Blutzufuss in der linken Hirnhälfte (vgl. Aron, 2008, S. 57).

5.1.4. Zusammenfassung Körperfunktionen und –strukturen

Die Beschreibung von Körperfunktionen und –strukturen hat zum Ziel, mögliche Entwicklungsverzögerungen anhand einer graduellen Einschätzung über Schädigung, Schwierigkeit oder Barriere zeitig zu erfassen. Bei HSK lassen sich Besonderheiten im Bereich mentale Funktionen, Sinnesfunktionen und Strukturen des Nervensystems, welche wiederum auf Gehirnfunktionen Einfluss nehmen, machen.

HSK verfügen über ein stark ausgeprägtes Verhaltenshemmsystem. Dieses scheint mit einer aktiveren rechten Hirnhälfte zusammenzuhängen. Dieses Verhaltenshemmsystem hat einen grossen Einfluss auf die Art, welche Verhaltens- und Reaktionsstrategien ein Mensch zeigt. Des Weiteren scheinen HSK eine höhere Wahrnehmung, eine intensivere Verarbeitung von Informationen und eine tiefere Erregungsschwelle aufzuweisen. Die Kombination all dieser Aspekte bedingt, dass ein HSK mehr Zeit für die Verarbeitung von Informationen braucht. Wird ihm diese Zeit gegeben, zeigt ein HSK Gewissenhaftigkeit, Durchhaltevermögen, enorme Neugier und Perfektion. Stehen die Aspekte mit vorhandener Zeit in Ungleichgewicht können HSK abgelenkt, fahrig, hoch emotional, unentschlossen und unkonzentriert wirken, mit einem starken Hang zum Rückzug.

Die niedrige Erregungsschwelle nimmt mitunter grossen Einfluss auf das Empfinden von unangenehmen Reizen und die stärkere Reaktion auf Medikamente und Genussmittel.

5.2. Ergebnisse Umweltfaktoren

Die Umweltfaktoren sind Teil der Kontextfaktoren einer Person und „bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten“ (Hollenweger, 2012,

S. 228). Sie müssen aus der Sicht der Person betrachtet und interpretiert werden, deren Situation beschrieben wird. Die Beurteilung der Umweltfaktoren kann nur in Bezug auf die Situation der Person vorgenommen werden. Umweltfaktoren werden als Barrieren oder Förderfaktoren in verschiedenem Ausmass beschrieben. In einem weiteren Schritt ist zu beurteilen, wie häufig die Person mit einem solchen Umweltfaktor konfrontiert wird und ob dieser im Falle einer Barriere vermeidbar wäre (vgl. ebd.).

5.2.1. Produkte und Technologien

Dieses Kapitel umfasst verschiedene natürliche oder vom Menschen hergestellte Produkte und Technologien, welche einen Teil der Umwelt von Individuen bilden, dazu gehören unter anderen Lebensmittel und Medikamente, wie auch Medien, Wohnräume oder öffentliche Gebäude.

Produkte und Substanzen für den persönlichen Verbrauch (e110) / Produkte und Technologien zur Kommunikation (e125)

Das zum Teil auffällige Verhalten von HSK, von Überreizung, Überaktivität bis zu depressiven Verstimmungen verleitet manche Eltern zur Idee, mit medikamentöser Behandlung „Linderung“ solcher Symptome zu verschaffen (vgl. Aron, 2008, S. 353). Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Scheinbar reagierten HSK stärker auf Medikamente und Genussmittel. Zusätzlich litten sie aufgrund eines sehr reaktiven Immunsystems häufiger an Allergien (vgl. Aron, 2008, S. 27).

Des Weiteren reagieren HSK auch stärker auf alle möglichen TV-Shows, Sendungen sowie Videospiele. Folgende Inhalte seien für HSK schwer zu verarbeiten: Gewaltszenen, Klatsch und Tratsch, üble Scherze, Mobbing jegliche Form von menschenverachtenden Gesten und Äusserungen und Videospiele mit äusserst real wirkenden Szenen, bei denen getötet, gefoltert oder massenvernichtet wird (vgl. Aron, 2008, S. 387).

Öffentliche Bauprodukte (e150) / Private Bauprodukte (e155)

Da HSK ziemlich leicht abzulenken sind durch die vielen Reize, welche sie wahrnehmen, können sie sich viel besser resp. sogar sehr gut an einem ruhigen, reizarmen Ort konzentrieren (vgl. Aron, 2008, S. 51).

Sie sehen so viele Details, dass sie sich, bei öfterem Verbleib an einem Ort stark mit diesem zu identifizieren beginnen. Sie werden dadurch auch in hohem Masse ortsgebunden. Dies hat zur Folge, dass ein Ortswechsel, Wohnungs- oder Schulhauswechsel gut geplant und mit dem HSK vorbereitet werden muss (vgl. Aron, 2008, S. 351).

5.2.2. Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt

In dieses Kapitel fallen alle belebten und unbelebten Elemente der natürlichen und materiellen Umwelt.

Klima (e225) / Laute und Geräusche (e250)

HSK nehmen Veränderungen in ihrer Umwelt relativ schnell und intensiv wahr. Dies bezieht sich auch auf Veränderungen in der Natur, wie Veränderungen von Pflanzen oder Wetterwechsel (vgl. Aron,

2008, S. 29). Durch das intensive Wahrnehmen fühlen sie sich öfters überwältigt, unter anderem von einem starken Geräuschpegel oder einem Übermass an anderen äusseren Reizen (vgl. Aron, 2008, S. 27).

5.2.3. Unterstützung und Beziehungen

Dieses Kapitel bezieht sich auf das Ausmass an physischer und emotionaler Unterstützung, welche dem zu beschreibenden Individuum entgegengebracht wird (Hollenweger, 2012, S. 247). Zu unterscheiden ist dieses Kapitel von der Einstellung des persönlichen Umfelds. Dies wird im nächsten Kapitel Hauptthema sein.

Engster Familienkreis (e310)

Ein HSK ist in hohem Masse auf die Unterstützung seitens der Eltern angewiesen. Eltern von HSK seien darum nochmals ganz anders gefordert. Es seien grössere Probleme zu meistern, doch auch Erfolgserlebnisse fielen umso grösser aus (vgl. Aron, 2008, S. 63). Mit einem HSK sind die Eltern sozusagen gezwungen, sich den grossen Fragen des Lebens zu stellen (vgl. Aron, 2008, S. 98). Des Weiteren braucht ein HSK von den Eltern die uneingeschränkte Empathie, Unterstützung und eine Orientierungshilfe für den «Realitätscheck». Nur so kann es kombiniert mit seiner hochgradig intuitiven Veranlagung lernen, Problemlösungen zu finden (vgl. Aron, 2008, S. 412). Es ist essentiell, dass HSK lernen ihre Gefühle und deren Ursachen zu benennen. Dies ist die einzige Form, wie sie lernen, mit dem inneren Tumult umzugehen (vgl. Aron, 2008, S. 93). Sind solche Unterstützungen seitens der Eltern nicht möglich und reagieren sie gar ablehnend auf das Kind, wird im Kind derart Stress ausgelöst, dass es sogar Depressionen entwickeln kann (vgl. Aron, 2008, S. 74). Das Entwickeln solcher Symptome stellt die Eltern vor weitere Herausforderungen, was mitunter manchmal sogar zu medikamentösen Behandlungen führt (vgl. Aron, 2008, S. 354). Eine andere Coping-Strategie ist das Verdrängen solcher Gefühle, damit HSK trotzdem akzeptiert werden und nicht auffallen. Dies hat jedoch zur Folge, dass ein HSK nie lernt, adäquat mit solchen Gefühlen umzugehen, was sich dann im Erwachsenenalter normalerweise auf eine einschneidende Weise bemerkbar machen wird (vgl. Aron, 2008, S. 82).

Da sich ein HSK sehr viele Gedanken macht und Risiken abschätzen muss, hält es sich bei unbekanntem Situationen eher zurück. Genau hier ist elterliche Unterstützung in der Begleitung in neue Situationen angezeigt (vgl. Aron, 2008, S. 75). Darin kann es hilfreich sein, wenn die Eltern die Situation vorausspielen mit Rollenspielen, Puppen oder Actionfiguren. So kann das Kind lernen, soziale Situationen (Einstieg in eine Gruppe, Kontaktaufnahme, Freundschaften vertiefen) besser zu bewältigen. Gerade bezüglich sozialer Situationen kann es hilfreich sein, wenn HSK bei jüngeren Kindern eine Art Mentorenrolle einnehmen können (vgl. Aron, 2008, S. 393). Oder es schöpft Selbstvertrauen, indem es mit Erwachsenen in Kontakt tritt und es schafft, deren respektvolle Aufmerksamkeit zu erringen (vgl. Aron, 2008, S. 396). Des Weiteren ist es sinnvoll, mit HSK Spontaneität zu trainieren, z.B. durch Wortspiele, die eine spontane Antwort aus dem Stehgreif erfordern (vgl. Aron, 2008, S. 397). Da HSK in sozialen Situationen manchmal stark überreizt sind, kann es vorkommen, dass sie den Blickkontakt meiden. Um dadurch nicht den Eindruck von

Ablehnung dem anderen gegenüber zu erwecken, wäre es hilfreich auch dies mit dem HSK in einer geschützten Situation zu trainieren (vgl. Aron, 2008, S. 398).

Gerade bezüglich Freundschaften können HSK sehr kritisch sein und das Gefühl haben, keine Freunde zu besitzen. Vielleicht werden sie auch nie viele Freunde haben und manchmal sogar zum Sündenbock abgestempelt (vgl. Aron, 2008, S. 399). Eltern können das HSK unterstützen, indem sie einerseits anderen erklären, was das Kind eigentlich alles für positive Eigenschaften hat und andererseits mit dem Kind alle möglichen Optionen durchgehen. Anschliessend kann dann der Kontakt zu anderen Kindern bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten aktiv hergestellt werden. Dies reduziert Angst und Stress in der Anfangsphase der Begegnung (vgl. Aron, 2008, S. 385). Es kann sich auch positiv auswirken, wenn das HSK speziell im sportlichen Bereich gefördert wird. Anfänglich wird es eine grosse Herausforderung darstellen sich in einer grossen Gruppe zu bewegen und mit Kritik umzugehen. Darin besteht jedoch eine gute Möglichkeit, sich zugehörig zu fühlen (vgl. Aron, 2008, S. 392).

Die Eltern sollen jedoch in der Gestaltung von Aktivitäten auch klare Grenzen setzen. Ein HSK verkraftet weniger Aktivitäten als der überwiegende Teil der Kinder. Dies bedeutet; weniger Spielverabredungen, weniger Sport auch wenn die Aktivitäten noch so kindgerecht sind (vgl. Aron, 2008, S. 360). Dies beinhaltet auch das Feiern von Festen. HSK können diese mehr geniessen, wenn das Erregungsniveau in Grenzen gehalten wird. Dies kann vor allem durch Vorhersehbarkeit der Aktivitäten, minimale Überraschungen und Erfahrungen gewährleistet werden. Sonst läuft man Gefahr, dass das Kind weder essen noch schlafen kann (vgl. Aron, 2008, S. 350).

Im Setzen der Grenzen ist darauf zu achten, dass erklärt wird, warum man so entscheidet. Dies gilt auch für Disziplarmassnahmen. Ein HSK hat ein enormes Gerechtigkeitsempfinden und kann daher nur sehr schlecht mit ungerechter Behandlung umgehen. Es kann so stark darauf reagieren, dass es die Hoffnung auf Unterstützung seiner Eltern aufgibt und entweder unterwürfig wird oder versucht, seine Geschwister zu dominieren (vgl. ebd.). Daher sollte grundsätzlich vorsichtig und gut überlegt mit intensiven Disziplarmassnahmen umgegangen werden, da sie in allen Fällen das Erregungsniveau eines HSK steigern (vgl. Aron, 2008, S. 396).

Auf die Schule bezogen ist es wichtig, dem HSK zu helfen, Prioritäten zu setzen. Ein HSK möchte die Aufgaben und speziell auch Prüfungen möglichst gewissenhaft erledigen. Für einen zu starken Perfektionismus bleibt jedoch oft zu wenig Zeit. Daher ist es wichtig, mit dem Kind wenn möglich zu überlegen, wo Prioritäten zu setzen sind (vgl. Aron, 2008, S. 405). Bei den Hausaufgaben kann z.B. ein Wecker helfen, die Zeit zu überblicken. So hat das Kind die Möglichkeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass alles Grenzen hat. Dies ist unter anderem auch ein optimales Übungsfeld für zeitgebundene Tests in der Schule (vgl. ebd.). Es kann auch sinnvoll sei, mit dem HSK herauszufinden, woher der Ehrgeiz kommt: Ob es sich um Konkurrenzkampf handelt, um Angst den Ansprüchen des Lehrers nicht zu genügen oder ob Hausaufgaben einfach Spass machen (vgl. Aron, 2008, S. 404). Wenn möglich, soll ein HSK nicht schlecht vorbereitet einen Test absolvieren oder unvorbereitet an einer Aufführung teilnehmen. Dies natürlich einfach, wenn das Testdatum bereits im Voraus bekannt ist. Die Folgen aufgrund Misserfolges können gravierend sein (vgl. Aron, 2008, S. 89).

Die elterliche Unterstützung soll sich auf das Erlernen von Strategien fokussieren. Es ist kontraproduktiv, wenn dem Kind alle Barrieren weggeräumt werden, indem z.B. in der Schule darum gebeten wird, das Kind von Aufgaben zu entbinden, wie sich im Unterricht zu melden oder Vorträge zu halten. Vielmehr soll es durch gezielte Unterstützung, solche Aufgaben bewältigen lernen und dadurch das Gefühl von Wirksamkeit erleben können (vgl. Aron, 2008, S. 402).

HSK scheinen einerseits sehr gute Leistungen erzielen zu können, da sie sehr durchdacht arbeiten und eine schnelle Auffassungsgabe haben. Andererseits können sie durch ein Übermass an Reizen verhaltensauffällig werden. Es ist wichtig, das Kind weder übertrieben zu loben, noch übermässig Mitleid zu zeigen. Das Kind hat nichts Besonderes getan, um hochsensibel geboren zu werden (vgl. Aron, 2008, S. 108/109).

Freunde (e320) / Bekannte (e325)

Eine Strategie von HSK, um mit zu vielen Spannungen umgehen zu können, ist sich bereitwillig von seiner Umwelt herabsetzen zu lassen, resp. die eigenen Bedürfnisse hinten zu stellen (vgl. Aron, 2008, S. 97). In diesem Sinne kann es hilfreich sein, wenn das Kind nicht in Spannungen hineingezogen wird oder dieses für das eigene Glück verantwortlich gemacht wird. Da ein HSK wohl nie mehr als ein paar wenige Freunde haben wird, übernehmen diese einen markanten Anteil an Beziehungserleben. Da neben den Eltern meist nur diese, wenn überhaupt, erkennen, was ein HSK alles kann oder weiss, haben sie die Möglichkeit, für das HSK wenn nötig eine Stimme nach aussen zu sein (vgl. Aron, 2008, S. 399).

Anderer Fachleute (z.B. Sozialarbeiter, Lehrer) (e360)

Lehrpersonen kann insofern eine wichtige Rolle zukommen, als dass sie ähnlich wie die Eltern, das HSK unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel das Setzen von Prioritäten (vgl. Aron, 2008, S. 405), das Benennen von Gefühlszuständen und möglichen Ursachen, das Kommunizieren von Leistungsüberprüfungen und die Vorbereitung auf diese (vgl. Aron, 2008, S. 89 / 93). Auch bezogen auf soziale Situationen kann eine Lehrperson Unterstützung bieten. Da sie das soziale Gefüge in der Klasse sehr gut kennt, kann sie z.B. den Eltern Rückmeldungen dazu geben, so dass diese wiederum das HSK im Schliessen von Freundschaften unterstützen können (vgl. Aron, 2008, S. 369). Des Weiteren ist es von Lehrpersonen wünschenswert, wenn sie bei der Planung von Aktivitäten oder Überraschungen beachten, wie stark das Erregungsniveau bei HSK dabei ansteigen kann (vgl. Aron, 2008, S. 350 / S. 360). Auch bezüglich Disziplinarmaßnahmen sollen sie sich bewusst sein, dass HSK eine nicht ganz so «dicke Haut» haben wie der Grossteil der Klasse und von daher mit Sicherheit in der einen oder anderen Form (Rückzug oder Verweigerung) in hohem Mass darauf reagieren (vgl. Aron, 2008, S. 369).

Trotzdem erscheint es wichtig, dass ein HSK nicht geschont wird, indem es von Aufgaben, wie Präsentationen oder dem Reden in der Klasse entbunden wird. Das HSK soll vielmehr lernen, mit solchen Situationen umgehen zu können (vgl. Aron, 2008, S. 402). Hierbei ist es hilfreich, wenn die Lehrperson empathisch Orientierungshilfe gibt, wie das HSK solche Situationen meistern kann. Meist hilft bereits das Wissen um mögliche Eigenheiten eines HSK, wie z.B. teilweise vermeidender

Blickkontakt, damit sie adäquat reagieren kann und das HSK nicht unnötig blossstellt (vgl. Aron, 2008, S. 398).

5.2.4. Einstellungen

Mit Einstellungen sind beobachtbare Konsequenzen von Bräuchen, Weltanschauungen, Werten, Normen und tatsächlichen oder religiösen Überzeugungen gemeint. Sie beeinflussen das individuelle und zwischenmenschliche Verhalten grundlegend. In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den Einstellungen von Personen im Umfeld des zu beschreibenden Individuums (vgl. Hollenweger, 2012, S. 250).

Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises (e410)

Der Ausdruck von Hochsensibilität kann je nach Umfeld auf vielfältige Weise verstärkt oder unterdrückt werden. Jedoch scheint es kein Kontinuum zu sein, wie das Gewicht oder die Körpergrösse. Hochsensibilität wird nicht in dieser Masse weiterentwickelt (vgl. Aron, 2008, S. 28). Eltern neigen meist eher dazu, die negativen Auswirkungen von Hochsensibilität wahrzunehmen, wenn ein HSK durch Überreizung auffällig wird (vgl. Aron, 2008, S. 32). Speziell unverständlich und anstrengend wird es für die Eltern, wenn das Kind ausserhalb der Familie sich so sehr anpasst, dass es dann handkehrum im vertrauten Familiendasein die ganze Energie rauslassen muss (vgl. Aron, 2008, S. 49). Können sich Eltern auch auf die positiven Aspekte des HSK einlassen, dann schwärmen sie meist vom Wissensdurst, der Kreativität und der ungewöhnlichen Weitsicht ihres Kindes (vgl. Aron, 2008, S. 343). Haben Eltern die Einstellung, dass das Verhalten des Kindes im Moment Sinn macht, aus dem Bewusstsein heraus, dass ihr Kind aufgrund der höheren Sensibilität zwangsläufig immer wieder Zeiten der inneren Unruhe und der Niedergeschlagenheit erlebt, ist es auch für das Kind leichter, mit solchen Stimmungen umzugehen (vgl. Aron, 2008, S. 355). Speziell bei einem hohen Aktivitätsgrad, hoher Intensität des Ausdrucks, erhöhter Ablenkbarkeit und geringer Anpassungsneigung eines HSK, sind die Einstellungen von Bezugspersonen ausschlaggebend, inwieweit das HSK als «schwierig» erlebt wird (vgl. Aron, 2008, S. 370).

Individuelle Einstellungen von Bekannten (e425) / Individuelle Einstellungen von Fremden (e445)

Falls das HSK mit Zurückhaltung auf eine neue Situation reagiert, wird es nicht selten als furchtsam, ängstlich oder gar als «Spassbremse» bezeichnet (vgl. Aron, 2008, S. 27). Gerade bei Zurückhaltung zu Beginn von sozialen Gefügen, bilden sich Klassenkollegen relativ schnell eine Meinung über diese Kinder und beschreiben sie als Memme, Eigenbrötler, distanziert, arrogant, gehemmt oder langweilig (vgl. Aron, 2008, S. 379). Als Folge davon werden HSK noch stärker aus Interaktionen ausgeklammert (vgl. ebd.).

Kann das HSK etwas differenzierter beobachtet werden, fällt es bald als jemand auf, der sich viele Gedanken macht, das zuerst innehält, bevor es etwas tut, das mehr fühlt und registriert. Dabei liegt es in der menschlichen Natur, dass das Gegenüber sofort einordnet, ob Überlegenheit oder Unterlegenheit angezeigt ist. Je nachdem wie selbstsicher das Gegenüber ist, interpretiert es das Verhalten des HSK als für sich bedrohlich oder nicht (vgl. Aron, 2008, S. 105).

Individuelle Einstellungen von Fachleuten (e450 / e455)

Fachleute aus dem medizinischen Bereich tendieren dazu, hohe Sensibilität als Störung zu klassifizieren. Sie sehen vor allem das Problematische daran, wenn ein Kind Mühe hat mit der Informationsaufnahme, deren Filterung und Koordination (vgl. Aron, 2008, S. 53). Da ein HSK in einem Umfeld mit vielen Ablenkungen, aufgrund seiner dispositionsbedingten höheren Geräusch- und Bewegungswahrnehmung, hochgradig unkonzentriert sein kann, wird es von Fachpersonen öfters mit ADS/ADHS diagnostiziert (vgl. Aron, 2008, S. 371).

Ähnlich wie bei der Einstellung des engsten Familienkreises, kann auch die Einstellung der Lehrperson zum Gelingen oder Scheitern des Zusammenseins mit einem HSK beitragen. Meist nehmen Lehrpersonen nur die Schattenseiten der Hochsensibilität im reizreichen Umfeld der Schule wahr. Speziell wenn das Kind einen hohen Aktivitätsgrad, sich emotional immer wieder stark ausdrückt, enorm ablenkbar ist und sich kaum anpassen kann (vgl. Aron, 2008, S. 370). Auch hier kann das Wissen um die Eigenheiten von HSK enorm viel zu einer empathischeren Einstellung beitragen. Dies bezieht sich auch auf innere Unruhen eines HSK und zeitweilige Niedergeschlagenheit (vgl. Aron, 2008, S. 355).

Kann sich eine Lehrperson schlecht auf das HSK einstellen und wird es zusätzlich permanent gehänselt und gemobbt, ist zu überlegen, die Schulleitung miteinzubeziehen und allenfalls einen Klassenwechsel oder Hausunterricht anzustreben (vgl. Aron, 2008, S. 381). Darin ist zu bedenken, dass eher der Spezialist unter den HSK und weniger der Generalist als Problemfall bezeichnet wird (vgl. Aron, 2008, S. 410).

Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen (e465)

Es ist grundsätzlich zu überlegen, welche Wertemasstäbe das eigene Verständnis von Verhaltensweisen beeinflusst, bevor ein HSK mit Veränderungswünschen konfrontiert wird (vgl. Aron, 2008, S. 387). Wird jede Form von Zögern als Schüchternheit beurteilt, so verkennt man vielleicht die Fähigkeiten eines HSK und beurteilt es falsch (vgl. Aron, 2008, S. 52). Aron erwähnt dazu eine Vergleichsstudie, welche mit chinesischen und kanadischen Grundschulkindern gemacht wurde. In China gelten gerade sensible, ruhige Kinder als beliebt, in Kanada hingegen als unbeliebt (vgl. Aron, 2008, S. 105).

5.2.5. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze

Mit Diensten sind jegliche Art von Leistungen, strukturierte Programme und Tätigkeiten gemeint, welche zum Ziel haben, die Bedürfnisse der Menschen zu decken. Solche Dienste werden in den verschiedensten Sektoren der Gesellschaft erbracht. Die Systeme stehen ein Stufe höher. Sie gewährleisten und steuern die verschiedensten Dienste. Mit Handlungsgrundsätzen sind die Leitlinien hinter den Systemen gemeint. In ihnen befinden sich Regeln, Vorschriften, Konventionen und Standards (vgl. Hollenweger, 2012, S. 253).

Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens (inkl. der Sonderpädagogik) (e585)

Die Art des Schulsystems, dessen Handlungsgrundsätze und die konkret umgesetzten Dienste können einen massiven Einfluss auf HSK haben. In geordnetem, geregelterm Umfeld und der darin enthaltenen Ruhe entfaltet sich ein HSK normalerweise reibungslos (vgl. Aron, 2008, S. 346). Doch an den meisten Schulen sind HSK einer Überstimulation ausgesetzt. Die Mehrheit der Schüler kann einfacher mit Reizen wie Enge und Lärm und einem langen Schultag umgehen (vgl. Aron, 2008, S. 378). Das Unterrichtsprogramm ist meist auf Kinder ausgerichtet, welche fortwährende neue Stimulation begrüßen, welche unempfindlich für unterschwellige Strömungen und mit einer hohen sensorischen Schwelle ausgestattet sind (vgl. Aron, 2008, S. 397). Des Weiteren werden HSK mit Anforderungen und Sanktionen konfrontiert, welche der Sensibilität keine Rechnung tragen (vgl. ebd.).

Je nachdem welchen Handlungsgrundsätzen und inneren Leitlinien eine Lehrperson folgt, wird ein HSK in seiner Art erkannt oder verkannt. Viele Lehrpersonen beurteilen alle Schüler nach dem gleichen Wertemassstab. Sie ignorieren vor allem stillere Schüler, bewusst oder unabsichtlich und bevorzugen Kinder, die ihre Aufmerksamkeit wecken (vgl. Aron, 2008, S. 400). Sie wollen niemandem eine Sonderbehandlung zukommen lassen und empfinden es nicht als ihre Aufgabe, den unterschiedlichen Temperamentsmerkmalen Rechnung zu tragen. Schnell schieben sie ein unliebsames Verhalten in die Ecke «psychologisches Problem» und weisen es aus ihrer Verantwortung (vgl. Aron, 2008, S. 401). Sie unterrichten in einem Stil, der von den Kindern pausenlose Aufmerksamkeit fordert und sind sich dabei nicht bewusst, dass ein HSK nie die Möglichkeit für eine Auszeit hat. Dadurch wachsen Anspannung und Ängste und die Konzentrationsschwäche verstärkt sich (vgl. Aron, 2008, S. 372). Oftmals fehlen Lehrpersonen und Schulleitung aber auch einfach die Zeit, um einem Kind zusätzliche Unterstützung zu gewähren oder sie in ihrem Spontanverhalten reflektierend zu begleiten, auch wenn sie eigentlich möchten, dass jedes Kind wächst und gedeiht (vgl. Aron, 2008, S. 377). Scheinbar lassen in Amerika gewisse Lehrer hochsensible Kinder als ADS-Fälle diagnostizieren, weil für deren Behandlung offenbar Geld und Ressourcen zur Verfügung gestellt wird (vgl. Aron, 2008, S. 59).

Hausunterricht oder Privatschule werden als Möglichkeit für HSK gesehen, welche den Unterricht in einem physisch oder sozial abträglichen Umfeld besuchen müssen, mit einer Lehrperson konfrontiert sind, welche sich nicht auf die Eigenheiten des HSK einstellen kann, kein Klassenwechsel möglich ist oder das HSK komplett ausgegrenzt wird (vgl. Aron, 2008, S. 381). Es kann jedoch auch als von Anfang an bewusst ausgesuchte Möglichkeit gewählt werden, um dem Informationsverarbeitungsstil eines HSK intensiv Rechnung zu tragen (vgl. Aron, 2008, S. 409).

5.2.6 Zusammenfassung Umweltfaktoren

Unter Umweltfaktoren werden alle materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Aspekte verstanden, welche einen Einfluss auf das zu beschreibende Individuum haben. Bei Kindern nimmt dabei der Kontext der Familie, mitunter die Unterstützungsangebote und Einstellungen der engsten Familienmitglieder, einen zentralen Stellenwert ein.

Da HSK ihre Umgebung und Veränderungen sehr genau wahrnehmen, beginnen sie sich mit beständigen Räumen resp. Plätzen stark zu identifizieren. Sie brauchen dadurch mehr Zeit, um an einem neuen Ort anzukommen, um alle neue Details dessen zu erfassen.

Da HSK eine niedrige Reizschwelle aufweisen, reagieren sie stärker auf erhöhte Geräuschpegel oder andere übermässige Reize.

In der Unterstützung von HSK kommt den Eltern die wohl wichtigste Rolle zu. Das Wahrnehmen von Reizen auf verschiedenen Ebenen, das Reagieren auf Reize aufgrund der niedrigen Reizschwelle, das Gefühl von Machtlosigkeit demgegenüber, kann speziell in einem Kind Unruhe und Angst auslösen. Das Kind muss lernen, solche Wahrnehmungen benennen zu können, es muss lernen Gefühle und deren Ursachen zu verstehen, es muss lernen, dass die Mehrheit der anderen Kinder anders auf übermässige Reize reagiert, es muss lernen, dass es weniger Freizeitaktivitäten erträgt und schneller ermüdet, es muss lernen sich schneller zu entscheiden, damit es nicht den Anschluss verpasst, es muss lernen, dass andere Kinder unter Freundschaft weniger intensive Zuneigung als es selbst verstehen, es muss lernen, wo seine Grenzen sind. All dies kann ein Kind nur lernen, wenn es adäquat unterstützt wird. Ist dies seitens der Eltern oder nahen Bezugspersonen nicht möglich, beginnt sich das Kind mit Coping Strategien durchzuschlagen und verdrängt ein Grossteil seiner Empfindungen. Unterstützung seitens der Eltern sollte jedoch tatsächlich unterstützend im Entwickeln der nötigen Fertigkeiten sein und nicht ein-aus-dem-Weg-räumen von sämtlichen Barrieren, indem die Eltern eine Spezialbehandlung fordern.

Nicht nur Eltern, sondern auch Freunde, Bekannte und Lehrpersonen stehen in Beziehung mit dem HSK. Auch sie können eine wichtige unterstützende Rolle einnehmen. Diese beinhaltet vor allem sich der Eigenheiten von HSK bewusst zu sein, dem so gut wie möglich Rechnung zu tragen und wenn nötig eine Vermittlerrolle zu übernehmen.

Gerade weil HSK meist sehr feinfühlig sind, spüren sie die Einstellungen ihrer Mitmenschen sehr gut. Sehen Eltern und Bezugspersonen vor allem die negativen Auswirkungen von einer Überstimulation und fokussieren sie sich darauf, dass der Rückzug eines HSK ein Zeichen von Schüchternheit oder gar Schwäche ist, wird das HSK sein Selbstbild dementsprechend kultivieren. Ähnliches geschieht, wenn ein HSK völlig abgelenkt wirkt oder ausrastet. Wird dies als Schwäche und nicht als Folge von einer Überreizung interpretiert, übernimmt das HSK dieses Stigma.

Es ist daher grundsätzlich zu überlegen, welche Wertmassstäbe das eigene Verständnis von Verhaltensweisen beeinflussen. Dies prägt die eigene Einstellung gegenüber einem HSK. Bereits kleine Änderungen in der Einstellung beeinflussen das Handeln. Das HSK wird auch die kleinsten Änderungen registrieren.

Nebst den Einstellungen, welche das HSK beeinflussen, sind auch schulische Rahmenbedingungen wichtige Faktoren: Grosse Klassen, lange Schultage, hoher Leistungsdruck – all dies führt zwangsläufig zu Überstimulation bei einem HSK. Je nachdem, welchen Handlungsgrundsätzen die Lehrperson folgt, welche Möglichkeiten sie kräftemässig überhaupt hat, wird ein HSK in seiner Art entweder erkannt oder verkannt. Dies stellt ein HSK vor grosse Herausforderungen in der Schule.

5.3. Ergebnisse Aktivitäten und Partizipation

Die Klassifikation «Aktivitäten und Partizipation» hat zum Ziel, den Menschen in seiner gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt resp. seinem sozialen Kontext zu beschreiben. Es wird erfasst inwiefern ein Mensch in den verschiedensten Lebensbereichen Erfahrungen machen kann und insbesondere dazu befähigt wird «Leistung zu erbringen», dies im Sinne von aktiv teilnehmen. Dabei wird unterschieden zwischen Leistung und Leistungsfähigkeit (vgl. Hollenweger, 2012, S. 161). Um die Leistung des Kindes resp. des Menschen im Bereich «Aktivitäten und Partizipation» zu beschreiben, stützt sich die protokollierende Person vorwiegend auf reine Beobachtungen ab. Um die Leistungsfähigkeit zu beurteilen, benötigt man hingegen eine «standardisierte» Umwelt. Dies ist wichtig um eine gezielte Unterscheidung machen zu können, inwiefern die tatsächliche Umwelt Anpassungen benötigen würde, damit die Leistung gesteigert werden kann (vgl. Hollenweger, 2012, S. 42).

5.3.1. Lernen und Wissensanwendung

Bewusste sinnliche Wahrnehmungen & elementares Lernen

Feinere Antennen bringen HSK dazu, durch zuschauen und zuhören Dinge sowie Gegebenheiten detailliert wahrzunehmen (vgl. Aron, 2008, S. 29), Kleinigkeiten zu registrieren (vgl. Aron, 2008, S. 84) und die subtilen Aspekte zu erfassen (vgl. Aron, 2008, S. 361). Dadurch ist es möglich, dass sie überraschende Talente in Musik, Malen, Mathematik oder Naturkunde entwickeln (vgl. Aron, 2008, S. 343 - 344).

Aufmerksamkeit fokussieren (d160) und lenken (d161)

HSK zeigen eine grosse Bandbreite bezüglich Aufmerksamkeitssteuerung auf. Einerseits sind HSK ziemlich leicht abzulenken, da sie alle noch so leisen Geräusche und Bewegungen wahrnehmen. Gelegentlich sind sie sogar hochgradig unkonzentriert (vgl. Aron, 2008, S. 371) und laufen ständig «gegen die Wand» (vgl. Aron, 2008, S. 33). Andererseits ist es für sie in einer ablenkungsarmen Umgebung und ohne innere Belastungen ein Leichtes sich über längere Zeit voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren (vgl. Aron, 2008, S. 51).

Dadurch dass HSK sehr viel wahrnehmen, bemerken sie auch Veränderungen im Fokussieren des Gegenübers oder der Umgebung. Aron schreibt dazu, HSK hätten die Fähigkeit, die Fehler anderer deutlich zu erkennen (vgl. Aron, 2008, S. 73).

Desinteresse oder Langeweile sind weitere Begriffe wie die Aufmerksamkeit von HSK interpretiert werden kann. Bei Unterforderung können sie schnell abschweifen und ihre Aufmerksamkeit auf andere Gegebenheiten lenken. Sind sie dann zu sehr vertieft, fokussieren sie zu wenig schnell und verlieren den Anschluss (vgl. Aron, 2008, S. 378). Bezüglich Desinteresse schreibt Aron, dies sei ein Schutzpanzer gegen Kritik und Versagensgefühle, mit welchen HSK besonders hart zu kämpfen hätten (vgl. Aron, 2008, S. 407).

Denken (d163)

Gewisse HSK scheinen ganze Denketze zu bilden. Sie beschäftigen sich gerne mit Mathematik- oder Logik-Rätseln, gehen der Frage nach «Was wäre, wenn...», denken sich Geschichten aus und neigen

sehr früh dazu, über Sinnfragen nachzudenken (vgl. Aron, 2008, S. 30 - S. 31). Die intensiven Denkprozesse lassen sich von aussen meist entweder durch geäusserte Hypothesen der Kinder erkennen oder durch den Wunsch nach mehr Bedenkzeit, wenn eine Entscheidung gefällt werden sollte (vgl. Aron, 2008, S. 30).

Probleme lösen (d175), Entscheidungen treffen (d177)

Befinden sich HSK in einer ablenkungsarmen Umgebung und einem vertrauten Umfeld scheinen sie gut entwickelte Problemlösefertigkeiten zu haben und können Entscheidungen treffen, nachdem sie mögliche Konsequenzen sorgfältig abgeschätzt haben (vgl. Aron, 2008, S. 58).

Normalerweise sind sie auch ausgezeichnete Schüler, können überdurchschnittliche Leistungen erbringen und haben Freude am Lernen und zeigen Motivation im Lösen von Problemen. Denn HSK bevorzugen es Informationen auf einer tieferen Ebene zu analysieren und verarbeiten (vgl. Aron, 2008, S. 376 / S. 408). Viele HSK wagen sich sogar an anspruchsvollere Aktivitäten wie Schach heran (vgl. Aron, 2008, S. 344).

Aron erwähnt, dass es unter HSK bezogen auf die schulischen Leistungen sowohl Generalisten wie auch Spezialisten gäbe (vgl. Aron, 2008, S. 409).

5.3.2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen

Tägliche Routine durchführen (d230)

Der Umgang mit dem eigenen Aktivitätsniveau scheint gerade bei HSK ein grosses Thema. Es wird erwähnt, dass HSK sich speziell nach der Schule zurückziehen müssen (vgl. Aron, 2008, S. 403). Da sie alles gründlich verarbeiten, weisen sie ein hohes Durchhaltevermögen auf (vgl. Aron, 2008, S. 50). Veränderungen in der Routine, wie Feiertage oder zu viele soziale Aktivitäten können das Erregungsniveau derart in die Höhe treiben, dass dies Auswirkungen auf das Ess- und Schlafverhalten haben kann (vgl. Aron, 2008, S. 350).

Auch kleinere Veränderungen im Tagesablauf können das Wohlbefinden eines HSK erheblich beeinflussen, da sie wiederum damit konfrontiert sind, neue Reize zu verarbeiten. Geschieht dies zu schnell, kann dies leicht zu einer Überforderung werden, weil zu wenig Zeit für die Verarbeitung eingeplant ist (vgl. Aron, 2008, S. 51).

Die Fähigkeit Prioritäten zu setzen, wird auch bezüglich Hausaufgaben stark gefordert. Ein HSK kann überdurchschnittlich viel Zeit auf das Lernen oder die Erledigung der Hausaufgaben verwenden (vgl. Aron, 2008, S. 404 - S. 405). Ausser, ihr Perfektionismus führt durch zu viele Misserfolge zu anhaltender Frustration. Die dadurch empfundenen Überreizung und die Versagensgefühle können dann einen erheblichen Einfluss auf das Durchhaltevermögen haben (vgl. Aron, 2008, S. 51).

Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen (d240)

Es scheint, dass HSK aufgrund ihrer starken Gefühle und der intensiven Wahrnehmung, im Vergleich zur Mehrheit der Kinder, schneller in einen Zustand von Überforderung kommen, speziell in lauten, schwierigen, sich stetig verändernden Situationen (z.B. Klassenzimmer, Familienfeier) (vgl. Aron, 2008, S. 32 / S. 59). Je intensiver die Situation auf der emotionalen Ebene erlebt wird, desto mehr

Stress löst sie aus (vgl. Aron, 2008, S. 91). Dies wird gefördert durch bereits erfahrene Schwierigkeiten, welche das HSK durch seine Erregbarkeit erleben musste (vgl. Aron, 2008, S. 87). Ein weiterer stressfördernder Faktor ist das Erleben von Ungerechtigkeiten, Konflikten und Leid (z.B. wenn Mitschüler gehänselt werden, Eltern sich streiten, Notlagen in der Familie, Einsamkeit, das Gefühl anders zu sein (vgl. Aron, 2008, S. 92 / S. 351 / S. 379).

Je nach Intensität des Stresses wird das Verhalten augenfälliger. Äusserungen über kratzige Stoffe, merkwürdige Gerüche, extreme Temperaturempfindungen sowie das selbst gewählte Einzelspiel weisen auf einen leichten Stress hin (vgl. Aron, 2008, S. 32). Ausserdem ist es möglich, dass das HSK sich isoliert, zu Hause bleibt, sich sogar in Schränken versteckt (vgl. Aron, 2008, S. 362).

Körperliche Unruhe bis hin zu Tobsuchtsanfällen sind Anzeichen grossen Stress im Sinne von kompletter Überreizung (vgl. Aron, 2008, S. 33 / S. 62). Es gibt jedoch auch subtilere Anzeichen, dass ein HSK unter Stress steht. Dies kann durch Regressionsverhalten sein, das heisst es kann bereits erworbene Fertigkeiten plötzlich nicht mehr anwenden. Es ist auch möglich, dass ein HSK Probleme plötzlich aufbauscht oder aussergewöhnlich ängstlich, traurig oder reizbar wird. HSK hätten des Weiteren eine grosse Anfälligkeit für physische Probleme, wie Asthmaanfälle oder Allergien, Kopfschmerzen, Bauchweh und Erkältungen. Auch Schlafprobleme, Albträume und vermehrtes Schlafbedürfnis sind Anzeichen von einem hohen Stresslevel (vgl. Aron, 2008, S. 362).

Um gar nicht erst in eine Stresssituation zu kommen, ziehen sich HSK bereits von Anfang an eher zurück. Speziell wenn sie infolge schlechter Erfahrungen bereits eher vorsichtig an Neues herangehen. Sie werden darum oft als «Spassbremsen» bezeichnet (vgl. Aron, 2008, S. 27). Dies weist darauf hin, dass HSK Regulationsmechanismen einschalten, indem sie wie bereits erwähnt, Situationen aus Distanz beobachten, sie nur essen, was sie kennen und sie sich meist im selben Raum oder draussen am selben Ort aufhalten (vgl. Aron, 2008, S. 32).

Sein Verhalten steuern (d250)

Werden HSK mit Anforderungen konfrontiert, reagieren sie entsprechend dem eigenen Empfinden von Machbarkeit, wie jeder Mensch. HSK zeigen unter bestimmten Rahmenbedingungen ein grosses Durchhaltevermögen (vgl. Aron, 2008, S. 50). Des Weiteren können sie sich über längere Zeit intensiv mit einer Materie auseinandersetzen (vgl. Aron, 2008, S. 51). Die erhöhte Aufmerksamkeit und intensivere Verarbeitung führen jedoch dazu, dass ein HSK in Situationen, die eine emotionale Reaktion hervorrufen (was grundsätzlich bei einer Konfrontation mit Anforderungen der Fall ist) stärker reagiert (vgl. Aron, 2008, S. 30). Dadurch, dass sie lediglich früher auf Stress reagieren als andere, signalisieren sie, dass jeder irgendwann an seine Grenzen stösst (vgl. Aron, 2008, S. 360).

Manche versuchen unter keinen Umständen aufzufallen und verhalten sich absolut gehorsam, um nicht bemerkt oder noch stärker gefordert zu werden (vgl. Aron, 2008, S. 33). Bei gewissen HSK kann dies in Perfektion münden, um mutmassliche Defizite zu kompensieren (vgl. ebd.). Manche HSK tendieren also zu einer starken Selbstregulation ihrer Emotionen. Da sie meist fühlen, welches Verhalten erwünscht ist, verbergen sie öfters ihr turbulentes Innenleben vor der Aussenwelt (vgl. Aron, 2008, S. 92).

Gelingt es dem HSK nicht, sein Verhalten zu steuern, kann es sich nicht mehr anpassen und es wird von seinen Emotionen überwältigt (vgl. Aron, 2008, S. 33). Obschon sie sich der Konsequenzen bewusst sind, ist es ihnen dann nicht mehr möglich, ihr Verhalten zu steuern. Dies kann zur Folge haben, dass sie sich anderen Menschen entfremden (vgl. Aron, 2008, S. 367). Emotionale Überwältigung, wie die Forderung nach zu schneller Anpassung ohne genügend Bedenkzeit, kann dazu führen, dass sie sich lautstark verweigern (vgl. Aron, 2008, S. 101). Haben sie das Gefühl «mit dem Rücken zur Wand» kämpfen zu müssen, scheinen sie einen Schalter umzulegen und setzen sich mit Worten oder gar handgreiflich zur Wehr (vgl. Aron, 2008, S. 349). Ein Verlust an aktiver Steuerung des Verhaltens kann sich auch psychosomatisch als Bauch- oder Kopfschmerzen äussern (sozusagen eine kurzfristige Lösung des Problems, weil sich das HSK dadurch für einen Moment aus der Situation herausnehmen kann) (vgl. Aron, 2008, S. 33).

Meist fallen HSK in der Schule nicht durch schwerwiegende Verhaltensprobleme auf. Bestenfalls spielen sie den Klassenclown oder «Besserwisser» (vgl. Aron, 2008, S. 376). Wie bereits erwähnt, verbergen sie interne Spannungen vielmehr vor der Aussenwelt, kanalisieren die Energie auf perfektionistische Leistungen oder zeigen gerade Gegenteiliges Verhalten indem sie die Energie völlig zurücknehmen (vgl. Aron, 2008, S. 33). Auch hier scheint ein Mangel an Verhaltenssteuerung erkennbar zu sein, da sie Unzulänglichkeiten im Falle möglicher Kritik vorgreifen (vgl. Aron, 2008, S. 407). Es scheint einfacher für sie zu sein, sich gar nicht erst auf Unsicherheiten einzulassen, als Aufgaben anzugehen, bei welchen sie kritisiert werden könnten. Wie bereits erwähnt, gehen HSK Risiken wenn immer möglich aus dem Weg (vgl. Aron, 2008, S. 352).

Das Herangehen an Neues verlangt einem HSK einiges ab. Grundsätzlich wollen sie Neues erkunden, erforschen gerne ihre Umwelt und lassen sich auch auf neue Dinge ein (vgl. Aron, 2008, S. 46). Im Beschreiten von neuen Wegen, ist es jedoch wichtig, dass sie genügend Bedenkzeit haben oder sich sicher fühlen, durch bereits gemachte Überlegungen oder ein unterstützendes Umfeld (vgl. Aron, 2008, S. 50). Das heisst, HSK wollen Neues erkunden, solange die Risiken nicht zu gross erscheinen (vgl. Aron, 2008, S. 104). Dieses Sicherheitsbedürfnis kann sich auch durch das längere Beibehalten von frühkindlichen Gewohnheiten, wie Daumenlutschen, das Mitnehmen von einem Stofftier sowie das Durchleben von tränenreichen Abschieden, wenn Eltern das Kind in den Kindergarten oder die Schule bringen, äussern (vgl. Aron, 2008, S. 387).

5.3.3. Kommunikation

Dieses Thema beinhaltet alle Formen von Kommunikation durch Sprache, Zeichen und Symbole. Es fokussiert einerseits das Verstehen und andererseits das Produzieren von Mitteilungen (vgl. Hollenweger, 2012, S. 179).

Kommunizieren als Empfänger (d310/d315/d320)

Durch ihre «feinen Antennen» scheinen HSK vermehrt auch non-verbale Mitteilungen zu verstehen. Sie erkennen die Gefühle anderer relativ schnell und spüren, wenn jemand wütend, gereizt oder traurig ist. Sogar wenn diese Personen sich diesen Gefühlen gar nicht so bewusst sind, diese sogar leugnen, kann ein HSK die subtilen Hinweise wahrnehmen (vgl. Aron, 2008, S. 96).

Ein HSK kann mitunter sehr kritisch reagieren, wenn andere den wohlwollenden Ratschlag geben, es solle sich keine Sorgen machen, was andere denken. Da das HSK viele subtile Hinweise wahrnimmt und merkt, dass sich die meisten Menschen ständig untereinander vergleichen, nimmt es automatisch an, dass auch es selbst logischerweise in die Vergleichsprozedur miteinbezogen wird. Dadurch ist dieser Ratschlag für ein HSK nicht wirklich hilfreich (vgl. Aron, 2008, S. 96).

Des Weiteren reagieren HSK in hohem Masse auf Disziplinarmaßnahmen, speziell wenn die ganze Klasse einen Verweis oder eine Strafe erhält, in einem Tonfall, damit auch das eigensinnigste, dickfelligste Kind erreicht wird. Das Erregungsniveau eines HSK wird durch die Intensität der Botschaft dermassen erhöht, dass es vermutlich am Boden zerstört ist und wenig aufnahmefähig für die anschliessende Aufgabenbewältigung (vgl. Aron, 2008, S. 369 / S. 379).

Kommunizieren als Sender (d330/d335/d345)

HSK legen unterschiedliches Sendungsverhalten an den Tag. Fühlen sie sich wohl, kann es sein, dass sie viele Fragen stellen. Sie wollen wissen, warum man gerade etwas getan hat, warum ein anderes Kind geärgert wird, jegliche Beweggründe warum etwas so ist wie es ist. Dies kann mitunter sogar das Interesse an grösseren gesellschaftlichen Problemen beinhalten (vgl. Aron, 2008, S. 29). Es gibt sogar einige HSK, die relativ sprechfreudig sind, unverblümt in ihren Aussagen, einfallsreich und bisweilen sogar die reinsten «Nervensägen» (vgl. Aron, 2008, S. 367).

Die meisten HSK jedoch brauchen viel Bedenkzeit bevor sie sich äussern (vgl. Aron, 2008, S. 46). Sie wirken sehr ruhig, auch wenn es in ihrem Kopf rumort (vgl. Aron, 2008, S. 49). Gewisse können sich sogar über längere Zeit weigern mit Erwachsenen, Fremden oder in der Klasse zu sprechen (vgl. Aron, 2008, S. 33). Währenddessen sprechen sie jedoch sehr wohl mit Eltern und engeren Freunden, also in vertrauter Umgebung (S. 57). In vertrauter Umgebung trauen sie sich sogar lautstark Unannehmlichkeiten, wie unangenehme Kleidung, Gerüche oder Temperatur zu äussern (vgl. Aron, 2008, S. 32).

Weiter wird erwähnt, dass HSK offenbar auffallend häufig mit Tieren kommunizieren können, in welcher Form wird jedoch nicht erläutert (vgl. Aron, 2008, S. 29).

5.3.4. Selbstversorgung

Selbstversorgung beinhaltet grundsätzlich die Pflege, die Ernährung und die Gesundheit des eigenen Körpers (Hollenweger, 2012, S. 197).

Auf seine Gesundheit achten (d570) / Auf eigene Sicherheit achten (d571)

HSK handeln meist verlässlich und überlegt. Daher gehen sie kaum Risiken ein (vgl. Aron, 2008, S. 46). Durch das Überprüfen von Situationen im Hinblick auf Gefahren, neigen sie weniger zu Unfällen, sie verlaufen sich weniger, sind bezüglich Suchtmittel sehr zurückhaltend, scheinen auch weniger auf Täuschungen von Mitmenschen hereinzufallen, experimentieren weniger mit Drogen oder Sex und kommen nicht mit dem Gesetz in Konflikt (vgl. Aron, 2008, S. 101 - S. 102).

Aron erwähnt sogar, dass HSK seltener krank oder verletzt sind als andere. Dies jedoch nur unter dem Umstand eines tiefen alltäglichen Stresslevels (vgl. Aron, 2008, S. 358).

HSK setzen sich insofern für ihre Gesundheit ein, dass sie den Wunsch nach einem friedlichen Umgang wünschen (vgl. Aron, 2008, S. 348). Ein weiterer Bestandteil ist der Schlaf, welcher als unverzichtbare Aus- und Ruhezeit genutzt wird (vgl. Aron, 2008, S. 346).

5.3.5. Interpersonelle Interaktionen

In den Bereich der Interpersonellen Interaktionen gehören alle Arten von Handlungen und Aufgaben, welche es ermöglichen, in sozial und kontextuell angemessener Weise mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Elementare interpersonelle Aktivitäten beinhalten Respekt und Wärme, Anerkennung, Toleranz und Kritik in Beziehungen sowie das Gewährsein und Handeln gemäss sozialer Zeichen. Das Gestalten von komplexen Beziehungen stellt einen weiteren Bereich von Interaktion dar. Die Art, Beziehungen einzugehen, zu pflegen und zu beenden, das eigene Verhalten in Beziehungen zu regulieren und gemäss sozialen Regeln zu interagieren, sind alles Bestandteile von diesem Unterkapitel. Zusätzlich werden besondere Beziehungskonstellationen erwähnt (vgl. Hollenweger, 2012, S. 210).

Elementare interpersonelle Aktivitäten (d710)

HSK können sehr geschätzte Interaktionspartner sein. Sie wirken als wundervolle Freunde, Vertraute und Berater (S. 99). Manchmal sind sie sogar so beliebt bei Mitschülern, dass sie federführend wirken. Nehmen sie sich eher aus dem Klassengeschehen, knüpfen sie ein bis zwei enge Freundschaften oder schliessen sich einem kleinen Kreis Gleichgesinnter an (vgl. Aron, 2008, S. 377).

Aufgrund dessen, dass sie subtile Hinweise bei ihren Mitmenschen wahrnehmen, sind sie stärker mit inkongruentem Verhalten konfrontiert, als Menschen, die Fehler oder Ungereimtheiten weniger wahrnehmen (vgl. Aron, 2008, S. 73 / S. 96). So scheinen sie auch im Kontakt mit anderen Menschen vielleicht eher vorsichtig und manchmal sogar intolerant oder abweisend (vgl. Aron, 2008, S. 386). Manchmal werden sie auch aufgrund ihres zeitweiligen «Anderssein» von andern Kindern ausgestossen. Gerade weil sie so stark auf Reize reagieren, bieten sie eine optimale Plattform für Sticheleien, vor allem auch weil HSK eher selten auf Rache sinnen (vgl. Aron, 2008, S. 411).

Des Weiteren reagieren HSK stark auf Kritik. Wenn sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, oder das Gefühl haben keine Unterstützung zu bekommen, werden sie schnell ängstlich (vgl. Aron, 2008, S. 52).

Eine zusätzliche Auffälligkeit ist der Blickkontakt von HSK. Dieser kann für HSK dermassen stimulierend wirken, dass sie ihn einfach vermeiden (vgl. Aron, 2008, S. 398).

Komplexe interpersonelle Beziehungen (d720)

Es scheint, als kämen HSK grundsätzlich besser in Zweierbeziehungen zurecht als in Gruppenstrukturen (vgl. Aron, 2008, S. 377). Es wirkt, als ob sie eher Mühe haben, überhaupt Beziehungen einzugehen, ausser sie besitzen ein ausgeprägtes Verhaltensaktivierungssystem (vgl. Aron, 2008, S. 50). Dies zeigt sich im Schulumfeld speziell bei dem Übertritt in ein neues

Klassensetting. Bis HSK endlich die Spielregeln verstehen und sich auf die verschiedenen sozialen Szenarien eingestellt haben, wurden bereits soziale Bündnisse geschlossen und für das HSK scheint es keinen Platz mehr zu haben (vgl. Aron, 2008, S. 379). HSK lassen diesbezüglich jedoch auch eine gewisse Schwarzmalerei erkennen. Sogar wenn sie Freunde haben und sich Beliebtheit erfreuen, kann es sein, dass sie sich isoliert fühlen (vgl. Aron, 2008, S. 384). Es fällt ihnen teilweise schwer, Verhalten von Mitschülern unabhängig von sich selbst zu deuten. Dadurch versuchen sie möglichst angepasst zu bleiben um nicht kritisiert oder ausgeschlossen zu werden (vgl. Aron, 2008, S. 385). Da sich HSK meist sehr bewusst sind, welche Konsequenzen ein bestimmtes Verhalten haben kann, bemühen sie sich ausserhalb der Familie enorm angepasst und flexibel zu sein. Dieses Aushalten von Spannung hat zur Folge, dass sie sich in der Familie dann umso stärker entladen müssen. Sie können zu Hause bereits bei der geringsten Anforderung völlig ausflippen (vgl. Aron, 2008, S. 49).

Diese Anpassung kann so weit gehen, dass ein HSK irgendwann dazu neigt, die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen. Sogar die eigene Herabsetzung wird in Kauf genommen. Dies bedeutet für ein HSK meist weniger emotionalen Stress, als wenn es das ganze Leid des Gegenübers ertragen muss (vgl. Aron, 2008, S. 97). Einzig bei kompletter Überreizung kann es sein, dass das HSK zeitweise völlig unempänglich für die Bedürfnisse anderer wird (vgl. ebd.).

Andere Arten von Rückzug als Form von Regulierung, sind das Schweigen gegenüber Erwachsenen, Fremden, oder in der Klasse, sowie die Vermeidung von typischen Kinderaktivitäten, wie Sommerlager, Fussballspiele und Verabredungen mit anderen Kindern (vgl. Aron, 2008, S. 33).

Formelle Beziehungen (d740) / informelle Beziehungen (d750) / Familienbeziehungen (d760)

HSK nehmen die Unterstützungsversuche von Eltern wie auch anderen Betreuungspersonen deutlich wahr. Zeitweilig sind sie sogar intensiv auf solche Unterstützung angewiesen (vgl. Aron, 2008, S. 75). Informelle Beziehungen können darunter leiden, dass ein HSK vielleicht öfters Aktivitäten plötzlich absagt oder sich erst gar nicht auf solche einlässt (z.B. das Übernachten auswärts) (vgl. Aron, 2008, S. 394). Eltern von HSK nehmen eine wichtige Vermittlerrolle ein. Es ist oft an ihnen, zu erklären, warum ihr Kind sich eher zurückhaltend verhält, warum es z.B. eine Einladung ablehnt, was das Kind eigentlich alles könnte und weiss, sich aber einfach nicht traut (vgl. ebd.). Es ist auch an den Eltern, mögliche Kontakte zu fördern und mit dem Kind schwierige Situationen zu üben. Speziell auch der Kontakt mit Erwachsenen kann einem HSK zu grösserem Selbstvertrauen verhelfen, indem es deren Aufmerksamkeit erringt. HSK sind interessiert und auch äusserst interessant für erwachsenen Personen (vgl. Aron, 2008, S. 396). Ein positiver Aspekt des Zusammenlebens mit einem HSK ist, dass man sich den grossen Fragen des Lebens stellen muss (vgl. Aron, 2008, S. 98).

Gerade diese Anforderungen können auch Eltern überfordern. Speziell wenn sie nicht intensiv darauf eingehen können oder grundsätzlich emotional wenig verfügbar sind. Dies kann dazu führen, dass das Kind seine eigenen Gefühle verbirgt, um akzeptiert zu werden. Dies klappt auch bis zu einem gewissen Mass. Jedoch lernt ein solches Kind nie, mit den verdrängten Gefühlen adäquat umzugehen und so treten sie meist im Erwachsenenalter in verschiedensten Formen wieder auf (vgl. Aron, 2008, S. 82).

Zusätzlich sind HSK vorzügliche Zuhörer und Vertraute, speziell auch für Elternteile ohne verständnisvollen Partner (vgl. Aron, 2008, S. 99). HSK können insofern Rollen übernehmen, welche eigentlich nicht für Kinder bestimmt wären. Emotionale Verstrickungen können dann soweit führen, dass wenn ein Elternteil emotional die Kontrolle verliert, dass auch das Kind einen Kontrollverlust erlebt, sozusagen als Form von gelebten Mitleid (vgl. Aron, 2008, S. 369).

5.3.6. Bedeutende Lebensbereiche

Dieses Kapitel befasst sich mit der Art wie sich HSK am Bildungs- und Erziehungsangebot beteiligen können, also welche Aktivitäten sich in diesen Bereichen erkennen lassen.

Schulbildung (d820)

Grundsätzlich fallen HSK nur selten durch schwerwiegende Verhaltensprobleme (z.B. heftige Verbalattacken) auf (vgl. Aron, 2008, S. 376). Vielmehr sind sie erkennbar durch Talente in den Bereichen Musik, Malen, Mathematik oder Naturkunde (vgl. Aron, 2008, S. 343 / 344).

Die Schulsituation stellt jedoch durchwegs für HSK eine Belastungssituation dar (vgl. Aron, 2008, S. 377). An den meisten Schulen erleben HSK eine Überstimulation. In den Klassenzimmern ist es meistens laut und eng und der Schultag wird als zu lang erlebt. Es ist zu bedenken, dass 80 % der Schüler keine HSK sind und daher weniger stark auf solche Rahmenbedingungen reagieren (vgl. Aron, 2008, S. 378). Des Weiteren sind HSK mit grösseren Anforderungen und zeitweilig auch Sanktionen konfrontiert. Dies führt aufgrund der erhöhten Sensibilität zu grösseren Überforderungsgefühlen. Gerade weil HSK dermassen erpicht darauf sind, möglichst alles richtig zu machen (vgl. Aron, 2008, S. 379). Folgen von einer solchen Überforderung können wiederum Ängstlichkeit sein. Übermässige Anspannung kann den Ausdruck von sozialer und schulischer Kompetenz weitgehend beeinträchtigen (vgl. ebd.). Problematische soziale Situationen können Ferienlager, Mannschaftszugehörigkeiten oder schlicht Gruppenunterricht sein (vgl. Aron, 2008, S. 394). Ein weiteres Phänomen, das durch die Ängstlichkeit auftreten kann, ist das Schweigen in wenig vertrauter Umgebung (vgl. Aron, 2008, S. 57).

5.3.7. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

Dieser Bereich umfasst alle Arten von organisiertem Sozialleben ausserhalb der Familie.

Erholung und Freizeit (d920)

HSK beschäftigen sich gerne intensiv mit einer Materie. Sie entwickeln Talente in musischen oder mathematischen Bereichen, sind wissensdurstig, kreativ und beschäftigen sich intensiv mit Weltanschauungen (vgl. Aron, 2008, S. 343). Sie wagen sich früh an Aktivitäten «für Erwachsene» wie Schach, oder werden selbst kleine Geschäftsmänner / Geschäftsfrauen (vgl. Aron, 2008, S. 344). Gerade weil der Fantasie und dem Wissensdurst von HSK kaum Grenzen gesetzt, müssen sich HSK bewusst sein, dass sie selbst von den verlockendsten Aktivitäten rein körperlich weniger verkraften als andere Kinder. Ermüdungserscheinungen resp. Überforderungsanzeichen treten viel früher auf. Das heisst, weniger Spielverabredungen, weniger Sport, weniger Aktivitäten auch wenn sie noch so kindgerecht gehalten sind (vgl. Aron, 2008, S. 360). Verschiedene Arten von sozialen Interaktionen,

wie Ferienlager, Partys oder Vereinsaktivitäten können also bereits Auslöser für mögliche Probleme sein (vgl. Aron, 2008, S. 394).

5.3.8. Zusammenfassung Aktivitäten und Partizipation

Die Subkategorie «Aktivitäten und Partizipation» ist eine Aufstellung von beobachtbarem und gemessenem Verhalten des zu beschreibenden Individuums. Es zeigt auf, inwieweit dieses Individuum im Rahmen seiner Umwelt, mit seinen körperlichen Voraussetzungen, Leistung im weiteren Sinne erbringen kann. Dies ist speziell in Hinsicht auf den schulischen Kontext wichtig. Aussagen zu dieser Subkategorie zeigen auf, aufgrund welchen Verhaltens, welchen Aktivitäten HSK in der Schule erkennbar sind.

HSK haben feine Antennen und zeigen diese, indem sie öfters auf Details aufmerksam machen, die anderen vielleicht gar nicht auffallen. Durch diese Fähigkeit nehmen sie auch Veränderungen oder minimale Auffälligkeiten schnell wahr. Dies kann dazu führen, dass ein HSK bei zu vielen Reizen sehr abgelenkt und sprunghaft in seiner Aufmerksamkeit wirkt. Gerade auch bei Unterforderung, braucht das HSK viel mentale Energie, um nicht den vielen anderen Reizen nachzugeben. Mit der intensiven Wahrnehmung geht auch eine intensivere Verarbeitung einher. HSK scheinen regelrechte Denketze aufzubauen, welche sehr differenziert sind, jedoch viel Zeit benötigen. Dies äussert sich im häufig geäusserten Wunsch nach mehr Bedenkzeit. Durch diese intensive Verarbeitung, zeigen HSK gute Ideen für Problembewältigung, vorausschauendes Denken und das Abschätzen von Risiken.

HSK erledigen grundsätzlich die tägliche Routine gewissenhaft. Veränderungen oder unbekannte Variablen in der täglichen Routine können bei HSK das Erregungsniveau jedoch stark in die Höhe treiben. Gerade bei Hausaufgaben scheinen HSK vermehrt Mühe zu haben, Prioritäten zu setzen. Auch sonstige neue Situationen lösen bei HSK eine grössere emotionale Reaktion aus.

Dies führt zu einem weiteren wichtigen Thema von HSK; dem Stress. Dieser wird durch zu viele Reize, kombiniert mit den eigenen hohen Erwartungen, ausgelöst. Die perfektionistische Einstellung von HSK und deren Veranlagung zu erhöhter Reizwahrnehmung, führen öfters zu Stress. Reaktionen auf diese Überforderung sind entweder Rückzug, Regressionsverhalten, psychosomatische Beschwerden oder externalisierendes Verhalten. Grundsätzlich können HSK ihr Verhalten sehr gut steuern. Sie sind sich auch bewusst, welche Reaktionen erwünscht sind und welche nicht. Erst bei Überstimulation verlieren sie die Kontrolle und können sich nicht mehr anpassen.

HSK haben ein Talent non-verbal zu kommunizieren. Viele von ihnen verhalten sich auch eher ruhig, da sie erst genau überlegen, bevor sie sprechen. Durch ihre verstärkte Wahrnehmung hören sie Zwischentöne und erkennen relativ schnell, ob jemand authentisch ist oder nicht. Gerade durch diese Wahrnehmung haben sie unter anderem auch enorm Mühe mit einem zu harschen Tonfall. Fühlen sie sich wohl, erkunden sie die Welt, indem sie viele Fragen stellen. Sind sie in einem bestimmten Umfeld unsicher, kann es sein, dass sie vorübergehend gar nicht sprechen. HSK sind jedoch grundsätzlich sehr geschätzte Interaktionspartner und fühlen sich eher in kleinen, überschaubaren Gruppen wohl. Sie zeigen viel Einfühlungsvermögen und Verständnis und fungieren als differenzierte Berater.

Das Eingehen von Beziehungen scheint für HSK eine grosse Herausforderung zu sein. Durch ihre beobachtende, eher kritische Haltung fällt es ihnen schwer, einen Schritt auf andere zuzumachen, aus Angst abgewiesen zu werden oder aus Angst vor Überflutung. Sie sind sich, gerade im Klassenverband, sehr bewusst, welches Verhalten erwünscht ist. Dadurch setzen sie sich selbst unter Druck. Sie neigen zeitweilig dazu die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen, um nicht aufzufallen oder kritisiert zu werden.

Die Beziehungen in der Familie sind insofern wichtig für das HSK, weil es dort, wenn möglich, weniger Anpassungsleistungen erbringen muss als in der «Öffentlichkeit». Dies kann jedoch die Beziehung zu den Familienmitgliedern auch belasten. Speziell wenn das HSK das häusliche Umfeld als «Dampf-Ablass-Zone» gebraucht. Umgekehrt kann es auch sein, dass die Eltern über wenige emotionale Ressourcen verfügen und das HSK somit auch zuhause die Bedürfnisse anderer über die eigenen stellt.

Zur Schulsituation sei gesagt, dass diese bereits auf Grund ihrer Rahmenbedingungen für HSK eine Belastung darstellt. Der Schulunterricht ist eher auf die 80% der Schüler ausgerichtet, welche weniger stark auf Reize reagieren. Dies hat zur Folge, dass HSK den Schultag meist zu laut, zu eng und zu lange erleben. Des Weiteren erleben HSK in der Schule eine Vielzahl von sozialen Interaktionen, welche verarbeitet werden müssen.

Die Freizeitgestaltung von HSK unterscheidet sich insofern von derer anderer Kinder, als dass sie weniger Aktivitäten verkraften. Speziell Aktivitäten, welche mit sozialen Interaktionen einhergehen, sollten in niedrigem Mass gehalten werden.

6. Mögliche Ableitungen für die Praxis

Im folgenden Kapitel werden aus den dargestellten Ergebnissen mit Bezügen zur erwähnten Forschungsliteratur Ableitungen für die Praxis im schulischen Kontext aufgezeigt.

Wie bereits im einleitenden Kapitel erwähnt, setzt ein Teil der heilpädagogischen Arbeit dort ein, wo ein auffälliges Verhalten beständig bleibt und die emotionale und soziale Entwicklung, sowie die schulischen Leistungen beeinträchtigt sind.

Nachdem ein Kind mithilfe der ICF-CY-Komponenten ausführlich beschrieben wurde, gilt es den Fokus auf deren Wechselwirkungen zu legen. Ziel dabei ist es, anhand der Prozessbeschreibung von Funktionalität und Behinderung, Schwerpunkte für die weitere gezielte Förderung in den alltäglichen Aktivitäten und in der Partizipation zu setzen.

6.1. Übersicht ICF-CY Kategorien bei Hochsensibilität

In der folgenden Übersicht sind alle Ergebnisse aus dem Kapitel 5 in Stichworten gemäss der Wechselwirkungsabbildung (siehe Abbildung 4 aus Kapitel 3.1.) dargestellt. Wurden Ergebnisse bereits in wissenschaftlichen Studien thematisiert oder gar nachgewiesen, werden die Urheber der Studie genannt. Zusammenfassungen dieser Studien sind im Kapitel 2 dieser Arbeit zu finden. Die übrigen Ergebnisse in der Übersicht basieren auf der Expertise von Elaine Aron.

Da es der Autorin dieser Arbeit wichtig ist, alle Kategorien auf einen Blick zugänglich zu machen, ist die nachfolgende Übersicht an dieser Stelle in komprimierter Form visualisiert. Im Anhang befindet sich die gleiche Übersicht in A3-Format zum Herausnehmen.

Abbildung 6: Übersicht ICF-CY Kategorien bei Hochsensibilität

6.2. Wechselwirkungen

Viele Kinder, welche eine hochsensible Charaktereigenschaft haben, werden vielleicht gar nie besonders auffallen in der Schule, geschweige denn von der Lehrperson oder einer heilpädagogischen Fachperson in den Fokus gerückt. Trotzdem gibt es einige HSK, welche früher oder später auffallen. Die heilpädagogische Arbeit setzt dort an, wo Auffälligkeiten in den Aktivitäten und der Partizipation sichtbar werden. Die Übersicht zeigt, dass hochsensible Kinder speziell in den Bereichen «Allgemeine Aufgaben und Anforderungen», «interpersonelle Interaktionen» und «Kommunikation» Auffälligkeiten zeigen können. Dies bezieht sich vor allem auf negative Auffälligkeiten. Auch in den Bereichen «Lernen und Wissensanwendung» sowie «Selbstversorgung» sind Besonderheiten zu erkennen, diese beziehen sich jedoch eher auf die positiven Auswirkungen einer Hochsensibilität.

Im Bereich Partizipation liessen sich Auffälligkeiten in den Bereichen Schule und Freizeit finden.

In der Förderdiagnostik stellt der nächste Schritt die Frage nach dem Hintergrund dar. Womit hat es zu tun, dass ein Kind Mühe mit Veränderungen hat, sich im sozialen Gefüge erheblich zurückzieht, bei Kritik am Boden zerstört ist, schnell ermüdet, sich schwerlich entscheiden kann, in frühkindliche Verhaltensmuster fällt oder sein Verhalten nicht mehr kontrollieren kann?

Die Körperfunktionen und –strukturen können hierbei Einsicht in mögliche Zusammenhänge geben. Ein Kind, dessen sensorische Reizschwelle niedrig ist, ein ausgeprägtes Verhaltenshemmsystem aufweist und welches Informationen breit verarbeitet, reagiert grundsätzlich schneller und intensiver auf alle möglichen inneren und äusseren Eindrücke. Es braucht mehr Zeit, um alle Informationen zu verarbeiten. Werden mehr Informationen gleichzeitig aufgenommen, werden automatisch mehr Details und Nuancen als wichtig empfunden, woraus wiederum Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus resultieren. Situationen und Inhalte werden gründlicher durchdacht und analysiert, Risiken differenzierter wahrgenommen. Dafür braucht es einen gewissen Abstand zum Geschehen und genügend Zeit. Aufgrund der tieferen Reizschwelle, wirken auch Sinnesfunktionen in hohem Masse aktiv und können dazu führen, schmerz- und reizempfindlicher zu werden.

Nicht nur die Komponenten der Körperfunktionen und –strukturen, sondern auch die Umweltfaktoren stellen wichtige Voraussetzungen für die Aktivitäten dar.

In der Übersicht wurden die aus den Ergebnissen entnommenen Umweltfaktoren in Förderfaktoren und Barrieren eingeordnet. Wichtige Umweltfaktoren bezogen auf Hochsensibilität sind in den Bereichen «Produkte und Technologien», «Unterstützung und Beziehung», «Einstellungen» sowie «Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens» zu finden. Den Einstellungen und Beziehungen kommt hierbei wohl die wichtigste Rolle zu. Je nachdem wie Bezugspersonen von hochsensiblen Kindern auf deren Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeiten eingehen können, welche Einstellung sie deren Verhalten gegenüber haben, können sie als Förderfaktor oder als Barriere auf die Entwicklung des Kindes und dessen Partizipationsmöglichkeiten Einfluss nehmen. Werden Verhaltensauffälligkeiten von hochsensiblen Kindern als Störung interpretiert, liegt der Wunsch nach Behandlung nahe. Werden jedoch die Körperfunktionen hinter

dem Verhalten erkannt, ist es naheliegend, das Kind in seiner Individualität möglichst mithilfe von passenden Strategien zu begleiten und zu unterstützen. Jedoch ist hierbei zu beachten, dass, auch wenn Bezugspersonen als Förderfaktoren fungieren, dies nur ein Teil der Umgebung eines Kindes darstellt. Ein wichtiger Umweltfaktor, welcher in den Ergebnissen eher als Barriere eingestuft wird, sind die Rahmenbedingungen der Schule.

6.3. Zwischenfazit

Das Betrachten der Wechselwirkungen der einzelnen ICF-CY-Komponenten, stellt einen essentiellen Schritt in der Förderdiagnostik dar. Für diese Betrachtung braucht es eine ausführliche Erhebung der verschiedenen Komponenten. Erst dann können Wechselwirkungen betrachtet werden. Die Diskussion mit allen beteiligten Personen hat zum Ziel, Zusammenhänge anzudenken, Verständnis zu generieren, Barrieren und Förderschwerpunkte auszumachen und gemeinsam Förderschwerpunkte zu setzen. Die gestaltete Übersicht kann als eine Art Wegleitung für SHP und Lehrpersonen dienen, um eine Vorstellung zu bekommen, welche Auswirkungen eine hochsensible Veranlagung haben kann. Wichtig dabei ist, dass jedes hochsensible Kind anders ist. Dessen Verhalten ist - wie in den Wechselwirkungen aufgezeigt - abhängig von den jeweiligen Umweltfaktoren. Was ihnen jedoch gemeinsam ist, sind ähnliche Merkmale in den Körperfunktionen.

7. Diskussion und Schlusserwertung

In diesem Kapitel werden zunächst die wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit zusammengefasst. Anschliessend folgt die Beantwortung der Forschungsfrage sowie die kritische Reflexion der genutzten Forschungsmethodik.

7.1. Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse

Das Thema Hochsensibilität ist, wie bereits in der Einleitung erwähnt, mittlerweile in verschiedenen Medien präsent. Es wird in Zeitungsartikeln, in Büchern, in Radio- und Fernsehsendungen vermehrt aufgegriffen. Da angenommen wird, dass eine zugrunde liegende sensorische Verarbeitungssensibilität angeboren ist, wird Hochsensibilität vermehrt bei Kindern thematisiert. Sogar pädagogische Hochschulen greifen dieses Thema seit Kürzerem in der Aus- und Weiterbildung auf. Die Vielzahl an Publikationen - mitunter auch zu hochsensiblen Kindern - mag darüber hinwegtäuschen, dass erst eine relativ geringe Zahl an wissenschaftlichen Studien zu diesem Konstrukt gemacht wurden, angefangen mit den ersten Studien von Elaine Aron und ihrem Forschungsteam 1997. Seither konnte in verschiedenen Forschungen nachgewiesen werden, dass Hochsensibilität als Charaktereigenschaft scheinbar existieren muss. Die HSP-Skala stellt das Instrument zur Bestimmung von Hochsensibilität dar. Anhand dieser Skala wurde, mit dem Ziel Hochsensibilität noch klarer zu definieren, in verschiedene Richtungen weitergeforscht. Im Kapitel 2 werden die einzelnen Studien und deren Richtungen ausführlich beschrieben. Das Konstrukt Hochsensibilität wirft in der wissenschaftlichen Welt auch nach bald zwanzigjähriger Forschung noch Unklarheiten auf. Diese beziehen sich vor allem auf die konkreten Faktoren einer solchen sensorischen Verarbeitungssensibilität. Der wohl am breitesten abgestützte Vorschlag stammt von Smolewska et al. (2006); die Aufteilung in drei Faktoren: «leichte Erregbarkeit», «ästhetische Sensibilität» und «niedrige sensorische Reizschwelle». Trotz der Unklarheiten konnten verschiedene Studien Korrelationen von SPS mit Variablen wie Angst, Depression, Rückzugsverhalten, Stress, dem stärkeren Wahrnehmen von Nuancen, Gewissenhaftigkeit und Verarbeitungstiefe nachweisen. Wurden aufgrund dieser Korrelationen Zusammenhänge erklärt oder Schlussfolgerungen gemacht, sollten diese immer als Mutmassungen der jeweiligen Autoren aufgefasst werden.

Die wissenschaftliche Forschung zu Hochsensibilität und Kindern resp. Jugendlichen steht erst ganz am Anfang. Lediglich Zeitschriftenartikel (von 2015 und 2016) und eine Handvoll Qualifikationsarbeiten lassen sich auf der Internetseite des Informations- und Forschungsverbandes IFHS e.v. finden. Da all diese Studien und Arbeiten unterschiedliche Instrumente zur Messung von Hochsensibilität eingesetzt haben, können noch keine einheitlich, wissenschaftlich fundierten Aussagen über hochsensible Kinder gemacht werden. Mit angepassten HSP-Skalen wurden erst vereinzelt korrelative Nachweise bezüglich Selbstwert, Empathie und Problemen bei Alltäglichem wie Essen und Schlafen erbracht.

Wie bereits erwähnt, wurden trotzdem bereits unzählige Informationen über hochsensible Kinder veröffentlicht. Viele dieser Informationen sind auf das Buch «Das hochsensible Kind», ein populärwissenschaftlicher Ratgeber von Elaine Aron, zurückzuführen.

In diesem fliessen die Expertise von der Autorin selbst, aufgrund ihrer therapeutischen Erfahrung mit Kindern, ein, sowie Forschungsdaten über Sensibilität bei Kindern. Der Ratgeber beschreibt umfangreich mögliche Eigenheiten von hochsensiblen Kindern (Geburt bis Ende Jugendalter).

Die qualitative Inhaltsanalyse mithilfe des ICF-CY basierten Kategoriensystems gibt einen Einblick, inwieweit hochsensible Kinder im schulischen Kontext erkannt werden können. Sie zeigen speziell in den Bereichen «Allgemeine Aufgaben und Anforderungen», «interpersonelle Interaktionen» und «Kommunikation» Auffälligkeiten, je nachdem welche Umweltfaktoren vorhanden sind. Wesentliche Umweltfaktoren von hochsensiblen Kindern sind «Produkte und Technologien», «Unterstützung und Beziehung», «Einstellungen» sowie «Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens».

7.2. Beantwortung der Forschungsfrage

„Inwiefern lassen sich Aspekte der wissenschaftlichen Forschung bezüglich Hochsensibilität resp. «sensory-processing sensitivity» (SPS) für die Heilpädagogik im schulischen Kontext nutzen?“

Die ausführliche Beschäftigung mit dem Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Hochsensibilität hat einen vertieften Einblick gegeben, inwieweit bereits fundierte und brauchbare Forschungsergebnisse vorhanden sind. Der erste Teil der Forschungsfrage impliziert, dass bereits Forschung zum Thema Hochsensibilität existiert. Der zweite Teil schränkt das Blickfeld ein und fokussiert den schulischen Kontext, insbesondere das Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogik. Um diese Frage beantworten zu können, braucht es wissenschaftliche Forschung über hochsensible Kinder.

Zu Heilpädagogik, Schule und Hochsensibilität konnten im wissenschaftlichen Bereich nur Masterarbeiten gefunden werden. Es liessen sich zwei Zeitschriftenartikel finden, welche sich konkret mit der Thematik «hochsensible Kinder» auseinandergesetzt haben. Die Datenerhebung in all diesen Arbeiten lässt jedoch keine Einheit erkennen. Von daher zeigen die Ergebnisse wohl interessante Facetten von Hochsensibilität bei Kindern auf, durch die fehlende Einheit liegen jedoch noch keine breit gestützten Aussagen vor. Um Aspekte der wissenschaftlichen Forschung bezüglich Hochsensibilität auch bezogen auf hochsensible Kinder nutzen zu können, gibt es höchstens die Möglichkeit, Ergebnisse aus der Forschung mit erwachsenen Hochsensiblen zu übernehmen. Dieser Schritt erhält seine Berechtigung durch die Erkenntnis, dass eine solche Veranlagung genetisch bedingt ist und daher seit Geburt als Anlage im Kind vorhanden ist. Jedoch ist bei diesem Transfer auch Vorsicht geboten.

Eine weitere Möglichkeit, Aspekte der wissenschaftlichen Forschung zu nutzen, ist das Buch «Das hochsensible Kind» von Elaine Aron. Dieses Standardwerk stellt momentan die grösste Sammlung an Informationen über hochsensible Kinder dar. Da dieses Buch jedoch in populärwissenschaftlicher Form als Ratgeber geschrieben wurde, sind die wissenschaftlichen Bezüge eher locker gehalten. Viele Aussagen darin werden durch Studien untermauert, welche die Variablen «Sensibilität und

Kind» beinhalten. Es fehlen darin jedoch konkrete Studien mit einer Kinder-HSP-Skala, ähnlich wie sie mit Erwachsenen durchgeführt wurden.

7.3. Kritische Reflexion der Forschungsmethodik

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring stellt eine optimale Methode dar, um strukturiert Daten aus sprachlichem Material, nach deduktiv gebildeten Kategorien, herauszufiltern, zu strukturieren und abschliessend zusammenzufassen. Die Arbeit mit dem Kategoriensystem anhand eines vorgegebenen Ablaufmodells, gewährleistet die Reliabilität der Analyse. Das gleiche Ergebnis sollte also erreicht werden, wenn eine andere Person diese Analyse machen würde.

Die Schwierigkeit in dieser Arbeit war die Definition des sprachlichen Materials. Zu Beginn des Arbeitsprozesses wurde davon ausgegangen, dass bereits wissenschaftliche Forschung zum Thema hochsensible Kinder vorhanden ist. Somit hätten Aussagen aus Studien verwendet werden können. Damit jedoch trotzdem eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht werden konnte, musste auf weniger wissenschaftlich fundiertes Material zurückgegriffen werden.

Die Auswahl von vier Kapiteln aus diesem Buch, führte zu einer grossen Menge an zu analysierendem Material, trotzdem sind in eben diesen Kapiteln die Aussagen zu hochsensiblen Kindern beschränkt. Dies hat zur Folge, dass auch die Zusammenfassungen der einzelnen Kategorien unvollständig sind und sich nur auf diese vier Kapitel beziehen.

Eine weitere Schwierigkeit stellte die Zuordnung von Aussagen zu den einzelnen Auswahlmöglichkeiten dar. Je nachdem, welchen Teil eines Satzes man in der Interpretation betonte, konnte dieser verschiedenen Kategorien und Subkategorien zugeordnet werden. Daher waren im Kapitel 5 Wiederholungen unvermeidbar. In dieser Zuordnung liegt wohl auch das grösste Potential für Reliabilitäts-Schwächen. Je nachdem, wie die einzelnen Auswahlmöglichkeiten verstanden werden, können Aussagen verschieden zugeordnet werden. Eine noch präzisere Definition dieser Auswahlmöglichkeiten, hätte dieses Potenzial eventuell verringert.

Die deduktive Kategorienbildung anhand der ICF-Komponenten war eine gelungene Wahl. Mit deren Strukturierung, lässt sich anhand der Wechselwirkungen optimal zeigen, dass ein Verhalten durch mehrere Komponenten bedingt ist. Dies bezieht sich auch auf die Hochsensibilität. Je nachdem welche Umweltfaktoren ein hochsensibles Kind prägen, wird es im schulischen Kontext auffallen oder nicht.

8. Folgerungen und Ausblick

In diesem letzten Kapitel liegt der Fokus auf weiteren Forschungsmöglichkeiten sowie einen ausführlichen Einblick in Erkenntnisse für die persönliche heilpädagogische Arbeit.

8.1. Weitere Forschungsmöglichkeiten

Mehrere Forscher erwähnen in der Diskussion ihrer Studien, dass weitere Forschung zum Thema SPS und Hochsensibilität von grosser Wichtigkeit sei, damit dieses Konstrukt wissenschaftliche Anerkennung erlangt. Dazu sind vor allem Langzeitstudien erwünscht, welche im Unterschied zu Querschnittstudien, unabhängig vom gesellschaftlichen Wandel fundierte Daten liefern. Des Weiteren ist zu erhoffen, dass im Bereich der Neurophysiologie weitergeforscht wird, um die Hypothesen nachweisen zu können, dass hochsensible Personen eine höhere Sensibilität in der sensorischen Verarbeitung aufweisen, in welchen Gehirnteilen und Neuronen-Verbänden dies zu erkennen ist und inwiefern dies mit einer Filterung in der Wahrnehmung zusammenhängt.

Viele Aussagen, die momentan noch als Annahmen gelten (wie z.B. die Abgrenzung zu ADS / ADHS, ein offenbar höherer Cortisolwert, ein Serotoninmangel oder die stärkere Reaktion auf Medikamente) könnten des Weiteren anhand von Studien auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden.

Im Bereich «hochsensible Kinder», sollte zunächst eine einheitliche Kinderversion der HSP-Skala geschaffen werden, deren interne Konsistenz dann in verschiedenen Studien erhärtet werden kann. Dabei ist zu bedenken, inwieweit sich ein Kind selber beschreiben und einschätzen kann. Entscheidet man sich dafür, dass die Einschätzung durch Bezugspersonen vorgenommen wird, sollte das Thema Objektivität beachtet werden. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, macht es Sinn mit Kindern Studien durchzuführen, um wirklich wissenschaftlich fundierte Aussagen über Zusammenhänge machen zu können.

8.2. Erkenntnisse für meine heilpädagogische Arbeit

Durch die mittlerweile mehrjährige Beschäftigung mit diesem Thema, habe ich bereits fundierte Kenntnisse darüber, wie sich Hochsensibilität im Verhalten von Personen zeigen kann. Die intensive Auseinandersetzung mit dem momentanen Forschungsstand führte dazu, dass ich zusätzlich zur Begeisterung für dieses Konstrukt im letzten Jahr eine kritische Haltung aufbauen konnte. Nach wie vor bin ich jedoch der Überzeugung, dass es Menschen gibt, welche durch eine bestimmte sensiblere Veranlagung mehr Details gleichzeitig aufnehmen und daher mehr Zeit für die Verarbeitung all dieser Informationen brauchen. Die Studien, welche diese Veranlagung untermauern, geben mir verstärkt Sicherheit in der Kommunikation nach aussen.

Ein Teil meiner heilpädagogischen Arbeit besteht darin, Lehrpersonen beratend zur Seite zu stehen und mögliche Zusammenhänge im Verhalten eines Kindes aufzuzeigen. Bleibt das Verhalten eines Kindes im schulischen Alltag beständig auffällig, ist es meine Aufgabe, anhand einer differenzierten Förderdiagnostik Erklärungen durch die Erfassung der verschiedenen ICF-Komponenten zu formulieren.

Die Übersicht im Kapitel 6.1. zeigt breit auf, inwiefern sich eine hochsensible Veranlagung im schulischen Kontext äussern kann. Das Wissen um hemmende Umweltfaktoren zeigt in der Diskussion mit allen Beteiligten (z.B. an einem SSG) Möglichkeiten zur Veränderung einer Situation auf. Die wichtigsten Umweltfaktoren bezogen auf Hochsensibilität sind «Einstellungen», «Unterstützung und Beziehungen» sowie «schulische Rahmenbedingungen». Letzt genannte sind in meiner Position als SHP kaum veränderbar. Kinder erleben in unserem Schulsystem tagtäglich soziale Interaktionen und Spannungen, ein Überfluss an äusseren Reizen, Leistungsdruck und Forderungen nach intensiver Aufmerksamkeit. Diese schulischen Rahmenbedingungen müssten auf schulpolitischer Ebene verändert werden.

Bezüglich Einstellung und Beziehung haben SHP und Lehrpersonen jedoch sehr wohl Handlungsspielraum. Diesbezüglich sehe ich meine Aufgaben darin, Lehrpersonen diese spezielle Art der Informationswahrnehmung und –verarbeitung näher zu bringen. Es ist mir klar, dass der Unterricht nicht auf jedes einzelne Kind ausgerichtet werden kann. Aber bereits ein Verständnis für Zusammenhänge von Didaktik/Methodik, Art der Kommunikation, Einfluss der elterlichen Bindung und dem Verhalten eines Kindes kann eine Veränderung der Einstellung dem Kind gegenüber bewirken.

Ein strukturierter, ritualisierter Unterricht, klare und faire Leitlinien, Förderung der «exekutiven Funktionen», authentisches Auftreten der Lehrperson, das Anerkennen von Individualität: All diese möglichen Faktoren helfen nicht nur hochsensiblen Kindern im Schulalltag zurecht zu kommen. Alle Kinder können davon profitieren.

Da hochsensible Kinder mehrheitlich in der Schule gar nicht auffallen, macht es Sinn, dieses Konzept erst bei folgenden Situationen als Möglichkeit in Betracht zu ziehen:

- wenn ein Kind sich zusehends zurückzieht → depressive Verstimmungen
- wenn sich ein Kind im Klassenverband nicht konzentrieren kann, in einem reizarmen Raum jedoch sehr wohl
- wenn hochsensible Merkmale im Zusammenhang mit belasteten familiären Situationen auftreten
- wenn hochsensible Merkmale im Zusammenhang mit LRS, Dyskalkulie, ADHS/ ADS zu beobachten sind
- wenn Eltern eine grosse Diskrepanz feststellen zwischen dem Verhalten zuhause (Kind rastet aus, grosse Konflikte) und in der Schule (mehrheitlich unauffälliges Verhalten)

Das Erkennen dieser Veranlagung hilft vor allem dem Kind und den Eltern. Da es keine Störung oder Krankheit ist, darf keine Diagnose gestellt werden. Insofern hat das Kind auch kein Anrecht auf irgendeine Form von weiterer schulischer Unterstützung. In den verschiedensten Büchern und Ratgebern wird jedoch ein unterstützender Hauptaspekt immer wieder hervorgehoben: die Wichtigkeit, das eigene Verhalten irgendwo einordnen zu können, um sich selber akzeptieren zu lernen. Aus diesem Grund kann es eine enorme Erleichterung mit sich bringen, zu hören, dass man mit gewissen Schwierigkeiten nicht alleine ist und beginnen Strategien zu erlernen, um den Alltag zufriedenstellend bewältigen zu können.

Bis das Konzept der Hochsensibilität wissenschaftliche Anerkennung erlangt und dadurch auch Einzug in die einzelnen Schulen und den schulpsychologischen Beratungsdienst, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Trotzdem lohnt es sich bereits jetzt das Wissen um ein solches Konstrukt in die Beobachtung eines Kindes miteinzubeziehen.

9. Danksagung

Zunächst möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während dem Verfassen dieser Masterarbeit unterstützt, bekräftigt und Verständnis gezeigt haben.

Ein besonderer Dank gilt meiner Begleitperson für diese Masterarbeit, Rita Baumann, welche mich während der letzten eineinhalb Jahren im Schreiben dieser Arbeit betreut hat. Durch ihr kritisches Hinterfragen meines Themas in der Anfangsphase, gewann ich Sicherheit darin, genau dieses Thema bearbeiten zu wollen. Im Nachfolgenden fühlte ich mich uneingeschränkt unterstützt und konnte mich bei allen möglichen Fragen an Sie wenden. Herzlichen Dank dafür!

Daneben gilt mein Dank Tina Schmid und Nicole Oeler, welche in zahlreichen Stunden Korrektur gelesen haben. Sie wiesen auf Stolpersteine hin und zeigten mir auf, wo noch Erklärungsbedarf bestand. Vielen Dank!

10. Bibliographie

10.1. Literaturverzeichnis

Achermann, E.-M. (2013). Unterrichtsqualität aus der Sicht hochsensitiver Menschen. Masterthese. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Acevedo, B. P., Aron, E. N., Aron, A., Brown, L. L., Collins, N., & Sangster, M.-D. (2014). The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others' emotions. *Brain and Behavior*, 4, 580-594.

Ahadi, B., & Basharpour, S. (2010). Relationship between Sensory Processing Sensitivity, Personality Dimensions and Mental Health. *Journal of Applied Sciences*, 10, 570-574.

Aron, E. (2008). *Das hochsensible Kind. Wie Sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen*. München: MVG Verlag.

Aron, E. (2014). *Hochsensible Menschen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann (Reihe Fachbuch : Hochsensibilität).

Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73, 345-368

Aron, E. N., Aron, A., & Davies, K. M. (2005). Adult Shyness: The Interaction of Temperamental Sensitivity and an Adverse Childhood Environment. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 31, 181-197.

Aron, E., Aron A., and Jagiellowicz, J. (2012). Sensory processing sensitivity: A review in the light of the evolution of biological responsivity. *Personality and Social Psychology Review*, 16, 262-282.

Aron, A., Ketay, S., Hedden, T., Aron, E. N., Markus, H. R., & Gabrieli, J. D. E. (2010). Temperament trait of sensory processing sensitivity moderates cultural differences in neural response. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 5, 219-226.

Aron, E. (2013). *Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen*. 9. Aufl. München: MVG Verlag.

Ayres, A. J. (1963). Eleanor Clarke Slagle Lecture – The development of perceptual – motor abilities: A theoretical basis for treatment of dysfunction. *American Journal of Occupational Therapy*, 27, 221-225.

Bakker, K., & Moulding, R. (2012). Sensory-Processing Sensitivity, dispositional mindfulness and negative psychological symptoms. *Personality and Individual Differences*, 53, 341-346.

Benham, G. (2006). The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. *Personality and Individual Differences*, 40, 1433-1440.

Bigger, A. (2011). *Die forschende Handlungsplanung in der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Blach, C. (2016). *Ein empirischer Zugang zum komplexen Phänomen der Hochsensibilität*. Hamburg: Disserta Verlag.

Blumentritt, L. (2012). *High sensory-processing sensitivity. Eine empirisch-quantitative Studie zu Hochsensibilität*. Norderstedt: Books on Demand.

Boterberg, S., & Warreyn, P. (2016). Making sense of it all: The impact of sensory processing sensitivity on daily functioning of children. *Personality and Individual Differences*, 92, 80-86.

Borries, F. (2012). *Gibt es die "Hochsensiblen"? Eine taxometrische Untersuchung des Persönlichkeitskonstrukts Sensory-Processing Sensitivity*. Internet: [http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/AE04/HOMEPAGE/ostendorf/Abstracts/Talks/Borries+Ostendorf\(2012\).Gibt%20es%20die%20Hochsensiblen%20-%20SPS-Poster-deutsch.pdf](http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/AE04/HOMEPAGE/ostendorf/Abstracts/Talks/Borries+Ostendorf(2012).Gibt%20es%20die%20Hochsensiblen%20-%20SPS-Poster-deutsch.pdf) [3.2.2016]

Carver, C.S., & White, T. (1994). Behavioral inhibition/behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67, 319-333.

Chen C., Chen C., Moyzis R., Stern H., He Q., et al. (2011). Contributions of Dopamine-Related Genes and Environmental Factors to Highly Sensitive Personality: A Multi-Step Neuronal System-Level Approach. *PLoS ONE* 6(7): e21636. doi:10.1371/journal.pone.0021636

Costa, P.T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory and NEO Five Factor Inventory professional manual. *Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.*

Dunn, W. (2001). The sensations of everyday life: empirical, theoretical, and pragmatic considerations. *The American Journal of Occupational Therapy*, 55(6), 608-620.

Ersner – Hershfield, H., Ghahremani, D., Aron, A., Aron, E. N., Lichy, W., Mazaika, P. K. et al. (2007). Using voxel-based morphometry to compare brain anatomy of adult humans across levels of the normal temperament trait of sensory-processing sensitivity. *Vorgelegt bei der Society for Neuroscience, Washington, DC.*

Evans, D. E., & Rothbart, M. K. (2008). Temperamental sensitivity: Two constructs or one? *Personality and Individual Differences*, 44, 108-118.

Evers, A., Rasche, J., & Schabracq, M. J. (2008). High sensory-processing sensitivity at work. *International Journal of Stress Management*, 15, 189-198.

Gearhart, C. C., & Bodie, G. D. (2012). Sensory-Processing Sensitivity and Communication Apprehension: Dual Influences on Self-Reported Stress in a College Student Sample. *Communication Reports*, 25, 27-39.

Gearhart, C. C. (2014). Sensory-Processing Sensitivity and Nonverbal Decoding: The Effect on Listening Ability and Accuracy. *International Journal of Listening*, 28, 98-111.

Gerstenberg, F. (2012). Sensory-processing sensitivity predicts performance on a visual search task followed by an increase in perceived stress. *Personality and Individual Differences*, 4, 496-500

Hofmann, S. G., & Bitran, S. (2007). Sensory-processing sensitivity in social anxiety disorder: Relationship to harm avoidance and diagnostic subtypes. *Journal of Anxiety Disorders*, 21, 944-954.

Hanselmann, H. (1976). *Einführung in die Heilpädagogik*. Zürich und Stuttgart. Rotapfel.

Hollenweger, J. (2012). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Korrigierter Nachdruck der 1. Aufl. Bern: Huber.

Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität e.V. IFHS (2014): hochsensibel?

Informationsbroschüre des IFHS. online-Version (Blitzinfo). Internet:

www.hochsensibel.org/startseite/infotext.html [20.04.2015]

- Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E., Cao, G., Feng, T., & Weng, X. (2010). The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. *Social Cognitive and Affective Neuroscience, Advance Access March 4, 2010*.
- Jawer, M. (2005). Environmental Sensitivity: A Neurobiological Phenomenon? *Seminars in Integrative Medicine, 3, 104-109*.
- Jerome, E. M., & Liss, M. (2005). Relationships between sensory processing style, adult attachment, and coping. *Personality and Individual Differences, 38, 1341-1352*.
- Jonsson, K., Grim, K., & Kjellgren, A. (2014). Do highly sensitive persons experience more nonordinary states of consciousness during sensory isolation? *Social Behaviour and Personality, 42, 1495-1506*
- Kienzl, B. E. (2014): *Die Bedeutung des Konstrukts der "Hochsensibilität" für die Lebensbewältigung im Jugendalter exemplarisch untersucht anhand des Selbstwerts*. Masterarbeit. Universität Graz.
- Kraus de Camargo, O. & Simon, L. (2015) *Die ICF-CY in der Praxis*. 2. Auflage. Verlag Hans Huber. Bern.
- Lang-Bergamin, M. & Müller, R. (2012). *Hochsensible Kinder in der Schule: Wie kann heilpädagogisch angemessen mit diesen Kindern umgegangen werden?* Masterarbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Liss, M., Mailloux, J., & Erchull, M. J. (2008). The relationship between sensory processing sensitivity, alexithymia, autism, depression, and anxiety. *Personality and Individual Differences, 45, 255-259*.
- Liss, M., Timmel, L., Baxley, K., & Killingsworth, P. (2005). Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. *Personality and Individual Differences, 39, 1429-1439*.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12. vollständig überarb. Aufl. Weinheim: Beltz
- Meyer, B., Ajchenbrenner, M., & Bowles, D. P. (2005). Sensory sensitivity, attachment experiences, and rejection responses among adults with borderline and avoidant features. *Journal of Personality Disorders, 19, 641-658*.
- Neal, J. A., Edelman, R. J., & Glachan, M. (2002). Behavioural inhibition and symptoms of anxiety and depression: Is there a specific relationship with social phobia? *British Journal of Clinical Psychology, 41, 361-374*.

Parlow, G. (2006). *Zart besaitet. Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen*. 2., überarb. Aufl. Wien: Festland-Verl.

Pilgerstorfer, Markus (2014): *"Hochsensible Lernende im Kontext von Schule und Studium" - Qualitative Analyse von Erfahrungsberichten*. Masterarbeit. Universität Wien, Wien.

Pluess, M., & Boniwell, I. (2015). Sensory-Processing Sensitivity predicts treatment response to a school-based depression prevention program: Evidence of Vantage Sensitivity. *Personality and Individual Differences*, 82, 40–45.

Schorr, Brigitte (2012): *Hochsensibilität*. 3. Aufl. Holzgerlingen: SCM Hänssler

Smolewska, K. A., McCabe, S. B., & Woody, E. Z. (2006). A psychometric evaluation of the Highly Sensitive Person Scale: The components of sensory-processing sensitivity and their relation to the BIS/BAS and "Big Five". *Personality and Individual Differences*, 40, 1269-1279.

Sobocko K. & Zelenski, John M. (2015). Trait sensory-processing sensitivity and subjective well-being: Distinctive associations for different aspects of sensitivity. *Personality and Individual Differences*, 83, 44–49.

Soons, I., Brouwers, A., & Tomic, W. (2010). An experimental study of the psychological impact of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program on highly sensitive persons. *Europe's Journal of Psychology*, 6, 148-169.

Trappmann-Korr, B. (2010). *Hochsensitiv: Einfach anders und trotzdem ganz normal. Leben zwischen Hochbegabung und Reizüberflutung*. Kirchzarten, Breisgau: VAK.

Van Buul, E. (2013). *Associations between responsive and permissive parenting behavior and empathic behavior in children: The moderating role of sensory processing sensitivity*. Masterarbeit. Universität Utrecht.

10.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht Konstruktvalidität.....	15
Abbildung 2: «12-Item Kinderversion» nach Pluess & Boniwell.....	35
Abbildung 3: Überblick über ICF.....	41
Abbildung 4: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF.....	41
Abbildung 5: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung nach Mayring.....	45
Abbildung 6: Übersicht ICF-CY Kategorien bei Hochsensibilität.....	77

10.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Itembezeichnungen nach Blach.....	18
Tabelle 2: Kategorien nach Pilgerstorfer.....	37
Tabelle 3: Essentielle Punkte des inhaltsanalytischen Vorgehens nach Mayring.....	45
Tabelle 4: Kategoriensystem Körperfunktionen und -strukturen.....	48
Tabelle 5: Kategoriensystem Umweltfaktoren.....	49
Tabelle 6: Kategoriensystem Umweltfaktoren Fortsetzung.....	50
Tabelle 7: Kategoriensystem Aktivitäten und Partizipation.....	51
Tabelle 8: Kategoriensystem Aktivitäten und Partizipation Fortsetzung.....	52

11. Anhang

11.1. HSP-Scale

(vgl. Aron, 1997, S. 352)

Table 1
Highly Sensitive Person Scale Items Used in Studies 2–7

Item	Study						
1. Are you easily overwhelmed by strong sensory input? (.56)	2	3	4	5	6	7	
2. Do you seem to be aware of subtleties in your environment? (.24)					6	7	
3. Do other people's moods affect you? (.38)	2			5	6	7	
4. Do you tend to be more sensitive to pain? (.55)	2		4	5	6	7	
5. Do you find yourself needing to withdraw during busy days into bed or into a darkened room or any place where you can have some privacy and relief from stimulation? (.64)	2	3	4	5	6	7	
6. Are you particularly sensitive to the effects of caffeine? (.40)	2		4	5	6	7	
7. Are you easily overwhelmed by things like bright lights, strong smells, coarse fabrics, or sirens close by? (.61)					5	6	7
8. Do you have a rich, complex inner life? (.25)						6	7
9. Are you made uncomfortable by loud noises? (.55)	2	3	4	5	6	7	
10. Are you deeply moved by the arts or music? (.30)						6	7
11. Does your nervous system sometimes feel so frazzled that you just have to get off by yourself? (.59)						6	7
12. Are you conscientious? (.24)						6	7
13. Do you startle easily? (.50)		3		5	6	7	
14. Do you get rattled when you have a lot to do in a short amount of time? (.62)		3		5	6	7	
15. When people are uncomfortable in a physical environment do you tend to know what needs to be done to make it more comfortable (like changing the lighting or the seating)? (.33)						6	7
16. Are you annoyed when people try to get you to do too many things at once? (.54)					5	6	7
17. Do you try hard to avoid making mistakes or forgetting things? (.53)						6	7
18. Do you make a point to avoid violent movies and TV shows? (.31)	2	3	4	5	6	7	
19. Do you become unpleasantly aroused when a lot is going on around you? (.55)					5	6	7
20. Does being very hungry create a strong reaction in you, disrupting your concentration or mood? (.36)					5	6	7
21. Do changes in your life shake you up? (.64)					5	6	7
22. Do you notice and enjoy delicate or fine scents, tastes, sounds, works of art? (.34)						6	7
23. Do you find it unpleasant to have a lot going on at once? (.62)					5	6	7
24. Do you make it a high priority to arrange your life to avoid upsetting or overwhelming situations? (.56)	2	3		5	6	7	
25. Are you bothered by intense stimuli, like loud noises or chaotic scenes? (.64)				5	6	7	
26. When you must compete or be observed while performing a task, do you become so nervous or shaky that you do much worse than you would otherwise? (.51)	2	3	4	5	6	7	
27. When you were a child, did parents or teachers seem to see you as sensitive or shy? (.37)						6	7

Note. Values in parentheses after each item are its loading on the first unrotated factor in Study 6 ($N = 172$).

11.2. Kategoriensystem mit allen Fundstellen

Hauptkategorie: **Körperfunktionen** und **–strukturen**

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Mentale Funktionen</p> <p>Globale mentale Funktionen</p>	<p>- b125 Dispositionen und intrapersonelle Funktionen → b1250 Adaptionsfähigkeit → b1251 Responsivität → b1252 Aktivitätsniveau → b1253 Vorhersagbarkeit → b1255 Zugänglichkeit</p> <p>- b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit → b1260 Extraversion → b1261 Umgänglichkeit → b1262 Gewissenhaftigkeit → b1263 Psychische Stabilität → b1264 Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen → b1265 Optimismus → b1266 Selbstvertrauen → b1267 Zuverlässigkeit</p> <p>- b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs → b1301 Motivation → b1304 Impulskontrolle</p>	<p>„Einige sitzen den ganzen Tag vor dem Computer oder vor einem Buch, ziehen sich also vollkommen in ihre kleine Welt zurück“ (S. 33). „Andere werden ganz still und ziehen sich zurück, wenn sie überwältigt sind“ (S. 33). „Die meisten HSK scheinen sich nur schlecht anpassen zu können. In Wirklichkeit ist ihr Verhalten darauf zurückzuführen, dass von ihnen zu viel Anpassung verlangt wird. Sie sind überfordert oder haben Angst vor Überforderung, weil so viele neue Reize auf sie einwirken, die sie alle erst verarbeiten müssen, ehe sie sich entspannen können“ (S. 49). „Überregung an sich ist nie hilfreich, trotzdem kann es durchaus nützlich sein, wenn man schnell eine gewisse Erregungsschwelle erreicht. HSK langweilen sich deshalb nur selten. Ausserdem sind sie fürsorglicher. Sie zeigen schon dann soziales Engagement, wenn andere noch keinen Finger rühren“ (S. 87).</p> <p>„Seitdem ich entdeckt habe, dass der Wesenszug der Sensibilität nicht mit Introversion gleichzusetzen ist, habe ich noch weitere Beweise gefunden, dass sensible Personen nicht von Geburt an scheu oder neurotisch, also ängstlich und depressiv sind. Derlei Attribute beschreiben sekundäre, nicht ererbte Wesenszüge, die sowohl hochsensible als auch nicht-hochsensible Personen aufweisen“ (S. 25). „Hochsensible Erwachsene und Kinder sind meist mitfühlend, klug, intuitiv, kreativ, umsichtig und gewissenhaft. (Sie vermeiden Missetaten, weil sie sich ihrer Auswirkungen stärker bewusst sind als andere.“)“ (S. 26). „Ausserdem sind sie ungewöhnlich gewissenhaft für ihr Alter“ (S. 31). „Wieder andere versuchen, ihre mutmasslichen Defizite zu überkompensieren, indem sie nach Perfektion oder herausragenden Leistungen streben“ (S. 33). „Jeder trägt beide Systeme in sich, und beide Systeme werden von unterschiedlichen Genen kontrolliert. ... HSK bei denen beide Systeme (Verhaltensaktivierungs- und Verhaltenshemmsystem Anm. d. V.) stark ausgeprägt sind, ... erforschen ihre Umwelt, sie probieren neue Dinge aus und wollen immer höher hinaus. Da sie aber nun einmal hochsensibel sind, handeln sie überlegt und gehen gewöhnlich keine grossen Risiken ein“ (S. 46). „Die meisten HSP halten zunächst inne und überlegen, HSP mit einem ausgeprägten «Hoi's-dir-System» (Verhaltensaktivierungssystem Anm. d. V.) indes lassen sich ziemlich schnell auf neue Menschen oder Dinge ein, sofern sie sich sicher fühlen“ (S. 50). „Zu guter Letzt sei gesagt, dass HSK nicht geisteskrank sind und es auch nicht werden, es sei denn, man setzt sie ungewöhnlichem Stress aus“ (S. 55). „Paradoxerweise ist sich die Forschung heute einig, dass Erziehung sehr wohl etwas bewirkt, insbesondere die Erziehung von HSK, deren Temperament am extremen Ende des Normalspektrums angesiedelt ist“ (S. 73).</p> <p>„Andere versuchen, keinen Ärger zu machen, vollkommen gehorsam zu sein, weil sie hoffen, so nicht bemerkt oder gefordert zu werden“ (S. 33). „Einige überstimulierte HSK laufen ständig gegen die Wand. Sie scheinen am ADS zu leiden. (Aber um ihre Aufmerksamkeit ist es bestens bestellt, sobald sie nicht überreizt sind und klare Prioritäten setzen.) Manche «rasten aus», werfen sich zu Boden und schreien“ (S. 33). „HSK sind ziemlich leicht abzulenken, da sie so vieles aufnehmen. Aber ihre Ablenkungsbereitschaft wird durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Materie gern ausgeglichen. Mit andern Worten: an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen können sie sich sehr gut konzentrieren“ (S. 51). „Denken sie daran, dass alle HSK auch über ein «Hoi's dir-System» verfügen. Sie wollen Neues erkunden, solange ihnen die Risiken nicht zu gross erscheinen“ (S. 104). „HSK neigen in diesem Alter [5-12. Lebensjahr Anm. d. V.] zunehmend zur Selbstregulierung – sie halten inne, um eine Situation zu überprüfen, überdenken die Folgen ihrer eigenen Vorsicht und beschliessen, sich auf so unerwartete Weise darauf einzulassen, dass sich ihre Probleme von allein lösen“ (S. 344). „Da HSK alles sehr gründlich verarbeiten, besitzen sie in der Regel viel Durchhaltevermögen“ (S. 50). „Aber ihr Perfektionismus führt bei Misserfolgen schnell zu Frustration. Die Folge sind Überreizung und das Gefühl, ein Versager zu sein, sodass sie lieber aufgeben und nicht länger durchhalten wollen. Manchmal geben sie auch sofort auf, wenn sie erkennen, dass etwas ganz anderes von ihnen erwartet wird, als sie bislang geleistet haben.“ (S. 51).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Mentale Funktionen</p> <p>Spezifische mentale Funktionen</p>	<p>- b140 Funktionen der Aufmerksamkeit → b1400 Daueraufmerksamkeit → b1401 Wechsel oder Lenkung der Aufmerksamkeit → b1402 Gefeilte Aufmerksamkeit</p> <p>- b144 Funktionen des Gedächtnisses → b1442 Abrufen und Verarbeiten von Gedächtnisinhalten</p> <p>- b152 Emotionale Funktionen → b1520 (Situations)Angemessenheit der Emotion → b1521 Affektkontrolle → b1522 Spannweite von Emotionen</p>	<p>„Wie bereits erwähnt, können HSK im Allgemeinen jede Ablenkung recht gut ausschalten, wenn sie wollen oder müssen, jedenfalls für eine Weile. Aber das erfordert mentale Energie, und das wiederum ist ein Grund, weshalb bei hochsensiblen Kindern oft fälschlicherweise ADS diagnostiziert wird. Wenn nämlich zu viele oder zu anhaltende Ablenkungen auftreten oder die Kinder emotional aufgewühlt und daher überreizt sind, können sie sehr wohl von äusseren Ablenkungen überwältigt werden und sich entsprechend unruhig oder „aufgedreht“ verhalten“ (S. 59).</p> <p>„Hochsensible Kinder, die überreizt sind, können durchaus zeitweise unempfindlich für die Bedürfnisse anderer sein“ (S. 97).</p> <p>„Zum anderen langweilen sich HSK häufig im Unterricht, weil sie eine rasche Auffassungsgabe besitzen, während der Stoff für die anderen Schüler mehrmals wiederholt werden muss. Dann schweifen die Gedanken leicht ab, und wenn sie sich wieder konzentrieren, haben sie den Anschluss verpasst, was ebenfalls problematisch ist“ (S. 378).</p> <p>„Statt der drei Schächte, in denen sie das verarbeiten, was auf dem Fliessband auf sie zukommt, besitzen HSK 15 Schächte, um sehr feine Unterschiede machen zu können. Alles läuft gut, bis zu viele Orangen gleichzeitig auf dem Förderband auf sie zukommen. Dann kommt es zu einem gewaltigen Stau“ (S. 27).</p> <p>„Die Verarbeitung von Wahrnehmungen kann sehr rasch erfolgen, wenn ein Kind zum Beispiel sofort bemerkt, „dass etwas los ist“, oder dass Mutter das Bett frisch bezogen hat, was anderen Kindern gar nicht auffällt. Andererseits wird vieles nur sehr langsam verarbeitet; sie denken stundenlang über einen Sachverhalt nach, bevor sie dann allerdings zu erstaunlichen Erkenntnissen gelangen“ (S. 30).</p> <p>„Das Bedürfnis, Informationen auf einer tieferen Ebene zu verarbeiten, ist für HSK von elementarer Bedeutung, in der Grundschule jedoch ein schwer zu lösendes Problem, vor allem in den unteren Klassen, es sei denn, Ihr Kind hat einen kreativen Lehrer“ (S. 408).</p> <p>„Schliesslich bewirkt die erhöhte Aufmerksamkeit und intensivere Verarbeitung, dass Ihr HSK in Situationen, die eine emotionale Reaktion hervorrufen (was alle Situationen zu einem gewissen Grad tun), stärker reagiert“ (S. 30).</p> <p>„Manche HSK bekommen Tobtsuchtsanfälle oder Wutausbrüche, wenn etwas sie zu überwältigen droht“ (S. 33).</p> <p>„Einige überstimulierte HSK laufen ständig gegen die Wand. Sie scheinen am ADS zu leiden. (Aber um ihre Aufmerksamkeit ist es bestens bestellt, sobald sie nicht überreizt sind und klare Prioritäten setzen.) Manche «rasten aus», werfen sich zu Boden und schreien“ (S. 33).</p> <p>„HSK reagieren stärker als Nicht-HSK, aber ihre Reaktionen bewegen sich in einem für HSK normalen Rahmen, wie auch ihre sonstigen Verhaltensweisen innerhalb eines normalen Rahmens bleiben“ (S. 57).</p> <p>„HSK sind normale Kinder, die weitgehend entspannt und aufgeschlossen gegenüber allem sind, was ihnen vertraut ist. Sie hören zu und drücken sich ohne Schwierigkeiten aus. Wenn sie unter Stress stehen, können sie zeitweise unkontrolliert oder sehr aufgeregt wirken“ (S. 62).</p> <p>„Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass HSK Bereiche haben, in denen ihre Erregbarkeit ihnen grosse Schwierigkeiten bereitet. Hierbei handelt es sich gewöhnlich um Aktivitäten, in denen sie schon sehr früh reale oder eingebildete Frustrationsergebnisse hatten. Deshalb sind sie beim nächsten Versuch nur noch erregter und angespannter, wodurch die Situation sich stetig verschlimmert“ (S. 87).</p> <p>„Je intensiver eine neue emotionale Situation erlebt wird und das Kind sich deren Bedeutung und deren Folgen vorstellt, umso grösser ist die Wirkung. Es empfindet also mehr Glück, Freude, Zufriedenheit und Ekstase, aber auch mehr Unglück“ (S. 91).</p> <p>„HSK reagieren oft verzweifelter als andere Kinder auf Ungerechtigkeit, Konflikte und Leid“ (S. 92).</p> <p>„Sie neigen dazu, schlimmste Folgen vorauszu sehen. Sie sind sehr verstört, wenn sie mitbekommen, dass andere Kinder geärgert werden. Sie verlieren den Appetit, wenn sich ihre Eltern streiten. All das trifft auf sämtliche Kinder dieser Welt zu, nur bei hochsensiblen Kindern sind diese Symptome stärker ausgeprägt“ (S. 92).</p> <p>„Manche HSK können eine starke Selbstregulation ihrer Emotionen entwickeln, vielleicht sogar eine zu starke“ (S. 92).</p> <p>„Gewöhnlich muss man nichts sagen, um einem HSK die Kontrolle seiner Emotionen zu vermitteln. Es fühlt, was erwünscht ist“ (S. 92).</p> <p>„Ihr HSK jedoch will vorher alles genau bedenken, und wenn es gezwungen wird, sich darauf einzulassen, kann es zu lautstarkem Protest, Feudlosigkeit oder kompletter Verweigerung kommen“ (S. 101).</p> <p>„HSK schiessen leicht über das Ziel hinaus, wenn sie überreizt sind oder das Gefühl haben, mit dem „Rücken zu Wand“ zu kämpfen, und sich mit Worten oder handgreiflich zur Wehr setzen zu müssen“ (S. 349).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Mentale Funktionen</p> <p>Spezifische mentale Funktionen (Fortsetzung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - b152 Emotionale Funktionen → b1520 (Situations)Angemessenheit der Emotion → b1521 Affektkontrolle → b1522 Spannweite von Emotionen <ul style="list-style-type: none"> - b156 Funktionen der Wahrnehmung → b1560 Auditive Wahrnehmung → b1561 Visuelle Wahrnehmung → b1562 Geruchswahrnehmung → b1563 Geschmackswahrnehmung → b1564 Taktile Wahrnehmung → b1565 Räumlich-Visuelle Wahrnehmung 	<p>„Wenn HSK extrem unter Stress stehen – in der Schule keinen einzigen Freund finden, ein Mitglied der Familie schwer erkrankt ist oder Geldnot herrscht, weil Vater oder Mutter arbeitslos sind-, neigen sie dazu, Angstzustände (ungerichtete Ängste, gekoppelt mit innerer Unruhe und einer pessimistischen Grundstimmung) und Depressionen zu entwickeln (die nach heutigen Erkenntnissen eng miteinander verbunden sind“ (S. 351).</p> <p>„Doch in der Schule bilden HSK durch ihre spezifischen Verhaltensmuster eine echte Minderheit. Zum Beispiel neigen sie dazu, das Geschehen in diesem hochgradig stimulierenden Umfeld still zu beobachten“ (S. 379).</p> <p>„Sie werden aus den Interaktionen ausgeklammert – schliessen sich selber aus“ (S. 379).</p> <p>„Dazu kommt, dass sie nicht selten Grausamkeiten miterleben, die sich gegen sie selbst oder andere richten: ein weiterer Grund zum Rückzug oder anders gearteten emotionalen Reaktionen“ (S. 379).</p> <p>„Hochsensible Personen fühlen sich häufig überwältigt, sei es von einem starken Geräuschpegel oder einem Übermass an anderen äusseren Reizen, die auf sie einströmen“ (S. 27).</p> <p>„In gewisser Weise ist ihr gesamter Körper darauf ausgerichtet, alles, was geschieht, besser zu erfassen und zu verstehen“ (S. 27).</p> <p>„Es nimmt mehr Einzelheiten wahr als andere Kinder, hat oft aber einen speziellen Bereich, auf den sich seine Wahrnehmung besonders konzentriert“ (S. 29).</p> <p>„Anderer nehmen die Natur sehr genau wahr, Weiterwechsel etwa oder die Eigenschaften von Pflanzen“ (S. 29).</p> <p>„Manche Kinder haben eine feine Antenne für den zwischenmenschlichen Bereich, vor allem für Stimmungen, Mimik oder Beziehungen“ (S. 29).</p> <p>„Die Verarbeitung von Wahrgenommenem kann sehr rasch erfolgen, wenn ein Kind zum Beispiel sofort bemerkt, dass «etwas los ist», oder dass Mutter das Bett frisch bezogen hat, was anderen Kindern gar nicht auffällt. Andererseits wird vieles nur sehr langsam verarbeitet; sie denken stundenlang über einen Sachverhalt nach, bevor sie dann allerdings zu erstaunlichen Erkenntnissen gelangen“ (S. 30).</p> <p>„HSK registrieren vor allem jede Kleinigkeit, die ihnen nicht gefällt“ (S. 84).</p> <p>„Nicht alle HSK richten ihr Augenmerk auf Feinheiten. Manche sind dermassen auf ihre Innenwelt fixiert, dass sie überhaupt nichts wahrnehmen. Aber irgendwo macht sich die Neigung intensiver Reaktionen dieser Art bei hochsensiblen Kindern immer bemerkbar“ (S. 84).</p> <p>„Eines der grössten Probleme für ältere HSK ist, das sie sich der Gefühle anderer auch dann bewusst sind, wenn diese selbst keine Ahnung davon haben. Oft leugnen Menschen ihre Angst oder Wut, um höflich zu sein und Peinlichkeiten zu vermeiden, und sie können es mitunter so gut, dass sie sich dieser Empfindungen tatsächlich nicht mehr bewusst sind. Aber das HSK nimmt die subtilen Hinweise wahr, bis hin zu dem Geruch, den bestimmte Emotionen im Körper eines anderen auslösen“ (S. 96).</p> <p>„Ähnlich verhält es sich, wenn Leute zu einem „schüchternen“ HSK sagen, «Mach dir keine Sorgen, was andere Leute denken. Sie achten nicht einmal auf dich!». Das ist für ein HSK schwer zu glauben, da es selbst ja alles und jedes um sich herum aufnimmt, einschliesslich der Art, wie sich andere Menschen heimlich miteinander vergleichen“ (S. 96).</p> <p>„Bei Hochsensiblen ist der Wunsch nach Bedenkzeit wahrscheinlich deshalb so stark, weil sie in jeder Situation so viel zu verarbeiten haben“ (S. 46).</p> <p>„Ein HSK denkt mehr als andere Kinder über seine Umwelt nach, wobei es natürlich auch hier eine gewisse Bandbreite gibt“ (S. 29).</p> <p>„Wieder andere fallen durch besonderen Scharfsinn auf, durch einen ausgeprägten Sinn für Humor und Ironie“ (S. 29).</p> <p>„Über «neue Informationen», speziell über das, was es sieht oder hört, denkt ein hochsensibles Kind bisweilen ziemlich bewusst und offensichtlich nach, beispielsweise wenn es um längere Bedenkzeit bittet, bevor es eine Entscheidung fällt“ (S. 30).</p> <p>„Gerade hochsensible Kinder sind äusserlich häufig völlig ruhig, während es in ihrem Kopf rumort“ (S. 49).</p> <p>„Ihr HSK jedoch will vorher alles genau bedenken, und wenn es gezwungen wird, sich darauf einzulassen, kann es zu lautstarkem Protest, Freudlosigkeit oder kompletter Verweigerung kommen“ (S. 101).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Mentale Funktionen</p> <p>Spezifische mentale Funktionen (Fortsetzung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - b164 Höhere kognitive Funktionen → b1640 Das Abstraktionsvermögen betreffende Funktionen → b1641 Das Organisieren und Planen betreffende Funktionen → b1642 Das Zeitmanagement betreffende Funktionen → b1643 Kognitive Flexibilität → b1644 Das Einsichtsvermögen betreffende Funktionen → b1646 Das Problemlösungsvermögen betreffende Funktionen 	<p>„ADS ist eine Störung, weil sie auf einen allgemeinen Mangel an angemessenen «exekutiven Funktionen» verweist: Die Betroffenen haben Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung, bei der Konzentration und der Einschätzung von Konsequenzen. HSK sind normalerweise in all diesen Dingen gut, zumindest wenn sie sich in einem ruhigen, vertrauten Umfeld befinden“ (S. 58).</p> <p>„HSK fallen nicht so schnell von Bäumen, verlaufen sich weniger oft, werden seltener angefahren, probieren nicht schon in jungen Jahren das Rauchen aus oder lassen sich von Erwachsenen mit krankhaften Neigungen entführen oder missbrauchen. Ein hochsensibles Kind überprüft jede Situation im Hinblick auf die Gefahren, vor denen Sie es gewarnt haben“ (S. 101).</p> <p>„Hochsensible Personen sind die besseren Autofahrer (oder fahren gar nicht – mein Sohn wollte die riesige Verantwortung erst mit siebenundzwanzig Jahren auf sich nehmen). Sie experimentieren nicht mit Drogen oder Sex, kommen nicht mit dem Gesetz in Konflikt und sind bei der Wahl ihrer Freunde vorsichtig“ (S. 102).</p> <p>„HSK lassen Risiken“ (S. 352).</p> <p>„Zu diesen normalen Belastungen kommt noch der Stress hinzu, sowohl eine erhöhte Wahrnehmung für die subtilen Aspekte und tief greifenden Folgen von Ereignissen zu besitzen als auch anders geartet zu sein als gleichaltrige Kinder“ (S. 361).</p>
<p>Sinnesfunktionen</p>	<p>Weitere Sinnesfunktionen (b250-b279)</p> <ul style="list-style-type: none"> - b270 Sinnesfunktionen bezüglich Temperatur und anderer Reize (Sinnesfunktionen, die die Wahrnehmung von Temperatur, Vibration, Druck und schädigenden Reizen betreffen) 	<p>„Sie sind schmerzempfindlicher und reagieren stärker auf Medikamente und Genussmittel. Ihr Immunsystem ist reaktionfähiger, und sie leiden häufiger unter Allergien“ (S. 27).</p> <p>„Oft beklagen sich HSK sehr viel – es ist zu heiss, zu kalt, der Stoff ist zu kratzig, das Essen zu scharf, im Zimmer riecht es merkwürdig. Dinge, die andere Kinder überhaupt nicht registrieren“ (S. 32).</p>
<p>Schmerz</p>	<ul style="list-style-type: none"> - b280 Schmerz 	<p>„Wieder andere bekommen Bauch- oder Kopfschmerzen – eine körperliche Reaktion auf Überforderung und zugleich eine kurzfristige Lösung ihres Problems, denn sie liefert ihnen einen Vorwand, sich auszuruhen“ (S. 33).</p> <p>„Obwohl HSK mehr wahrnehmen als andere Menschen, haben sie nicht zwangsläufig bessere Augen und Ohren, einen besseren Geruchssinn oder bessere Geschmacksknospen. Allerdings berichten einige, dass zumindest ein Sinnesorgan bei ihnen ausserordentlich gut ausgebildet ist“ (S. 27).</p> <p>„Obwohl HSK mehr wahrnehmen als andere Menschen, haben sie nicht zwangsläufig bessere Augen und Ohren, einen besseren Geruchssinn oder bessere Geschmacksknospen. Allerdings berichten einige, dass zumindest ein Sinnesorgan bei ihnen ausserordentlich gut ausgebildet ist“ (S. 27).</p> <p>„Sensible Personen – Kinder und Erwachsene – besitzen zudem auch schnellere Reflexe (die normalerweise vom Rückenmark ausgehen)“ (S. 27).</p> <p>„Alle Gehirne verfügen über dieses System (das «Verhaltenshemmsystem»), aber bei Hochsensiblen nimmt man an, dass es besonders stark ausgeprägt ist. Man verbindet das System mit einer aktiven rechten Hemisphäre des denkenden Gehirnteils (dem Frontalkortex), und vermutet, dass Babys mit vermehrter elektrischer Aktivität und Blutzirkulation auf der rechten Hirnseite eher HSK sind“ (S. 45).</p> <p>„Rein oberflächlich gibt es hier durchaus Gemeinsamkeiten, und manche Fachleute halten HSK für falsch diagnostizierte ADS-Kandidaten. Ich halte es für möglich, dass HSK zugleich auch von ADS betroffen sein können. Trotzdem handelt es sich um zwei unterschiedliche Phänomene, die in mancherlei Hinsicht sogar gegensätzlich sind. So misst man bei HSK beispielsweise einen vermehrten Blutfluss in der rechten Hirnhälfte, bei ADS in der linken. Kinder mit ADS haben wahrscheinlich sehr aktive Aktivierungssysteme und relativ inaktive Hemmsysteme“ (S. 57).</p>
<p>Strukturen des Nervensystems</p>	<ul style="list-style-type: none"> - s110 Struktur des Gehirns - s140 Struktur des sympathischen Nervensystems - s150 Struktur des parasympathischen Nervensystems 	<p>„Wieder andere bekommen Bauch- oder Kopfschmerzen – eine körperliche Reaktion auf Überforderung und zugleich eine kurzfristige Lösung ihres Problems, denn sie liefert ihnen einen Vorwand, sich auszuruhen“ (S. 33).</p> <p>„Obwohl HSK mehr wahrnehmen als andere Menschen, haben sie nicht zwangsläufig bessere Augen und Ohren, einen besseren Geruchssinn oder bessere Geschmacksknospen. Allerdings berichten einige, dass zumindest ein Sinnesorgan bei ihnen ausserordentlich gut ausgebildet ist“ (S. 27).</p> <p>„Obwohl HSK mehr wahrnehmen als andere Menschen, haben sie nicht zwangsläufig bessere Augen und Ohren, einen besseren Geruchssinn oder bessere Geschmacksknospen. Allerdings berichten einige, dass zumindest ein Sinnesorgan bei ihnen ausserordentlich gut ausgebildet ist“ (S. 27).</p> <p>„Sensible Personen – Kinder und Erwachsene – besitzen zudem auch schnellere Reflexe (die normalerweise vom Rückenmark ausgehen)“ (S. 27).</p> <p>„Alle Gehirne verfügen über dieses System (das «Verhaltenshemmsystem»), aber bei Hochsensiblen nimmt man an, dass es besonders stark ausgeprägt ist. Man verbindet das System mit einer aktiven rechten Hemisphäre des denkenden Gehirnteils (dem Frontalkortex), und vermutet, dass Babys mit vermehrter elektrischer Aktivität und Blutzirkulation auf der rechten Hirnseite eher HSK sind“ (S. 45).</p> <p>„Rein oberflächlich gibt es hier durchaus Gemeinsamkeiten, und manche Fachleute halten HSK für falsch diagnostizierte ADS-Kandidaten. Ich halte es für möglich, dass HSK zugleich auch von ADS betroffen sein können. Trotzdem handelt es sich um zwei unterschiedliche Phänomene, die in mancherlei Hinsicht sogar gegensätzlich sind. So misst man bei HSK beispielsweise einen vermehrten Blutfluss in der rechten Hirnhälfte, bei ADS in der linken. Kinder mit ADS haben wahrscheinlich sehr aktive Aktivierungssysteme und relativ inaktive Hemmsysteme“ (S. 57).</p>

Hauptkategorie: Umweltfaktoren

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Produkte und Technologien</p>	<ul style="list-style-type: none"> - e110 Produkte und Substanzen für den persönlichen Verbrauch - e125 Produkte und Technologien zur Kommunikation - e150 Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von öffentlichen Gebäuden - e155 Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von privaten Gebäuden 	<p>„Sie sind schmerzempfindlicher und reagieren stärker auf Medikamente und Genussmittel. Ihr Immunsystem ist reaktionsfähiger, und sie leiden häufiger unter Allergien“ (S. 27). „Depressionen sind bei HSK offenbar weit verbreitet; einige Eltern erwähnten sie. Sie brachten auch das Thema medikamentöse Behandlung zur Sprache“ (S. 353). „Viele HSK schrecken davor zurück, was das Fernsehen zu bieten hat (zum Beispiel Action Shows mit einer Fülle von Gewaltszenen): Klatsch und Tratsch, üble Scherze, Mobbing; die Suche nach einem Sündenbock oder Verteufelung von Menschen, die anders sind; real wirkende Fantasy- oder Videospiele, bei denen Töten, Foltern und Massenvernichtung an der Tagesordnung sind“ (S. 387). „HSK sind ziemlich leicht abzulenken, da sie so vieles aufnehmen. Aber ihre Ablenkungsbereitschaft wird durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Materie gern ausgeglichen. Mit andern Worten: an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen können sie sich sehr gut konzentrieren“ (S. 51). „HSK sind in hohem Mass ortsgelunden, wie Katzen. Sie kennen jede Kerbe in der Zimmerwand, jeden Baum und jede Pflanze im Garten persönlich. Sie entwickeln eine tiefe emotionale Beziehung zu ihrer Umgebung. Umziehen ist für sie, als würde man einen alten, fest verwurzelten Baum verpflanzen. Einen Ortswechsel sollte man daher nicht auf die leichte Schulter nehmen“ (S. 351).</p>
<p>Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - e225 Klima - e235 Vom Menschen verursachte Ereignisse - e250 Laute und Geräusche 	<p>„Hochsensible Personen fühlen sich häufig überwältigt, sei es von einem starken Geräuschpegel oder einem Übermass an anderen äusseren Reizen, die auf sie einströmen“ (S. 27). „Andere nehmen die Natur sehr genau wahr, Wetterwechsel etwa oder die Eigenschafften von Pflanzen“ (S. 29).</p>
<p>Unterstützung und Beziehungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - e310 Engster Familienkreis 	<p>„Mit solch einem Kind (HSK Anm. d. V.) sind Sie ganz anders gefordert als andere Eltern. Sie haben grössere Probleme zu meistern, doch umso grösser fallen auch die Erfolgsergebnisse aus“ (S. 63). „Die meisten HSK müssen nicht mit einer kompletten Trennung von ihren Bezugspersonen umgehen können, aber wie Forscher herausfanden, leiden sie bereits unter deren geistiger Abwesenheit, etwa durch Stress oder Depression, dem spürbaren Widerwillen eines Elternteils, sich mit dem Kind abzugeben, oder aber einer übertriebene Angst vor dem Verlust eines innen nahestehenden Menschen“ (S. 74). „HSK sind nicht nur deshalb in solchen Situationen auf Unterstützung angewiesen, weil ihnen Gefahren bewusster sind, sondern sie nehmen auch das Ausmass an Unterstützung und Fürsorge vonseiten ihrer Mütter und anderen Betreuern deutlicher wahr“ (S. 75). „Eltern die emotional weniger verfügbar sind und nicht so intensiv darauf eingehen – vielleicht weil sie selbst überfordert sind oder mit intensiven Gefühlen nicht umgehen können – können ein HSK dazu bringen, seine Gefühle zu verbergen, um akzeptiert zu werden und keine Probleme zu machen. Aber solch ein Kind lernt nie, mit seinen verdrängten Gefühlen umzugehen und normalerweise treten sie im Erwachsenenalter auf andere Weise zutage“ (S. 82). „Lassen Sie ein HSK niemals schlecht vorbereitet in eine Prüfung oder Ausführung gehen“ (S. 89). „Hochsensible Kinder müssen lernen, ihre Gefühle und deren Ursachen zu benennen. Nur so können sie lernen, ihren inneren Tumult zu beherrschen“ (S. 93). „Eine der Freuden (und Herausforderungen), Eltern zu sein, insbesondere von HSK, ist die, dass man sich den grossen Fragen des Lebens stellen muss“ (S. 98). „Für HSK ist es besonders hart, eine ungerechte Behandlung der Eltern hinzunehmen. Sie verlieren jede Hoffnung, die benötigte Unterstützung zu erhalten und werden entweder eher unterwürdig oder versuchen, ihre Geschwister zu dominieren“ (S. 350). „Ihr HSK wird die Feiertage mehr geniessen, wenn Sie das Erregungsniveau in Grenzen halten; das ist allemal besser, als völlig neue, aufregende Erfahrungen in Aussicht zu stellen und die Vorfreude auf Überraschungen oder unvorhersehbare Geschenke demmassen anzuhelzen, dass Ihr Kind weder essen noch schlafen kann. Das ist bei HSK leicht der Fall“ (S. 350).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Unterstützung und Beziehungen</p>	<p>-e310 Engster Familienkreis (Fortsetzung)</p>	<p>„Heute sehen sich Eltern von HSK einer schwierigen Entscheidung gegenüber, wenn ihr Kind Symptome wie anhaltende Angstzustände, Depressionen oder erhöhte Reizbarkeit entwickelt“ (S. 354).</p> <p>„Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wohl aber dem Körper, und Ihr HSK kann selbst von den verlockendsten Aktivitäten und Chancen weniger als andere Kinder verkraften. Weniger Spielverabredungen, weniger Sport, weniger Aktivitäten, mögen sie auch noch so kindgerecht sein“ (S. 360).</p> <p>„Sie legen die Massstäbe fest und halten sich daran, sollten aber mit Disziplinarmassnahmen vorsichtig umgehen, denn dadurch wird das Erregungsniveau unter Umständen derart erhöht, dass Sie mit Ihrer Botschaft nicht durchdringen“ (S. 369).</p> <p>„Wenn Ihr Kind klagt, dass es keine Freunde hat, sollten Sie als Erstes herausfinden, ob dem so ist und wenn ja, warum. Manche HSK neigen in diesem Punkt zur Schwarzmalerei, fühlen sich isoliert, weil sie anders sind, auch wenn sie mehrere Freunde haben oder sich allgemein grosser Beliebtheit erfreuen“ (S. 384).</p> <p>„Denn Kontakt zwischen den Kindern in Ihrem Haus oder bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten herzustellen, reduziert Angst und Stress in der Anfangsphase der Begegnung und ermöglicht Ihnen, zu beobachten, wie sich Ihr Kind gegenüber einem neuen Spielgefährten verhält“ (S. 385).</p> <p>„Was die Freundschaften in der Schule angeht, so sollten Sie sich mit Ihrem HSK über seine Klassenkameraden unterhalten, um herauszubekommen, ob es nicht einen aussichtsreichen „Kandidaten“ übersehen hat. Ihr Kind macht vielleicht einen grossen Bogen um jemanden, weil die anderen es tun, oder weil es sich vor einer Zurückweisung fürchtet“ (S. 385).</p> <p>„Auch wenn Sie nicht vorhaben, Ihr HSK „passgenau“ zurechtzustutzen, um sich in die Gesellschaft zu integrieren, sollten Sie die nachfolgenden Empfehlungen lesen“ (S. 391-393).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ermöglichen Sie Ihr Kind, eine breite Palette von Erfahrungen zu machen, eine nach der anderen. 2. Vermeiden Sie das Etikett «schüchtern» und achte Sie darauf, dass Ihr Kind es sich nicht selber anhängt. 3. Benutzen Sie Rollenspiele, Puppen, Marionetten oder Actionfiguren, damit Ihr Kind lernt, wie man den Einstieg in eine Gruppe bewältigt, Kontakte knüpft oder Freundschaften vertieft.“ 4. Machen Sie sich bewusst, dass der Einstieg in eine Gruppe für HSK ein schwieriges Unterfangen ist. 5. Positionieren Sie Ihr Kind in der Mentor- oder Starrolle bei jüngeren Kinder oder Aktivitäten, die es meisternaft beherrscht. 6. Helfen Sie Ihrem Kind, sich sportlich zu betätigen, vor allem in Mannschaftssportarten. Das ist anfangs nicht immer leicht für ein HSK, aber wenn es Ausdauer beweist und die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, bietet sich hier eine hervorragende Möglichkeit, sich zugehörig zu fühlen.“ <p>„Wenn Ihr HSK zögert, anderswo zu übernachten, was wahrscheinlich ist, sollten Sie es beizeiten für die Situation rüsten, bevor zu viele Einladungen abgelehnt wurden“ (S. 394).</p> <p>„Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend Kontakt zu Erwachsenen hat. Ein Kind, dem es gelingt, respektvolle Aufmerksamkeit bei Erwachsenen zu erringen, gewinnt Selbstvertrauen, auch in anderen Situationen oder bei Gleichaltrigen, und HSK sind sowohl interessiert an als auch interessant für Erwachsene“ (S. 396).</p> <p>„Machen Sie Wortspiele, die spontane verbale Reaktionen aus dem Stegreif erfordern. Ermutigen Sie Spontanität so oft wie möglich“ (S. 397).</p> <p>„Da Blickkontakt stimulierend wirkt, vermeiden HSK ihn oft.“ „Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind den Blickkontakt in einem «geschützten Raum» üben kann“ (S. 398).</p> <p>„Erstens sollten Sie es mit den sozialen Aktivitäten nicht übertreiben. Selbst extrovertierte HSK brauchen wesentlich mehr Auszeiten von Gruppen als Nicht-HSK“ (S. 398).</p> <p>„Zweitens sollten Sie sich bewusst machen, dass Ihr HSK möglicherweise nie mehr als einen Freund/eine Freundin haben und nie davor gefeit sein wird, zum Sündenbock gestempelt zu werden, die Tränen zurückhalten oder anderen begreiflich machen zu müssen, was es in Wirklichkeit alles kann oder weiss“ (S. 399).</p> <p>„Bitten Sie nicht darum, Ihr Kind von der Aufgabe zu entbinden, sich im Unterricht zu melden oder ein Projekt zu präsentieren. Alle HSK sollten lernen, zumindest einen Teil ihrer Ängste zu überwinden, sodass sie mit ihren Ideen einen kreativen, durchdachten Beitrag leisten können“ (S. 402).</p> <p>„HSK sind in der Regel gute Schüler – bisweilen sogar zu ehrgeizig. Manche verbringen zu viel Zeit damit, für Prüfungen zu büffeln oder ihre Hausaufgaben zu erledigen; das heisst, sie tun mehr als der Lehrer erwartet und mehr als ihre Mitschüler, die ebenfalls gute Noten erzielen“ (S. 404).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Unterstützung und Beziehungen</p>	<p>- e310 Engster Familienkreis (Fortsetzung)</p>	<p>„Versuchen Sie herauszufinden, was sich dahinter verbirgt, bevor Sie Ihr Kind zur Mässigung anhalten. Angst, den Ansprüchen eines Lehrers nicht zu genügen? Konkurrenzkampf mit einem Mitschüler? Verwirrt über den Sinn von Hausaufgaben? Oder machen ihm die Hausaufgaben einfach Spass?“ „Die Kontrolle der Hausaufgaben verringert die Angst Ihres Kindes vor Unzulänglichkeiten“ (S. 404). „Helfen Sie Ihrem Kind, Prioritäten zu setzen. Oft bleibt keine Zeit, sämtliche Hausaufgaben perfekt zu erledigen oder alle Prüfungsaufgaben zu beenden“ (S. 405). „Klären Sie ab, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen darf und stellen Sie einen Wecker, der anzeigt, wann Dreiviertel der Zeit um ist. Auf diese Weise gewöhnt sich Ihr Kind an den Gedanken, dass es für alle Grenzen gibt. Damit helfen Sie ihm ausserdem, sich auf zeitgebundene Tests oder Prüfungen vorzubereiten“ (S. 405). „Sie braucht Ihre uneingeschränkte Empathie, Unterstützung und eine Orientierungshilfe für den „Realitätscheck“. Solche Einsichten in die Psyche können Ihrem hochgradig intuitiven Kind einen Weg eröffnen, Problemlösungen zu finden“ (S. 412). „Doch Ihr Kind hat nichts Besonderes getan, um hochsensibel geboren zu werden, und es sollte auch nicht allein deshalb übertrieben gelobt werden oder den Eindruck gewinnen, es wäre anderen überlegen. Genauso schädlich wie Lob ist Mitleid. Hochsensible Kinder sind nicht bemitleidenswert“ (S. 108/109).</p>
<p>- e320 Freunde</p>	<p>„Zweitens sollten Sie sich bewusst machen, dass Ihr HSK möglicherweise nie mehr als einen Freund/eine Freundin haben und nie davor gefeit sein wird, zum Sündenbock gestempelt zu werden, die Tränen zurückhalten oder anderen begrifflich machen zu müssen, was es in Wirklichkeit alles kann oder weiss“ (S. 399).</p>	
<p>- e325 Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder</p>	<p>„Ein Kind, das sich bereitwillig von seiner Umwelt herabsetzen lässt, empfindet dies unter Umständen als weniger unangenehm, als den Schmerz seiner Mitmenschen nachempfinden zu müssen oder den Zorn anderer auf sich zu ziehen“ (S. 97).</p>	
<p>- e360 Andere Fachleute (z.B. Sozialarbeiter, Lehrer)</p>	<p>„Lassen Sie ein HSK niemals schlecht vorbereitet in eine Prüfung oder Aufführung gehen“ (S. 89). „Hochsensible Kinder müssen lernen, ihre Gefühle und deren Ursachen zu benennen. Nur so können sie lernen, ihren inneren Tumult zu beherrschen“ (S. 93). „Ihr HSK wird die Feiertage mehr geniessen, wenn Sie das Erregungsniveau in Grenzen halten; das ist allemal besser, als völlig neue, aufregende Erfahrungen in Aussicht zu stellen und die Vorfreude auf Überraschungen oder unvorhersehbare Geschenke dermassen anzuhetzen, dass Ihr Kind weder essen noch schlafen kann. Das ist bei HSK leicht der Fall“ (S. 350). „Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wohl aber dem Körper, und Ihr HSK kann selbst von den verlockendsten Aktivitäten und Chancen weniger als andere Kinder verkraften. Weniger Spielverabredungen, weniger Sport, weniger Aktivitäten, mögen sie auch noch so kindgerecht sein“ (S. 360). „Sie legen die Massstäbe fest und halten sich daran, sollten aber mit Disziplinmassnahmen vorsichtig umgehen, denn dadurch wird das Erregungsniveau unter Umständen derart erhöht, dass Sie mit Ihrer Botschaft nicht durchdringen“ (S. 369). „Was die Freundschaften in der Schule angeht, so sollten Sie sich mit Ihrem HSK über seine Klassenkameraden unterhalten, um herauszubekommen, ob es nicht einen aussichtsreichen „Kandidaten“ übersehen hat. Ihr Kind macht vielleicht einen grossen Bogen um jemanden, weil die anderen es tun, oder weil es sich vor einer Zurückweisung fürchtet“ (S. 385). „Da Blickkontakt stimulierend wirkt, vermeiden HSK ihn oft. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind den Blickkontakt in einem „geschützten Raum“ üben kann“ (S. 398). „Bitte Sie nicht darum, Ihr Kind von der Aufgabe zu entbinden, sich im Unterricht zu melden oder ein Projekt zu präsentieren. Alle HSK sollten lernen, zumindest einen Teil ihrer Ängste zu überwinden, sodass sie mit ihren Ideen einen kreativen, durchdachten Beitrag leisten können“ (S. 402). „Helfen Sie Ihrem Kind, Prioritäten zu setzen. Oft bleibt keine Zeit, sämtliche Hausaufgaben perfekt zu erledigen oder alle Prüfungsaufgaben zu beenden“ (S. 405). „Sie braucht Ihre uneingeschränkte Empathie, Unterstützung und eine Orientierungshilfe für den „Realitätscheck“. Solche Einsichten in die Psyche können Ihrem hochgradig intuitiven Kind einen Weg eröffnen, Problemlösungen zu finden“ (S. 412).</p>	

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Einstellungen</p>	<p>- e410 Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises</p>	<p>„Manche HSK scheinen sensibler als andere, was wahrscheinlich auf das Umfeld zurückzuführen ist, in welchem der Ausdruck von Hochsensibilität auf vielfältige Weise verstärkt oder unterdrückt werden kann. Trotzdem handelt es sich nicht wirklich um ein Kontinuum, vergleichbar der Körpergrösse oder dem Gewicht. Man entwickelt die Hochsensibilität nicht wirklich weiter“ (S. 28). „Leider neigen die meisten Menschen – einschliesslich der Eltern – dazu, vor allem die Schattenseiten der Hochsensibilität wahrzunehmen. Da liegt in erster Linie daran, dass HSK sich schnell über Dinge aufregen, die andere Kinder gar nicht bemerken, und in lauten, schwierigen, sich stetig verändernden Situationen leicht vollkommen überfordert sind, beispielsweise in einem Klassenraum oder bei einer Familienfeier, zumal wenn sie solchen Situationen zu lange ausgesetzt sind“ (S. 32). „Andererseits begreifen HSK, welche Konsequenzen es hat, wenn sie sich nicht anpassen, sowohl für sie selbst als auch für die Menschen in ihrer Umgebung, und sie bemühen sich nach Kräften, flexibel zu sein. Das ist besonders anstrengend für die Eltern, weil sich diese Kinder ausserhalb der Familie zusammennehmen, zu Hause aber bereits «ausflippen», sobald man auch hier eine Kleinigkeit von ihnen verlangt“ (S. 49). „Eltern lieben in der Regel den Wissensdurst, die Kreativität und die ungewöhnliche Weltsicht ihres Kindes“ (S. 343). „Deshalb ist es wichtig, sich bei einem HSK vor Augen zu halten, dass innere Unruhe oder Niedergeschlagenheit zeitweilig (weniger als zwei Wochen) durchaus normal sein können – vor allem, wenn es einen offensichtlichen Grund dafür gibt, beispielsweise Enttäuschung, Verlust oder Zurückweisung“ (S. 355). „Hoher Aktivitätsgrad, hohe Intensität des emotionalen Ausdrucks, erhöhte Ablenkbarkeit und geringe Anpassungsneigung. Je ausgeprägter diese vier Eigenschaften, desto schwieriger Ihr HSK, je nachdem, wie gut häusliches und schulisches Umfeld sich darauf einstellen können“ (S. 370).</p>
	<p>- e425 Individuelle Einstellungen von Bekannten, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und anderen Gemeindemitgliedern</p>	<p>„In einem Versuch, eine Überforderung zu vermeiden, machen sie einen scheuen und furchtsamen Eindruck und werden nicht selten als «Spassbremsen» bezeichnet“ (S. 27). „Sie werden aus den Interaktionen ausgeklammert – schliessen sich selber aus“ (S. 379). „... und wenn HSK endlich die Spielregeln begriffen und sich besser auf die rapide wechselnden sozialen Szenarien eingestellt haben, haben die anderen Kinder längst Bündnisse geschlossen und sich ein Urteil über die Aussenseiter gebildet – Memme, Eigenbrötler, distanziert, arrogant, gehemmt, langweilig oder was auch immer“ (S. 379).</p>
	<p>- e445 Individuelle Einstellungen von Fremden</p>	<p>„Die sechste Herausforderung im Leben mit einem HSK hat nicht direkt mit dem Wesenszug zu tun, sondern vielmehr mit der Einstellung anderer dazu. Falls Ihr Kind seine Hochsensibilität nicht gut verbergen kann, wird es bald als jemand auffallen, der mehr fühlt und registriert, der innehält, bevor er etwas tut, und der über alles hinterher gründlich nachdenkt. Und es scheint eine menschliche Tatsache, dass wir bei jedem, der anders ist ... sofort entscheiden, ob sie überlegen oder unterlegen sind, ob sie zu uns oder wir zu ihnen aufblicken sollen“ (S. 105).</p>
	<p>- e450 Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe</p>	<p>„Fachleute mit medizinischem Hintergrund halten Sensibilität oft für eine Störung. Für sie ist es problematisch, wenn jemand „zu sensibel“ ist und die Informationen, die er aufnimmt, nicht filtern oder koordinieren kann“ (S. 53). „Gelegentlich ist ein HSK, das dispositionsbedingt alle noch so leisen Geräusche oder Bewegungen wahrnimmt, in einem Umfeld mit vielen Ablenkungen hochgradig unkonzentriert; aus diesem Grund diagnostiziert man vielleicht ADS/ADHS und behandelt mit Blick auf dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivitätsstörung. Doch wie bereits erwähnt, können sich HSK in einer ablenkungsarmen Umgebung gut konzentrieren, was für Kinder mit einer solchen Störung untypisch ist“ (S. 371).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Einstellungen</p>	<p>-e455 Individuelle Einstellungen von anderen Fachleuten</p>	<p>„Leider neigen die meisten Menschen – einschliesslich der Eltern – dazu, vor allem die Schattenseiten der Hochsensibilität wahrzunehmen. Da liegt in ersten Linie daran, dass HSK sich schnell über Dinge aufregen, die andere Kinder gar nicht bemerken, und in lauten, schwierigen, sich stetig verändernden Situationen leicht vollkommen überfordert sind, beispielsweise in einem Klassenraum oder bei einer Familienfeier, zumal wenn sie solchen Situationen zu lange ausgesetzt sind“ (S. 32).</p> <p>„Deshalb ist es wichtig, sich bei einem HSK vor Augen zu halten, dass innere Unruhe oder Niedergeschlagenheit zeitweilig (weniger als zwei Wochen) durchaus normal sein können – vor allem, wenn es einen offensichtlichen Grund dafür gibt, beispielsweise Enttäuschung, Verlust oder Zurückweisung“ (S. 355).</p> <p>„Hoher Aktivitätsgrad, hohe Intensität des emotionalen Ausdrucks, erhöhte Ablenkbarkeit und geringe Anpassungsneigung. Je ausgeprägter diese vier Eigenschaften, desto schwieriger ihr HSK, je nachdem, wie gut häusliches und schulisches Umfeld sich darauf einstellen können“ (S. 370).</p> <p>„Geeignet wäre der Hausunterricht besonders für diejenigen HSK, die den Unterricht in einem physisch oder sozial abträglichen Umfeld besuchen und Lehrer haben, die sich schlecht auf sie einstellen; wenn Eltern keinen Wechsel in eine andere Klasse bewerkstelligen können, oder die Kinder ständig zur Zielscheibe von Hänseleien und Mobbing werden, weil die Schulleitung dieses Problem nicht in den Griff bekommt“ (S. 381).</p> <p>„Der Spezialist wird von Pädagogen oft als Problem betrachtet und Sie müssen unter Umständen einschreiten, um ihr HSK zu verteidigen oder die Situation zu erklären“ (S. 410).</p>
<p>Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze</p>	<p>- e465 Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen</p>	<p>„Wertet man zusätzlich jede Form von Zögern als Schüchternheit, so besteht das Risiko, dass man das betroffene Kind falsch beurteilt und nicht erkennt, dass es sich um ein HSK handelt“ (S. 52).</p> <p>„Bei einer Vergleichsstudie an chinesischen und kanadischen Grundschulkindern wurde festgestellt, dass sensible, ruhige Kinder in China als beliebt gelten, in Kanada hingegen als unbeliebt“ (S. 105).</p> <p>„Überprüfen Sie Ihre eigenen Wertemassstäbe, bevor Sie versuchen, Ihr HSK zu ändern“ (S. 387).</p>
		<p>„In Amerika diagnostizieren Lehrer hochsensible Kinder gern als ADS-Fälle, weil für die Behandlung von ADS Geld zur Verfügung gestellt wird, sodass die Schüler spezielle Hilfe erhalten. Denn wie bereits erwähnt, ist Hochsensibilität eine weniger bekannte Erklärung für ungewöhnliches Verhalten“ (S. 59).</p> <p>„HSK gedeihen normalerweise in einem geordneten, geregelten Umfeld oder zumindest angesichts der Ruhe, die daraus resultiert“ (S. 346).</p> <p>„Oft ist die wahre Ursache des Problems mangelnde Übereinstimmung – zum Beispiel ein Lehrer, der von den Kindern pausenlos Aufmerksamkeit verlangt, sodass ein HSK keine Auszeit hat, Anspannung und Ängste wachsen und die Konzentrationsschwäche sich infolgedessen noch verstärkt. Konzentration erfordert mentale Energie – Energie, die durch die Überregung gemindert wird“ (S. 372).</p> <p>„Fakt ist, dass ihnen (den Lehrpersonen Anm. d. V.) die Zeit fehlt, ihr die zusätzliche Unterstützung angedeihen zu lassen, damit sie sich über ihre eigenen Gefühle klar werden und überlegen kann, was in den Köpfen der anderen vorgeht, und wie sie ihr Spontanverhalten besser steuern könnte“ (S. 377).</p> <p>„Erstens sind HSK an den meisten Schulen einer Überstimulation ausgesetzt; 80 Prozent der Schüler sind Nicht-HSK, in den Klassenzimmern herrscht drangvolle Enge und Lärm, und der Schultag ist lang“ (S. 378).</p> <p>„Zweitens gibt es in der Schule mehr Anforderungen und Sanktionen, die der erhöhten Sensibilität ihres Kindes keinerlei Rechnung tragen. HSK sind normalerweise erpicht darauf, den Leistungsanforderungen gerecht zu werden“ (S. 379).</p> <p>„Das amerikanische Unterrichtsumfeld scheint ideal für Kinder zu sein, die dynamisch und aktiv bis an die Grenze der Zerstörung, fortwährend auf neue Stimulation bedacht, in hohem Mass anpassungsfähig, unempfindlich für unterschiedliche Strömungen und mit einer hohen sensorischen Schwelle ausgestattet sind – kurz gesagt: kein guter Nährboden für HSK“ (S. 379).</p> <p>„Geeignet wäre der Hausunterricht besonders für diejenigen HSK, die den Unterricht in einem physisch oder sozial abträglichen Umfeld besuchen und Lehrer haben, die sich schlecht auf sie einstellen; wenn Eltern keinen Wechsel in eine andere Klasse bewerkstelligen können, oder die Kinder ständig zur Zielscheibe von Hänseleien und Mobbing werden, weil die Schulleitung dieses Problem nicht in den Griff bekommt“ (S. 381).</p> <p>„Nach Aussage derjenigen, mit denen ich gesprochen habe, gehören die meisten Kollegen (Lehrpersonen) zur Schema-F-Kategorie – wenig kreativ und daran gewöhnt, alle Kinder über einen Kamm zu scheren. Viele ignorieren die stilleren Schüler – ob bewusst oder absichtlich sei dahin gestellt –, und übertragen die Führungsrollen denen, die ihre Aufmerksamkeit wecken“ (S. 400).</p> <p>„Lehrer und Schulleitung möchten, dass ihr Kind wächst und gedeiht. Aber sie sind sehr beschäftigt und viele sind unwillig. Temperamentsmerkmalen Rechnung zu tragen, weil sie niemandem eine Sonderbehandlung angedeihen lassen wollen oder meinen, es sei nicht ihre Aufgabe, sich um «rein psychologische Probleme» zu kümmern“ (S. 401).</p> <p>„Denken Sie daran, dass die Fahrt mit dem Schulbus für HSK besonders schwierig sein kann. Hier gibt es wenig Aufsicht und viele Reize“ (S. 403).</p> <p>„Andere Eltern unterrichteten ihre Kinder zu Hause oder wählen eine Privatschule, die sich auf den Informationsverarbeitungsstil eines HSK einzustellen vermag“ (S. 409).</p>

Hauptkategorie: Aktivitäten und Partizipation

Subkategorien		Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
Lernen und Wissens-anwendung	Bewusste sinnliche Wahrnehmungen	<ul style="list-style-type: none"> - d110 zuschauen - d115 zuhören 	<p>„Manche Kinder haben eine feine Antenne für den zwischenmenschlichen Bereich, vor allem für Stimmungen, Mimik oder Beziehungen“ (S. 29).</p> <p>„Andere nehmen die Natur sehr genau wahr, Wetterwechsel etwa oder die Eigenschaften von Pflanzen“ (S. 29).</p> <p>„HSK registrieren vor allem jede Kleinigkeit, die ihnen nicht gefällt“ (S. 84).</p> <p>„Zu diesen normalen Belastungen kommt noch der Stress hinzu, sowohl eine erhöhte Wahrnehmung für die subtilen Aspekte und tief greifenden Folgen von Ereignissen zu besitzen als auch anders geartet zu sein als gleichaltrige Kinder“ (S. 361).</p>
	Elementares Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - d130 Nachmachen, nachahmen - d132 Informationen erwerben - d133 Sprache erwerben - d135 Üben - d137 Konzepte aneignen - ev. d140 Lesen lernen - ev. d145 Schreiben lernen - ev. d150 Rechnen lernen - d155 sich Fertigkeiten aneignen (elementare und komplexe) 	<p>„Es entwickelt vielleicht überraschende Talente in Bereichen wie Musik, Malen, Mathematik oder Naturkunde“ (S. 343/344)</p>
	Wissens-anwendung	<ul style="list-style-type: none"> - d160 Aufmerksamkeit fokussieren → d1600 Aufmerksamkeit auf menschliche Berührung, Gesicht und Stimme fokussieren → d1601 Aufmerksamkeit auf Veränderungen in der Umgebung fokussieren - d161 Aufmerksamkeit lenken 	<p>„Einige überstimulierte HSK laufen ständig gegen die Wand. Sie scheinen am ADS zu leiden. (Aber um ihre Aufmerksamkeit ist es bestens bestellt, sobald sie nicht überreizt sind und klare Prioritäten setzen.) Manche „rasten aus“, werfen sich zu Boden und schreien“ (S. 33).</p> <p>„HSK sind ziemlich leicht abzulenken, da sie so vieles aufnehmen. Aber ihre Ablenkungsbereitschaft wird durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Materie gern ausgeglichen. Mit andern Worten: an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen können sie sich sehr gut konzentrieren“ (S. 51).</p> <p>„Hinzu kommt die Fähigkeit hochsensibler Personen, die Fehler anderer deutlich zu erkennen, besonders bei Menschen, die nicht so sensibel sind wie sie selbst“ (S. 73).</p> <p>„Gelegentlich ist ein HSK, das dispositionsbedingt alle noch so leisen Geräusche oder Bewegungen wahrnimmt, in einem Umfeld mit vielen Ablenkungen hochgradig unkonzentriert; aus diesem Grund diagnostiziert man vielleicht ADS/ADHS und behandelt mit Blick auf dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivitätsstörung. Doch wie bereits erwähnt, können sich HSK in einer ablenkungsamen Umgebung gut konzentrieren, was für Kinder mit einer solchen Störung untypisch ist“ (S. 371).</p> <p>„Zum anderen langweilen sich HSK häufig im Unterricht, weil sie eine rasche Auffassungsgabe besitzen, während der Stoff für die anderen Schüler mehrmals wiederholt werden muss. Dann schweifen die Gedanken leicht ab, und wenn sie sich wieder konzentrieren, haben sie den Anschluss verpasst, was ebenfalls problematisch ist“ (S. 378)</p> <p>„Die Hürde besteht für die meisten HSK darin, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und fürchten, unter dem Druck der Überstimulierung zu versagen; das daraus resultierende scheinbare Desinteresse am Unterricht ist ein Schutzpanzer gegen Kritik und Schamgefühle, die ihnen besonders schwer zusetzen“ (S. 407).</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - d163 Denken → d1630 So-tun-als-ob → d1631 Vermutungen anstellen → d1632 Hypothesen bilden 	<p>„Andere hochsensible Kinder wiederum konzentrieren sich eher auf die Lösung schwieriger Mathematik- oder Logik-Rätsel, oder sie ängstigen sich vor dem «Was wäre, wenn» denken sich Geschichten aus oder stellen sich vor, was ihre Katze denkt. Natürlich tun dies alle Kinder bis zu einem gewissen Grad, aber bei HSK ist diese Neigung ungleich intensiver“ (S. 30).</p> <p>„Über «neue Informationen», speziell über das, was es sieht oder hört, denkt ein hochsensibles Kind bisweilen ziemlich bewusst und offensichtlich nach, beispielsweise wenn es um längere Bedenkzeit bittet, bevor es eine Entscheidung fällt“ (S. 30).</p> <p>„Zudem neigen sie dazu, sehr früh nach einem Sinn in ihrem Leben zu suchen“ (S. 31).</p>

Subkategorien		Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Lernen und Wissensanwendung</p> <p>Wissensanwendung (Fortsetzung)</p>	<p>- d175 Probleme lösen (einfache und komplexe)</p> <p>- d177 Entscheidungen treffen</p>	<p>„ADS ist eine Störung, weil sie auf einen allgemeinen Mangel an angemessenen „exekutiven Funktionen“ verweist: Die Betroffenen haben Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung, bei der Konzentration und der Einschätzung von Konsequenzen. HSK sind normalerweise in all diesen Dingen gut, zumindest wenn sie sich in einem ruhigen, vertrauten Umfeld befinden.“ (S. 58).</p> <p>„Viele HSK wagen sich an Aktivitäten «für Erwachsene» wie Schach oder ziehen ein eigenes kleines «Geschäft» auf“ (S. 344).</p> <p>„Normalerweise sind sie ausgezeichnete Schüler, bringen Leistungen, die über das Niveau der Klasse hinausgehen, lernen gern und ernten viel Lob von ihren Lehrern“ (S. 376).</p> <p>„Das Bedürfnis, Informationen auf einer tieferen Ebene zu verarbeiten, ist für HSK von elementarer Bedeutung, in der Grundschule jedoch ein schwer zu lösendes Problem, vor allem in den unteren Klassen, es sei denn, Ihr Kind hat einen kreativen Lehrer“ (S. 408).</p> <p>„Aus akademischer Sicht sind die meisten HSK entweder Generalisten, die sich für alles interessieren, oder Spezialisten, die sich darauf fokussieren, Gedichte zu schreiben oder das Leben der Käfer zu studieren“ (S. 409).</p> <p>„In dieser Altersstufe ist der Generalist oft der bessere Schüler, da er in allen Fächern gute Noten erzielt. Probleme treten erst später zutage, wenn er sich für eine bestimmte Richtung entscheiden muss“ (S. 409).</p> <p>„Der Spezialist wird von Pädagogen oft als Problem betrachtet und Sie müssen unter Umständen einschreiten, um Ihr HSK zu verteidigen oder die Situation zu erklären“ (S. 409).</p>	
<p>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</p>	<p>- d230 tägliche Routine durchführen</p> <p>→ d2300 Routinen folgen</p> <p>→ d2301 Die tägliche Routine planen</p> <p>→ d2302 Die tägliche Routine abschliessen</p> <p>→ d2303 Das eigene Aktivitätsniveau handhaben</p> <p>→ d2304 Änderungen in der täglichen Routine handhaben</p> <p>→ d2305 Mit der Zeit umgehen</p> <p>→ d2306 Sich an zeitliche Erfordernisse anpassen</p>	<p>„Da HSK alles sehr gründlich verarbeiten, besitzen sie in der Regel viel Durchhaltevermögen“ (S. 50).</p> <p>„Aber ihr Perfektionismus führt bei Misserfolgen schnell zu Frustration. Die Folge sind Überreizung und das Gefühl, ein Versager zu sein, sodass sie lieber aufgeben und nicht länger durchhalten wollen. Manchmal geben sie auch sofort auf, wenn sie erkennen, dass etwas ganz anderes von ihnen erwartet wird, als sie bislang geleistet haben“ (S. 51).</p> <p>„HSK stören sich zweifellos sehr an kleinen Unannehmlichkeiten, Veränderungen oder Merkwürdigkeiten“ (S. 51).</p> <p>„Ihr HSK wird die Feiertage mehr genießen, wenn Sie das Erregungsniveau in Grenzen halten; das ist allemal besser, als völlig neue, aufregende Erfahrungen in Aussicht zu stellen und die Vorfreude auf Überraschungen oder unvorhersehbare Geschenke dermaßen anzuhetzen, dass Ihr Kind weder essen noch schlafen kann. Das ist bei HSK leicht der Fall“ (S. 350).</p> <p>„Erstens sollten Sie es mit den sozialen Aktivitäten nicht übertreiben. Selbst extrovertierte HSK brauchen wesentlich mehr Auszeiten von Gruppen als Nicht-HSK“ (S. 398).</p> <p>„Viele Eltern erwähnten, dass Ihre HSK nach dem Unterricht das Bedürfnis haben, nach Hause zu kommen und eine Weile allein zu sein“ (S. 403).</p> <p>„HSK sind in der Regel gut Schüler – bisweilen sogar zu ehrgeizig. Manche verbringen zu viel Zeit damit, für Prüfungen zu büffeln oder ihre Hausaufgaben zu erledigen; das heisst, sie tun mehr als der Lehrer erwartet und mehr als ihre Mitschüler, die ebenfalls gute Noten erzielen“ (S. 404).</p> <p>„Prioritäten zu setzen ist eine Fähigkeit, die Hochsensible ein Leben lang brauchen“ (S. 405).</p>	
	<p>- d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen</p> <p>→ d2400 Mit Verantwortung umgehen</p> <p>→ d2401 Mit Stress umgehen</p> <p>→ d2402 Mit Krisensituationen umgehen</p>	<p>„In einem Versuch, eine Überforderung zu vermeiden, machen sie einen scheuen und furchtsamen Eindruck und werden nicht selten als «Spassbremsen» bezeichnet“ (S. 27).</p> <p>„Aufgrund ihrer starken Gefühle und tiefenschürfenden Gedanken sind die meisten HSK ungewöhnlich empathisch. Folglich leiden sie mehr, wenn andere leiden und interessieren sich schon früh für soziale Gerechtigkeit“ (S. 31).</p> <p>„Vielmehr können sie infolge einiger schlechter Erfahrungen leichter als andere zu schüchternen, ängstlichen oder gar depressiven Menschen werden“ (S. 31).</p> <p>„Leider neigen die meisten Menschen – einschliesslich der Eltern – dazu, vor allem die Schattenseiten der Hochsensibilität wahrzunehmen. Da liegt in ersten Linie daran, dass HSK sich schnell über Dinge aufregen, die andere Kinder gar nicht bemerken, und in lauten, schwierigen, sich stetig verändernden Situationen leicht vollkommen überfordert sind, beispielsweise in einem Klassenraum oder bei einer Familienfeier, zumal wenn sie solchen Situationen zu lange ausgesetzt sind“ (S. 32).</p>	

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</p>	<p>- d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen → d2400 Mit Verantwortung umgehen → d2401 Mit Stress umgehen → d2402 Mit Krisensituationen umgehen (Fortsetzung)</p>	<p>„Oft beklagen sich HSK sehr viel – es ist zu heiss, zu kalt, der Stoff ist zu kratzig, das Essen zu scharf, im Zimmer riecht es merkwürdig-Dinge, die andere Kinder überhaupt nicht registrieren“ (S. 32). „Oder aber sie spielen lieber für sich, beobachten andere schweigend vom Rand aus, essen nur, was sie kennen, oder halten sich vornehmlich in einem bestimmten Raum, drinnen oder an einem festen Platz draussen auf“ (S. 32). „Manche HSK bekommen Tobtsuchtsanfälle oder Wutausbrüche, wenn etwas sie zu überwältigen droht“ (S. 33). „Einige überstimulierte HSK laufen ständig gegen die Wand. Sie scheinen am ADS zu leiden. (Aber um ihre Aufmerksamkeit ist es bestens bestellt, sobald sie nicht überreizt sind und klare Prioritäten setzen.) Manche «rasten aus», werfen sich zu Boden und schreien“ (S. 33). „Andere werden ganz still und ziehen sich zurück, wenn sie überwältigt sind“ (S. 33). „Wie bereits erwähnt, können HSK im Allgemeinen jede Ablenkung recht gut ausschalten, wenn sie wollen oder müssen, jedenfalls für eine Weile. Aber das erfordert mentale Energie, und das wiederum ist ein Grund, weshalb bei hochsensiblen Kindern oft fälschlicherweise ADS diagnostiziert wird. Wenn nämlich zu viele oder zu anhaltende Ablenkungen auftreten oder die Kinder emotional aufgewühlt und daher überreizt sind, können sie sehr wohl von äusseren Ablenkungen überwältigt werden und sich entsprechend unruhig oder «aufgedreht» verhalten“ (S. 59). „HSK sind normale Kinder, die weitgehend entspannt und aufgeschlossen gegenüber allem sind, was ihnen vertraut ist. Sie hören zu und drücken sich ohne Schwierigkeiten aus. Wenn sie unter Stress stehen, können sie teilweise unkontrolliert oder sehr aufgeregt wirken“ (S. 62). „Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass HSK Bereiche haben, in denen ihre Erregbarkeit ihnen grosse Schwierigkeiten bereitet. Hierbei handelt es sich gewöhnlich um Aktivitäten, in denen sie schon sehr früh reale oder eingebildete Frustrationsergebnisse hatten. Deshalb sind sie beim nächsten Versuch nur noch erregter und angespannter, wodurch die Situation sich stetig verschlimmert“ (S. 87). „Je intensiver eine neue emotionale Situation erlebt wird und das Kind sich deren Bedeutung und deren Folgen vorstellt, umso grösser ist die Wirkung. Es empfindet also mehr Glück, Freude, Zufriedenheit und Ekstase, aber auch mehr Unglück“ (S. 91). „HSK reagieren oft verzweifelter als andere Kinder auf Ungerechtigkeit, Konflikte und Leid“ (S. 92). „Sie neigen dazu, schlimmste Folgen vorauszu sehen. Sie sind sehr verstört, wenn sie mitbekommen, dass andere Kinder geärgert werden. Sie verlieren den Appetit, wenn sich ihre Eltern streiten. All das trifft auf sämtliche Kinder dieser Welt zu, nur bei hochsensiblen Kindern sind diese Symptome stärker ausgeprägt“ (S. 92). „Wenn HSK extrem unter Stress stehen – in der Schule keinen einzigen Freund finden, ein Mitglied der Familie schwer erkrankt ist oder Geldnot herrscht, weil Vater oder Mutter arbeitslos sind-, neigen sie dazu, Angstzustände (ungerichtete Ängste, gekoppelt mit innerer Unruhe und einer pessimistischen Grundstimmung) und Depressionen zu entwickeln (die nach heutigen Erkenntnissen eng miteinander verbunden sind“ (S. 351). „Zu diesen normalen Belastungen kommt noch der Stress hinzu, sowohl eine erhöhte Wahrnehmung für die subtilen Aspekte und tief greifenden Folgen von Ereignissen zu besitzen als auch anders geartet zu sein als gleichaltrige Kinder“ (S. 361). „Ihr HSK sagt vielleicht nicht explizit »ich bin gestresst«, aber Sie können diese Botschaft aus folgenden Verhaltensweisen herauslesen: - Regressionsverhalten – Probleme mit Fähigkeiten, die es bereits beherrscht hat, wie Benutzen der Toilette, allein anziehen oder Trennungen verkraften (vor allem in Wachstumsphasen relevant) - Neigung, Probleme aufzubauschen - Übersteigerte Gefühle – aussergewöhnliche Angst, Traurigkeit oder Reizbarkeit - Grosse Anfälligkeit für physische Probleme – Asthmaanfälle oder Allergien, Kopfschmerzen, Bauchweh, Erkältungen - Schlafprobleme, Alpträume, vermehrtes Schlafbedürfnis - Grössere Anhänglichkeit/ Klammern - Hang zur Isolation – sich in Schränken verstecken, im Haus bleiben“ (S. 362) „Doch in der Schule bilden HSK durch ihre spezifischen Verhaltensmuster eine echte Minderheit. Zum Beispiel neigen sie dazu, das Geschehen in diesem hochgradig stimulierenden Umfeld still zu beobachten“ (S. 379). „Dazu kommt, dass sie nicht selten Grausamkeiten miterleben, die sich gegen sie selbst oder andere richten: ein weiterer Grund zum Rückzug oder anders gearteten emotionalen Reaktionen“ (S. 379).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - d250 Sein Verhalten steuern → d2500 Neuartiges akzeptieren → d2501 Reaktionen auf Anforderungen → d2502 Personen oder Situationen begegnen → d2503 Verlässlich handeln → d2504 Das Ausmass der Aktivität anpassen 	<p>„Schliesslich bewirkt die erhöhte Aufmerksamkeit und intensivere Verarbeitung, dass Ihr HSK in Situationen, die eine emotionale Reaktion hervorrufen (was alle Situationen zu einem gewissen Grad tun), stärker reagiert“ (S. 30).</p> <p>„Manche HSK bekommen Tobtsuchtsanfälle oder Wutausbrüche, wenn etwas sie zu überwältigen droht“ (S. 33).</p> <p>„Andere versuchen, keinen Ärger zu machen, vollkommen gehorsam zu sein, weil sie hoffen, so nicht bemerkt oder gefordert zu werden“ (S. 33).</p> <p>„Einige sitzen den ganzen Tag vor dem Computer oder vor einem Buch, ziehen sich also vollkommen in ihre kleine Welt zurück“ (S. 33).</p> <p>„Wieder andere versuchen, ihre mutmasslichen Defizite zu überkompensieren, indem sie nach Perfektion oder herausragenden Leistungen streben“ (S. 33).</p> <p>„Wieder andere bekommen Bauch- oder Kopfschmerzen – eine körperliche Reaktion auf Überforderung und zugleich eine kurzfristige Lösung ihres Problems, denn sie liefert ihnen einen Vorwand, sich auszuruhen“ (S. 33).</p> <p>„Jeder trägt beide Systeme in sich, und beide Systeme werden von unterschiedlichen Genen kontrolliert. ... HSK bei denen beide Systeme (Verhaltensaktivierungs- und Verhaltenshemmsystem Anm. d. V.) stark ausgeprägt sind,... erforschen ihre Umwelt, sie probieren neue Dinge aus und wollen immer höher hinaus. Da sie aber nun einmal hochsensibel sind, handeln sie überlegt und gehen gewöhnlich keine grossen Risiken ein“ (S. 46).</p> <p>„Die meisten HSK scheinen sich nur schlecht anpassen zu können. In Wirklichkeit ist ihr Verhalten darauf zurückzuführen, dass von ihnen zu viel Anpassung verlangt wird. Sie sind überfordert oder haben Angst vor Überforderung, weil so viele neue Reize auf sie einwirken, die sie alle erst verarbeiten müssen, ehe sie sich entspannen können“ (S. 49).</p> <p>„Die meisten HSK halten zunächst inne und überlegen, HSP mit einem ausgeprägten «Hol's-dir-System» (Verhaltensaktivierungssystem Anm. d. V.) indes lassen sich ziemlich schnell auf neue Menschen oder Dinge ein, sofern sie sich sicher fühlen“ (S. 50).</p> <p>„Da HSK alles sehr gründlich verarbeiten, besitzen sie in der Regel viel Durchhaltevermögen“ (S. 50).</p> <p>„Aber ihr Perfektionismus führt bei Misserfolgen schnell zu Frustration. Die Folge sind Überreizung und das Gefühl, ein Versager zu sein, sodass sie lieber aufgeben und nicht länger durchhalten wollen. Manchmal geben sie auch sofort auf, wenn sie erkennen, dass etwas ganz anderes von ihnen erwartet wird, als sie bislang geleistet haben“ (S. 51).</p> <p>„HSK sind ziemlich leicht abzulenken, da sie so vieles aufnehmen. Aber ihre Ablenkungsbereitschaft wird durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einer bestimmten Materie gern ausgeglichen. Mit andern Worten: an einem ruhigen Ort und ohne innere Belastungen können sie sich sehr gut konzentrieren“ (S. 51).</p> <p>„Die Reaktionen eines HSK sind von Geburt an ziemlich konsistent, es gibt keine plötzlichen Veränderungen und die Lebenseinstellung ist auch nicht ausschliesslich negativ“ (S. 57).</p> <p>„HSK reagieren stärker als Nicht-HSK, aber ihre Reaktionen bewegen sich in einem für HSK normalen Rahmen, wie auch ihre sonstigen Verhaltensweisen innerhalb eines normalen Rahmens bleiben“ (S. 57).</p> <p>„Auch bei weniger besorgniserregenden Gefühlen wie dem Hass auf das Geschwisterchen neigen HSK dazu, ihr turbulentes Innenleben vor der Aussenwelt zu verbergen“ (S. 92).</p> <p>„Manche HSK können eine starke Selbstregulation ihrer Emotionen entwickeln, vielleicht sogar eine zu starke“ (S. 92).</p> <p>„Gewöhnlich muss man nichts sagen, um einem HSK die Kontrolle seiner Emotionen zu vermitteln. Es fühlt, was erwünscht ist“ (S. 92).</p> <p>„Ihr HSK jedoch will vorher alles genau bedenken, und wenn es gezwungen wird, sich darauf einzulassen, kann es zu lautstarkem Protest, Freudlosigkeit oder kompletter Verweigerung kommen“ (S. 101).</p> <p>„Denken sie daran, dass alle HSK auch über ein «Hol's dir-System» verfügen. Sie wollen Neues erkunden, solange ihnen die Risiken nicht zu gross erscheinen“ (S. 104).</p> <p>„HSK neigen in diesem Alter [5-12. Lebensjahr Anm. d. V.] zunehmend zur Selbstregulierung – sie halten inne, um eine Situation zu überprüfen, überdenken die Folgen ihrer eigenen Vorsicht und beschliessen, sich auf so unerwartete Weise darauf einzulassen, dass sich ihre Probleme von allein lösen“ (S. 344).</p> <p>„HSK schiessen leicht über das Ziel hinaus, wenn sie überreizt sind oder das Gefühl haben, mit dem „Rücken zu Wand“ zu kämpfen, und sich mit Worten oder handgreiflich zur Wehr setzen zu müssen“ (S. 349).</p> <p>„HSK hassen Risiken“ (S. 352).</p> <p>„HSK reagieren lediglich früher als andere auf Stress und signalisieren damit, dass jeder irgendwann an seine Grenzen stossen wird“ (S. 360).</p> <p>„Sie wissen oft selbst, dass sie sich in Teufels Küche bringen, können ihre Reaktion aber nicht steuern. Sie lassen sich von ihren Gefühlen und Anschauungen mitfressen, wodurch sie sich den anderen immer mehr entfremden“ (S. 367).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Allgemeine Aufgaben und Anforderungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - d250 Sein Verhalten steuern → d2500 Neuartiges akzeptieren → d2501 Reaktionen auf Anforderungen → d2502 Personen oder Situationen begegnen → d2503 Verlässlich handeln → d2504 Das Ausmass der Aktivität anpassen 	<p>„Die gute Neugierkeit ist, dass HSK in der Schule selten durch schwerwiegende Verhaltensprobleme auffallen. Sie neigen kaum zu Tätligkeiten, Tyrannei, Lügen, Stehlen, Schuleschwänzen, Drogenkonsum oder Verbalattacken gegen Lehrer“ (S. 376).</p> <p>„Schlimmstenfalls spielen sie den Klassenclown oder «Besserwisser»“ (S. 376).</p> <p>„HSK brauchen mitunter lange, bis sie Gewohnheiten aus frühester Kindheit ablegen, wie Daumenlutschen, das geliebte Stofftier, das sie auf Schritt und Tritt begleitet, oder ein Tränenbad beim Abschied, wenn Sie es in den Kindergarten oder zur Schule bringen“ (S. 387).</p> <p>„Einige HSK lassen keinerlei Neigung zum Perfektionismus erkennen, zumindest am Anfang“ (S. 407).</p> <p>„Die Hürde besteht für die meisten HSK darin, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und fürchten, unter dem Druck der Überstimulierung zu versagen; das daraus resultierende scheinbare Desinteresse am Unterricht ist ein Schutzpanzer gegen Kritik und Schamgefühle, die ihnen besonders schwer zusetzen“ (S. 407).</p>
<p>Kommunikation</p> <p>Kommunizieren als Empfänger</p> <p>Empfänger</p>	<ul style="list-style-type: none"> - d310 Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen - d315 Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen - d320 Kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen 	<p>„Eines der grössten Probleme für ältere HSK ist, das sie sich der Gefühle anderer auch dann bewusst sind, wenn diese selbst keine Ahnung davon haben. Oft leugnen Menschen ihre Angst oder Wut, um höflich zu sein und Peinlichkeiten zu vermeiden, und sie können es mitunter so gut, dass sie sich dieser Empfindungen tatsächlich nicht mehr bewusst sind. Aber das HSK nimmt die subtilen Hinweise wahr, bis hin zu dem Geruch, den bestimmte Emotionen im Körper eines anderen auslösen“ (S. 96).</p> <p>„Ähnlich verhält es sich, wenn Leute zu einem schüchternen HSK sagen, „Mach dir keine Sorgen, was andere Leute denken. Sie achten nicht einmal auf dich!“. Das ist für ein HSK schwer zu glauben, da es selbst ja alles und jedes um sich herum aufnimmt, einschliesslich der Art, wie sich andere Menschen heimlich miteinander vergleichen“ (S. 96).</p> <p>„Sie legen die Massstäbe fest und halten sich daran, sollten aber mit Disziplinarmaßnahmen vorsichtig umgehen, denn dadurch wird das Erregungsniveau unter Umständen derart erhöht, dass Sie mit Ihrer Botschaft nicht durchdringen“ (S. 369).</p> <p>„Wenn die ganze Klasse oder Ihr HSK einen Verweis oder eine Strafe erhält, ist es vermutlich durch die Intensität der Botschaft am Boden zerstört, eine Botschaft, die darauf abgestimmt ist, auch das eigensinnigste, dickfelligste Kind zu erreichen“ (S. 379).</p>
<p>Kommunizieren als Sender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - d330 Sprechen - d335 Non- verbale Mitteilungen produzieren - d345 Mitteilungen schreiben 	<p>„Auffallende häufig können solche Kinder sogar mit Tieren kommunizieren“ (S. 29).</p> <p>„Sie stellen Fragen, warum Sie dies oder jenes getan haben, warum ein Kind ein anderes ärgert oder sorgen sich sogar um grössere gesellschaftliche Probleme“ (S. 29).</p> <p>„Oft beklagen sich HSK sehr viel – es ist zu heiss, zu kalt, der Stoff ist zu kratzig, das Essen zu scharf, im Zimmer riecht es merkwürdig-, Dinge, die andere Kinder überhaupt nicht registrieren“ (S. 32).</p> <p>„Sie können sich über Minuten, Stunden, Tage oder gar Monate weigern, mit Erwachsenen, Fremden oder in der Klasse zu sprechen“ (S. 33).</p> <p>„Bei Hochsensiblen ist der Wunsch nach Bedenkzeit wahrscheinlich deshalb so stark, weil sie in jeder Situation so viel zu verarbeiten haben“ (S. 46).</p> <p>„Gerade hochsensible Kinder sind äusserlich häufig völlig ruhig, während es in ihrem Kopf rumort“ (S. 49).</p> <p>„Und obwohl sich junge HSK zunächst weigern können, in der Schule etwas zu sagen, sollten sie zu Hause und unter engeren Freunden sehr wohl sprechen - d.h. sie sollten in vertrauter Umgebung entspannt sein“ (S. 57).</p> <p>„HSK ..., die einen Hang zum Dramatischen haben, unverblümt in ihren Äusserungen, einfallsreich, ungestüm und bisweilen die reinsten «Nervensägen» sind, stellen Ausnahmen von der Regel dar“ (S. 367).</p>
<p>Selbstversorgung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - d570 Auf seine Gesundheit achten → d5700 Für seinen physischen Komfort sorgen → d5702 Seine Gesundheit erhalten - d571 Auf eigene Sicherheit achten 	<p>„Jeder trägt beide Systeme in sich, und beide Systeme werden von unterschiedlichen Genen kontrolliert. ... HSK bei denen beide Systeme (Verhaltensaktivierungs- und Verhaltenshemmsystem Anm. d. V.) stark ausgeprägt sind... erforschen ihre Umwelt, sie probieren neue Dinge aus und wollen immer höher hinaus. Da sie aber nun einmal hochsensibel sind, handeln sie überlegt und gehen gewöhnlich keine grossen Risiken ein“ (S. 46).</p> <p>„HSK fallen nicht so schnell von Bäumen, verlaufen sich weniger oft, werden seltener angefahren, probieren nicht schon in jungen Jahren das Rauchen aus oder lassen sich von Erwachsenen mit krankhaften Neigungen entführen oder missbrauchen. Ein hochsensibles Kind überprüft jede Situation im Hinblick auf die Gefahren, vor denen Sie es gewart haben“ (S. 101).</p> <p>„Hochsensible Personen sind die besseren Autofahrer (oder fahren gar nicht – mein Sohn wollte die riesige Verantwortung erst mit siebenundzwanzig Jahren auf sich nehmen). Sie experimentieren nicht mit Drogen oder Sex, kommen nicht mit dem Gesetz in Konflikt und sind bei der Wahl ihrer Freunde vorsichtig“ (S. 102).</p> <p>„HSK brauchen viel Schlaf, er ist unverzichtbarer Bestandteil ihrer Aus- oder Ruhezeit“ (S. 346).</p> <p>„Ihr HSK könnte sich beispielsweise wünschen, dass es im Haus friedlicher zugeht und Differenzen ohne Geschrei und Lärm ausgetragen werden“ (S. 348).</p> <p>„Beim Thema Arztbesuche wurden zwei verschiedene Studien erwähnt, die zu der wichtigen Erkenntnis gelangten, dass HSK seltener krank oder verletzt sind als andere Kinder, wenn sich das Stressniveau in erträglichen Grenzen hält“ (S. 358).</p>

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Allgemeine</p> <p>Interpersonelle Interaktionen</p>	<p>- d710 Elementare interpersonelle Aktivitäten → d7100 Respekt und Wärme in Beziehungen → d7101 Anerkennung in Beziehungen → d7102 Toleranz in Beziehungen → d7103 Kritik in Beziehungen → d7104 Soziale Zeichen in Beziehungen</p>	<p>„Es ist durchaus zutreffend, dass ein HSK, das eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder das Gefühl hat, keine Unterstützung zu bekommen, tatsächlich mit Angst reagiert, wenn es in einer vergleichbaren Situation durch gründliches Abwägen nicht zu dem Schluss kommt, dass alles in Ordnung ist“ (S. 52). „Hinzu kommt die Fähigkeit hochsensibler Personen, die Fehler anderer deutlich zu erkennen, besonders bei Menschen, die nicht so sensibel sind wie sie selbst“ (S. 73). „Eines der grössten Probleme für ältere HSK ist, das sie sich der Gefühle anderer auch dann bewusst sind, wenn diese selbst keine Ahnung davon haben. Oft leugnen Menschen ihre Angst oder Wut, um höflich zu sein und Peinlichkeiten zu vermeiden, und sie können es mitunter so gut, dass sie sich dieser Empfindungen tatsächlich nicht mehr bewusst sind. Aber das HSK nimmt die subtilen Hinweise wahr, bis hin zu dem Geruch, den bestimmte Emotionen im Körper eines anderen auslösen“ (S. 96). „HSK können wundervolle Freunde, Vertraute und Berater sein, vor allem für Eierteile ohne verständnisvollen Partner“ (S. 99). „Manchmal sind sie beliebt und federführend bei ihren Mitschülern oder haben zumindest eine enge Freundschaft geknüpft und sich einem kleinen Kreis Gleichgesinnter angeschlossen“ (S. 377). „Die Hochsensibilität verleiht ihm vielleicht einen Hang zu übertriebener «Vor-Sicht», die nur durch reale Erfahrungen abgebaut werden kann, um ein Gefühl der persönlichen Sicherheit zu erzeugen, aber Hochsensibilität hat viel zu viele positive Seiten, um als Verhaltensdefizit eingestuft zu werden“ (S. 386). „Da Blickkontakt stimulierend wirkt, vermeiden HSK ihn oft. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind den Blickkontakt in einem «geschützten Raum» üben kann“ (S. 398). „Wie in Kapitel 8 erwähnt, sind HSK besonders häufig Mobbing-Opfer, weil sie sich aufgrund ihres «Andersseins» von der Masse abheben, intensiver reagieren, wodurch sie dem Tyrannen und seinem Publikum ein lohnenswertes Schauspiel bieten, und seltener auf Rache sinnen, was sie zu einer Zielscheibe macht, von der weniger zu befürchten ist“ (S. 411).</p>
<p>- d720 Komplexe interpersonelle Beziehungen → d7200 Beziehungen eingehen → d7201 Beziehungen beenden → d7202 Verhalten in Beziehungen regulieren → d7203 Sozialen Regeln gemäss interagieren → d7204 Sozialen Abstand wahren</p>	<p>„Sie können sich über Minuten, Stunden, Tage oder gar Monate weigern, mit Erwachsenen, Fremden oder in der Klasse zu sprechen“ (S. 33). „Oder sie meiden typische «Spassaktivitäten für Kinder» wie Sommerlager, Fussballspiele, Partys oder Verabredungen mit anderen“ (S. 33). „Andererseits begreifen HSK, welche Konsequenzen es hat, wenn sie sich nicht anpassen, sowohl für sie selbst als auch für die Menschen in ihrer Umgebung, und sie bemühen sich nach Kräften, flexibel zu sein. Das ist besonders anstrengend für die Eltern, weil sich diese Kinder ausserhalb der Familie zusammennehmen, zu Hause aber bereits „ausflippen“, sobald man auch hier eine Kleinigkeit von ihnen verlangt“ (S. 49). „Die meisten HSK halten zunächst inne und überlegen, HSK mit einem ausgeprägten «Hol's-dir-System» (Verhaltensaktivierungssystem Anm. d. V.) indes lassen sich ziemlich schnell auf neue Menschen oder Dinge ein, sofern sie sich sicher fühlen“ (S. 50). „Hochsensible Kinder, die überreizt sind, können durchaus zeitweise unempfindlich für die Bedürfnisse anderer sein“ (S. 97). „Manch ein hochsensibles Kind neigt irgendwann dazu, die Bedürfnisse anderer über seine eigenen zu stellen, um ihnen (und sich selbst) emotionalen Stress zu ersparen“ (S. 97). „Ein Kind, das sich bereitwillig von seiner Umwelt herabsetzen lässt, empfindet dies unter Umständen als weniger unangenehm, als den Schmerz seiner Mitmenschen nachempfinden zu müssen oder den Zorn anderer auf sich zu ziehen“ (S. 97). „Sie wissen oft selbst, dass sie sich in Teufels Küche bringen, können ihre Reaktion aber nicht steuern. Sie lassen sich von ihren Gefühlen und Anschauungen mitreissen, wodurch sie sich den anderen immer mehr entfremden“ (S. 367). „Dinah kommt wie die meisten HSK besser mit Zweierbeziehungen als mit Gruppenstrukturen zurecht“ (S. 377). „...und wenn HSK endlich die Spielregeln begriffen und sich besser auf die rapide wechselnden sozialen Szenarien eingestellt haben, haben die anderen Kinder längst Bündnisse geschlossen und sich ein Urteil über die Aussenseiter gebildet – Memme, Eigenbrötler, distanziert, arrogant, gehemmt, langweilig oder was auch immer“ (S. 379). „Wenn Ihr Kind klagt, dass es keine Freunde hat, sollten Sie als Erstes herausfinden, ob dem so ist und wenn ja, warum. Manche HSK neigen in diesem Punkt zur Schwarzmalerei, fühlen sich isoliert, weil sie anders sind, auch wenn sie mehrere Freunde haben oder sich allgemein grosser Beliebtheit erfreuen“ (S. 384). „Was die Freundschaften in der Schule angeht, so sollten Sie sich mit Ihrem HSK über seine Klassenkameraden unterhalten, um herauszubekommen, ob es nicht einen aussichtsreichen «Kandidaten» übersehen hat. Ihr Kind macht vielleicht einen grossen Bogen um jemanden, weil die anderen es tun, oder weil es sich vor einer Zurückweisung fürchtet“ (S. 385).</p>	

Subkategorien	Auswahlmöglichkeiten	Fundstellen
<p>Besondere Interpersonelle Interaktionen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - d730 Mit Fremden umgehen - d740 Formelle Beziehungen - d750 Informelle Beziehungen - d760 Familienbeziehungen → d7600 Eltern-Kind-Beziehungen → d7601 Kind-Eltern-Beziehung → d7602 Beziehung unter Geschwistern → d7603 Beziehung zum erweiterten Familienkreis - d770 Intime Beziehungen 	<p>„Die meisten HSK müssen nicht mit einer kompletten Trennung von ihren Bezugspersonen umgehen können, aber wie Forscher herausgefunden, leiden sie bereits unter deren geistiger Abwesenheit, etwa durch Stress oder Depression, dem spürbaren Widerwillen eines Elternteils, sich mit dem Kind abzugeben, oder aber einer übertriebenen Angst vor dem Verlust eines ihnen nahestehenden Menschen“ (S. 74).</p> <p>„HSK sind nicht nur deshalb in solchen Situationen auf Unterstützung angewiesen, weil ihnen Gefahren bewusster sind, sondern sie nehmen auch das Ausmass an Unterstützung und Fürsorge vonseiten ihrer Mütter und anderen Betreuern deutlicher wahr“ (S. 75).</p> <p>„Eltern die emotional weniger verfügbar sind und nicht so intensiv darauf eingehen – vielleicht weil sie selbst überfordert sind oder mit intensiven Gefühlen nicht umgehen können – können ein HSK dazu bringen, seine Gefühle zu verbergen, um akzeptiert zu werden und keine Probleme zu machen. Aber solch ein Kind lernt nie, mit seinen verdrängten Gefühlen umzugehen und normalerweise treten sie im Erwachsenenalter auf andere Weise zutage“ (S. 82).</p> <p>„Eine der Freuden (und Herausforderungen), Eltern zu sein, insbesondere von HSK, ist die, dass man sich den grossen Fragen des Lebens stellen muss“ (S. 98).</p> <p>„HSK können wundervolle Freunde, Vertraute und Berater sein, vor allem für Elternteile ohne verständnisvollen Partner“ (S. 99).</p> <p>„Falls sie Zeuge werden, wie ein Elternteil emotional die Kontrolle verliert, sind die Auswirkungen in mancher Hinsicht schlimmer als bei anderen HSK. Der eigene Kontrollverlust scheint dadurch begünstigt zu werden, als würde ein Schalter umgelegt“ (S. 369).</p> <p>„Wenn Ihr HSK zögert, anderswo zu übernachten, was wahrscheinlich ist, sollte Sie es beizeiten für die Situation rüsten, bevor zu viele Einladungen abgelehnt wurden“ (S. 394).</p> <p>„Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend Kontakt zu Erwachsenen hat. Ein Kind, dem es gelingt, respektvolle Aufmerksamkeit bei Erwachsenen zu erringen, gewinnt Selbstvertrauen, auch in anderen Situationen oder bei Gleichaltrigen, und HSK sind sowohl interessiert an als auch interessiert für Erwachsene“ (S. 396).</p> <p>„Zweitens sollten Sie sich bewusst machen, dass Ihr HSK möglicherweise nie mehr als einen Freund/ine Freundin haben und nie davor gefeit sein wird, zum Sündenbock gestempelt zu werden, die Tränen zurückhalten oder anderen begreiflich machen zu müssen, was es in Wirklichkeit alles kann oder weiss“ (S. 399).</p>
<p>Bedeutende Lebensbereiche</p>	<p>Erziehung/Bildung (d810-d839)</p> <ul style="list-style-type: none"> - d810 Informelle Bildung/Ausbildung - d815 Vorschulerziehung (Eintreten, Verbleiben, Vorankommen und Abschliessen eines Vorschulprogramms) - d820 Schulbildung (Eintreten, Verbleiben, Vorankommen und Abschliessen eines Programms der Schulbildung) - d825 Theoretische Berufsausbildung - d830 Höhere Bildung und Ausbildung - d835 Schulleben und damit verbundene Aktivitäten 	<p>„Und obwohl sich junge HSK zunächst weigern können, in der Schule etwas zu sagen, sollten sie zu Hause und unter engeren Freunden sehr wohl sprechen - d.h. sie sollten in vertrauter Umgebung entspannt sein“ (S. 57).</p> <p>„Es entwickelt vielleicht überraschende Talente in Bereichen wie Musik, Malen, Mathematik oder Naturkunde“ (S. 343/344).</p> <p>„Die gute Neugier ist, dass HSK in der Schule selten durch schwerwiegende Verhaltensprobleme auffallen. Sie neigen kaum zu Tätlichkeiten, Tyrannei, Lügen, Stehlen, Schuleschwänzen, Drogenkonsum oder Verbalattacken gegen Lehrer“ (S. 376).</p> <p>„Weniger gut ist die Neugier, dass die Schulsituation für HSK oft anstrengend ist“ (S. 377).</p> <p>„Erstens sind HSK an den meisten Schulen einer Überstimulation ausgesetzt: 80 Prozent der Schüler sind Nicht-HSK, in den Klassenzimmern herrscht dringvolle Enge und Lärm, und der Schultag ist lang“ (S. 378).</p> <p>„Zweitens gibt es in der Schule mehr Anforderungen und Sanktionen, die der erhöhten Sensibilität Ihres Kindes keinerlei Rechnung tragen. HSK sind normalerweise empfindlicher darauf, den Leistungsanforderungen gerecht zu werden“ (S. 379).</p> <p>„Angesichts dieser Integrationsprobleme neigt Ihr HSK vermutlich dazu, in der Schule ängstlich und infolge der Überstimulation überreizt zu reagieren. Übermässige Anspannung und Angst beeinträchtigen die Fähigkeit, soziale, schulische oder sportliche Kompetenz zum Ausdruck zu bringen“ (S. 379).</p> <p>„Bei HSK können potenziell problematische soziale Situationen aller Art auftreten – Ferienlager, Zugehörigkeit zu Mannschaften oder Clubs, Gruppenunterricht“ (S. 394).</p>
<p>Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben</p>	<ul style="list-style-type: none"> - d910 Gemeinschaftsleben → d9100 Informelle Vereinigungen → d9102 Feierlichkeiten → d9193 Informelles Gemeinschaftsleben - d920 Erholung und Freizeit → d9200 Spiel → d9201 Sport → d9202 Kunst und Kultur → d9203 Kunsthandwerk → d9204 Hobbys → d9205 Geselligkeit 	<p>„Oder sie meiden typische „Spassaktivitäten für Kinder“ wie Sommerlager, Fussballspiele, Partys oder Verabredungen mit anderen“ (S. 33).</p> <p>„Eltern lieben in der Regel den Wissensdurst, die Kreativität und die ungewöhnliche Weitsicht ihres Kindes“ (S. 343).</p> <p>„Es entwickelt vielleicht überraschende Talente in Bereichen wie Musik, Malen, Mathematik oder Naturkunde“ (S. 343/344).</p> <p>„Viele HSK wagen sich an Aktivitäten «für Erwachsene» wie Schach oder ziehen ein eigenes kleines «Geschäft» auf“ (S. 344).</p> <p>„Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wohl aber dem Körper, und Ihr HSK kann selbst von den verlockendsten Aktivitäten und Chancen weniger als andere Kinder verkräften. Weniger Spielverabredungen, weniger Sport, weniger Aktivitäten, mögen sie auch noch so kindgerecht sein“ (S. 360).</p> <p>„Bei HSK können potenziell problematische soziale Situationen aller Art auftreten – Ferienlager, Zugehörigkeit zu Mannschaften oder Clubs, Gruppenunterricht“ (S. 394).</p>